

Revue LiLaS ^{N° 4}
Littératures – Langues - Langages & Sciences Sociales **juin 2022**

Revue LiLaS ^{N° 4}

Littératures – Langues - Langages & Sciences Sociales **juin 2022**

ISBN 2709-5002

Revue LiLaS

No 4
Juin 2022

© ONVDP Éditions

BP V 18 UAO – CMS, Bouaké

Tél : (+225) 0707945600 / (+225) 0101176443

Courriel : revue.lilas.onvdp@gmail.com

Revue LiLaS (Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ISSN 2709-5002

Revue indexée par

ACADEMIC RESOURCE INDEX

**DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL
RESEARCH JOURNALS**

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : KOFFI Ehouman René, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Doctorant, Université Bourgogne F.-C. (France)

Secrétaires de rédaction : Dr Ouattara Amadou ADOU, Maître de Conférences, UFHB / Dr Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO / Dr Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO / Dr TAKORÉ Augustine, Maître de Conférences, UAO / Dr Aboubakar GOUNOUGO, Maître-Assistant, UFHB / Dr Kouabenan Brin ADOU, UAO / Dr DODO Jean-Claude, UFHB ; Dr YOUANT Yves Marcel, UFHB ; Dr Dao SORY, Maître-Assistant, UAO / Dr Egnifi GARDOZI, UAO / Dr Djilé Donald, UAO / Dr Manassé LOUBAHO, UAO / Martial Ange YAO, Dr Diby Marcel UPGC / Dr Zidago Jessy Junior.

Directeur de la promotion : Dr Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- **DIRE (Discours et Représentations) :** Dorgelès HOUSSOU, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) :** Dr Ibrahim MAIDAKOUALE, Université Bourgogne-Franche-Comté (France)
- **LittérARTS (Littératures et Arts) :** Christian ADJASSOH, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Cahier de Poétologie :** K'Monti Jessé DIAMA, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Écritures d'Afrique :** KANGA Konan Arsène, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Sciences-So (Sciences Sociales) :** Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

Comité Scientifique

Lettres et sciences du langage

ABOMO-MAURIN Mvondo Marie-Rose, Professeure, Littérature africaine, Université d'Orléans ; AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ADJASSOH Christian, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara ; ANO Boadi Désiré, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLÉ KAIN Arsène MCF, Roman africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; COULIBALY Nanourougo, Professeure des universités, Analyse du Discours, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DIAMA K'Monti Jessé, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KANGA Konan Arsène, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOBENAN Léon, MCF, (Roman) Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOFFI Ehouman René, Professeur, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KONAN Koffi Syntor, MCF (Littérature et civilisation espagnole), Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU Kobenan Léon, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOUAKOU Jean-Marie, Professeur, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; N'GUESSAN Kouadio, MCF, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation – ESPE) ; SAMAKE Adama, MCF, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire).

Communication, Sciences humaines et sociales

ASSI-KAUDJHIS Joseph, Professeur des universités, Géographie, UAO (Bouaké, Côte d'Ivoire) ASSUÉ Yao Jean-Aimé, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BINATÉ Issouf, MCF, Histoire, Université Alassane Ouattara ; DIALLO Boubacar Daouda, Professeur, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger) ; DIARRA Ali, MCF, Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire) ; DIARRASSOUBA Bazoumana, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DJAH Armand Josué, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; FANDIO NDAWOUO Martine, Professeure, Sciences du langage et communication, Université de Buéa (Cameroun) ; GOKRA Dja André, MCF, Communication, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; GUÉBO Josué, MCF, Philosophie, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France) ; HADDAD Raphaël, Professeur des universités ; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France) ; KIYINDOU Alain, professeur, sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne (France) ; MAZOU Gnazébo Hilaire, MCF, Sociologie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ;

Comité de lecture

Dr AHOUNE Aké Marx, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) ; Dr AYEMIEN Mian Gérard, Université Félix Houphouët Boigny ; DAKOURI Rodrigue Parfait, Université Alassane Ouattara ; DIABY Aïssata, Université Félix Houphouët Boigny ; DIALLO Mamadou Bailo Binta (CELFA-CLARE, Université Bordeaux Montaigne) ; GNANZOU Pierre-André, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) ; IRIT Sholomon Kornblit, Université de Tel Aviv ; MOROKO Danon Anicet Stanislas, Université Félix Houphouët Boigny ; SIDIBÉ Ousmane, Université de San Pedro ; TAL Sela, Université de Tel Aviv ; YÉO Ténédjéwa épouse COULIBALY, Université Péléforo Gon Coulibaly ; YIÉ Faman Berthe épouse BANNY, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan ; ZOHIN Sylvie épouse GOHOU, Université Alassane Ouattara

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue semestrielle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'Information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LittérART (Littératures, Arts & transmédialité) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. Écritures d'Afrique s'intéresse au renouvellement des écritures africaines contemporaines à travers plusieurs champs et au prisme de la multimodalité. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent (sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue. »

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens (...) ».

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

2.7. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{nde} éd.).

2.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

SOMMAIRE	10
----------	----

Lettres & **Sciences du langage**

- APPROCHES DISCURSIVES	12
-------------------------	----

APPROCHES NARRATOLOGIQUES	53
---------------------------	----

APPROCHES ÉNONCIATIVISTES	113
---------------------------	-----

Sciences sociales

SOCIÉTÉ & COMMUNICATION	151
-------------------------	-----

LETTRES & SCIENCES du LANGAGE

APPROCHES DISCURSIVES

ACTIVITÉ DE SPIRITUALITÉ SUR INTERNET : ENTRE MANIPULATION DISCURSIVE ET DÉMONSTRATION MENSONGÈRE

MBONDZI Jeannette Yolande

Centre de Recherche et d'Etudes sur le Langage et les Langues (CRELL)

jeannetembondzi@gmail.com

Résumé

Cette étude analyse la manipulation dans les prêches des hommes de dieu diffusés sur internet. En effet, le nombre élevé et croissant de *followers*, de même que la popularité de ces prédicateurs du web 2.0 interpellent sur les stratégies discursives mises en œuvre dans ces discours. Ainsi, l'analyse revient sur la définition du discours religieux et ses caractéristiques. Elle procède également à un rappel contextuel sur la manipulation discursive avant d'élucider les mécanismes discursifs de la manipulation dans le corpus composé d'un ensemble d'énoncés produits par différents pasteurs lors de leurs prêches et diffusés sur leurs pages Facebook ou YouTube

Mots clés : Discours, Discours religieux, stratégies discursives, Manipulation.

Abstract

This study analyzes manipulation in the sermons of men of god broadcast on the internet. Indeed the high and growing number of followers, as well as the popularity of these web 2.0 preachers' calls into question the discursive strategies implemented in these speeches. Thus the analysis returns to the definition of religious discourse and its characteristics. IL also proceeds to a contextual review of discursive manipulation in the corpus composed of a set of statements produced by different pastors during their Face book and You Tube pages.

Keywords: discourse, religious, discourse, discursive strategies, manipulation.

Introduction

Le mouvement évangélique qui trouve son origine aux Etats- Unis embrase l'Afrique dans les années 1980. On voit alors apparaître une nouvelle façon de prêcher qui « diffère du fonctionnement habituel de l'Eglise » catholique traditionnelle (Gomes da Silva, E, 2009, 61). Ce mouvement « semble innover par rapport à l'Eglise catholique traditionnelle tout en s'opposant rigoureusement dans le même « espace discursif » (Gomes da Silva, E, 2009, 63). Nous avons ainsi pu assister à l'implantation de plusieurs lieux de culte dans nos villes, nos arrondissements, nos quartiers, etc. Cette église dite de réveil a trouvé un nouvel espace de diffusion de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. En effet, avec la multiplication des outils numériques, internet est devenu, au fil du temps, le lieu privilégié où les religieux (prêtres, pasteurs, gourous, etc.) distillent leurs discours à longueur de journée. L'observation de données sur leur audience (followers, nombre de likes, nombre de partage) fait état de d'une popularité croissante. Désormais, les fidèles n'ont plus besoin de se déplacer dans des lieux de cultes. L'abonnement à des pages Face book et You Tube donne l'accès à des messages très souvent accompagnés de démonstrations. Le succès de telles entreprises engage l'analyste à questionner les mécanismes discursifs de mobilisation des fidèles. Comment ces personnages, bien souvent à la réputation sulfureuse, arrivent-ils à mobiliser autant de personnes ?

L'étude postule que le discours produit, dit religieux, est orienté et emprunt de manipulation. Trouvant son ancrage théorique en Analyse du Discours (AD), elle se propose de faire sourdre les stratégies discursives induisant la manipulation en deux étapes : dans un premier temps la présentation du cadre théorique. Puis, une analyse de la manipulation discursive.

1. Le discours religieux : définition et caractéristiques

Ce travail, qui s'inscrit dans le cadre de l'analyse du discours religieux, convoque les outils de la manipulation discursive telle qu'elle est envisagée par Charaudeau (2000). Certes, l'auteur applique cette notion au discours politique, mais nous pensons qu'elle trouve bien sa place dans l'appréhension du discours religieux. En effet, Si l'on s'en tient à la définition usuelle de la manipulation, elle consiste à une exploitation du besoin de croire pouvant conduire certains à adhérer aux thèses d'un individu. Or, tout bien considéré, le discours religieux, qui demande de « croire sans preuve » convoque, comme le discours politique, des arguments d'autorité ou affectifs. L'esprit critique de l'auditoire cède devant des évidences présentées comme partagées. Pour finir, le projet à la base individuel se transforme en projet collectif.

1.1. Approche définitionnelle

Afin de définir le vocable « discours religieux », Obadia, L. (2009) explique que la logique épistémologique aurait exigé que les deux termes soient préalablement explicités. Il renonce cependant à cette méthode en reconnaissant qu'il serait illusoire de s'engager dans une telle entreprise, qui suppose un inventaire théorique de vaste ampleur, ne serait-ce que pour la question de la définition des termes "religieux" ou "religion". De fait, entre les théories sur le sacré (Otto, Durkheim, Caillois, Eliade), sur le divin (Tylor), sur le symbolique (Lévi-Strauss, Geertz, Tarot), du cosmos (Berger), sur les « systèmes » religieux (Mauss, Testart), sur les « formes de vie » (Simmel), sur les théodicées (Weber), sur les idéologies superstructurelles (Marx), sur la théologie culturelle (Tillich)... le large théorique permet de rendre compte des différentes acceptations des termes « religion et religieux ».

Il faut souligner que l'exercice n'est guère différent avec la notion de discours dont la caractérisation procède de façon exclusive, binaire et descriptive. Ainsi, le discours est bien souvent décrit par comparaison à d'autres réalités telles que l'énoncé, la phrase, le texte, la langue... (Chareadeau et Maingueneau, 2002, p.187). On peut, de toutes ses

caractéristiques, retenir que le discours est soumis à des règles autres que les règles syntaxiques. Ce sont des règles en vigueur dans une communauté déterminée (Chareaudeau et Maingueneau, 2002, p.187). Il est également orienté, interactif, contextualisé et enfin, régi par des normes.

Il convient ici de retenir que le discours est structuré selon sa visée, les instances énonciatives qui l'assument et le contexte d'énonciation. Ces différents éléments permettent de le définir et même de le classer dans une perspective typologique. Le discours religieux, malgré la difficulté à définir le religieux relevé ci-dessus, répond à des caractéristiques. Continuons cependant avec Obadia, L. (2009). Il reconnaît tout de même l'existence de deux critères pour qualifier l'humanité : le langage et la religion. Dans ce sens, les sciences sociales des religions se seraient fondées sur l'idée qu'*homo religiosus* n'existe qu'en tant qu'*homo loquens*, mais rappellent l'impossibilité de la réciprocité. Souvent qualifiée d'ineffable et donc d'indicible, l'expérience religieuse, selon l'auteur, est circonscrite par du discours : paradoxalement, l'entêtante présence de ce dernier sur le plan empirique (gloses, prières, sermons, prêches, invocations, oraisons ...) est proportionnelle à la pauvreté de sa définition, laquelle est le plus souvent suspendue à un usage nominal. Il relève deux raisons à cet état de fait. La première réside dans l'enfermement du discours dans un statut plus factuel que théorique. La seconde tient à la prédominance flagrante de modèles fondés sur le langage, que celui-ci soit utilisé comme mode de construction des univers de sens religieux (comme dans la sémiotique d'un Geertz 1972) ou comme référence-étalon dans la modélisation (dans les perspectives structuralistes de Lévi-Strauss, 1974, ou Bourdieu, 1971). C'est donc selon lui, cette prééminence de la linguistique *dans* la religion mais aussi *de* la religion qui n'aurait pas laissé beaucoup de place à l'émergence d'une problématique de la discursivité – entendue comme activité d'énonciation créative des formes de la religion.

Dans les sciences sociales des religions, poursuit-il, le terme « discours » admet alors plusieurs statuts. Il peut relever d'une simple modalité expressive de la religiosité : ce que disent les individus de leurs croyances ; comment ils expriment leur adhésion, leurs appartenances, etc. Il peut également être

considéré, à un premier niveau de conceptualisation, comme une caractéristique des modèles théoriques de la religion.

Pour toutes ces raisons, le discours religieux n'a pas suscité la fondation d'un champ de la connaissance lui étant spécifiquement dévolu. Cependant, l'expressivité discursive de la religion distingue entre une rhétorique religieuse et une rhétorique sur la religion. En cela, il faut distinguer trois registres :

- Le discours *de la* religion : dogmes, normes, doctrines et systèmes philosophiques.
- Le discours *sur la* religion, qui admet une très grande complexité, en ce qu'il convoque la question des modalités différentes d'expressivité : théories religieuses ou séculières de la religion....
- Le discours *religieux* [...] qui se rapporte à ce qui, dans un groupe donné, est considéré comme religieux.

2. Analyse des mécanismes de la manipulation

2.1. *Du corpus*

Le corpus qui nous sert pour cette étude est composé d'un ensemble d'énoncés produits par différents pasteurs lors de leurs prêches et diffusés sur leurs pages Facebook ou YouTube. Le choix de ces pages s'est imposé à nous. Tout est parti d'une vidéo que nous avons reçues de la part de plusieurs amis ; vidéo dans laquelle un pasteur invitait des fidèles à bâtir des autels, moyennant une certaine somme d'argent afin d'obtenir les bénédictions de Dieu, pour certains, et pour d'autres, de sortir des situations de déblocage de tout genre (chômage, célibat, stérilité, etc.). Certains de ces discours étaient accompagnés de rituels que nous n'aborderons pas dans cette étude.

2.2. *De la manipulation du discours*

De façon générale, le terme manipulation fait penser à intoxication, complot, endoctrinement, etc. ce qui renvoie à un *a priori* moral. Ces quelques

acceptions du mot manipulation montrent toute la difficulté à cerner le concept. C'est pour cette raison que Charaudeau (2000), tout en reconnaissant que le terme « manipulation est toujours considéré comme malintentionné », se pose les questions suivantes : Qui juge de la manipulation ? Ne peut-on considérer que séduire l'autre par exemple, c'est toujours manipuler pour le meilleur ou pour le pire ? Et lorsque persuader ou influencer l'autre se fait au nom d'une bonne intention, de la défense d'une cause noble, la taxera-t-on de manipulation ? Ces questions conduisent, selon l'auteur, à se demander si la manipulation doit être prise dans un sens large (tout est manipulation) ou dans un sens plus particulier, comme une variante spécifique d'une catégorie qui l'englobe ?

Pour y répondre, il cite le cas de Platon qui considérait la rhétorique comme un art de la manipulation à condamner, critiquant ainsi les Sophistes. Il continue en affirmant que pour la pragmatique de Wittgenstein et des anglo-saxons, tout énoncé est porteur d'un sens implicite que l'interlocuteur, ou l'auditoire, doit découvrir par inférence (les "actes indirects"), et de ce fait il est destiné à avoir un effet illocutoire ; ce pourrait être là une marque de manipulation. Dans une telle perspective généralisante, tout discours de persuasion serait, conclut Charaudeau (2000), manipulateur et donc non discriminant.

À ce titre, tout discours correspondant à une visée d'incitation serait manipulateur. Pourtant, pour l'auteur il n'y a là rien de très répréhensible, car tout ceci fait partie du jeu de régulation sociale. Il reconnaît toutefois qu'une telle définition ne nous semble pas rentable pour l'analyse car il faudrait considérer tout discours d'influence comme manipulateur, avec la connotation négative qui est habituellement attachée à ce terme. Dans un sens particulier par contre, on pourrait considérer qu'à cette incitation qui cherche à faire advenir une opinion ou la faire changer, s'ajoutent deux caractéristiques. Dans le premier cas, le manipulateur *ne révèle pas son projet* de réalisation, et le maquille sous un autre projet qui est présenté comme favorable au manipulé. Dans l'autre, le manipulateur, pour mieux impressionner le manipulé, tire partie d'une certaine position de *légitimité* qui

lui est donnée par la situation, et joue sur une *crédibilité* qu'il aurait acquise par ailleurs. C'est ce qui semble se passer dans la relation pasteur/fidèle que nous décrivons dans notre article.

Pour le deuxième cas, la conséquence en est que le manipulé, ignorant la véritable teneur de ce projet, se laisse persuader par ce *faux-semblant*, et entre dans le jeu de persuasion du manipulateur sans s'en rendre compte. La manipulation s'accompagne donc d'une *tromperie* du fait d'un rapport entre un influenceur-manipulateur qui cache son intention et un influencé manipulé qui ignore celle-ci.

2.3. Les stratégies manipulatoires

Le discours manipulatoire a recours à des arguments d'ordre moral ou affectif (peur/compassion) et s'accompagne souvent d'une sanction potentielle, positive ou négative, brandie comme menace explicite ou implicite, et servant d'instrument de persuasion : *si vous ne croyez pas, il y a le risque de.../si vous croyez, il y a un bénéfice*. Ce n'est pas nécessairement le cas de tout discours de persuasion qui peut avoir pour finalité de permettre la délibération par la force des arguments. Nous prenons pour exemple cette phrase produite par un pasteur *si vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes maudits*. Cet énoncé sous-entend alors : *si vous payez, vous serez bénis*.

Charaudeau (2000) affirme que les stratégies discursives employées pour manipuler sont toujours les mêmes. On décrit le mal, les causes, puis on exalte les valeurs avant d'appeler au salut. Nous nous voyons dans cet exemple : *Frère, tu es réclamé par les esprits de ta famille. Il faut le renverser. On va prier ensemble et bâtir un autel de protection*. Généralement toutes ces stratégies ont recours à des *récits dramatisants* dans lesquels sont mis en exergue victimes et héros (ici, le pasteur) afin de produire tantôt de l'angoisse, tantôt de l'exaltation, des discours de *promesse*, incantatoires plus ou moins magiques, des discours de *provocation de l'affect* afin de toucher l'émotion, sous son aspect «euphorique», pour provoquer joie et sympathie, ou «dysphorique», pour provoquer crainte et peur.

Ces différentes stratégies s'accompagnent, selon l'auteur, de procédés formels de *simplification* et de *répétition* : simplification à travers l'emploi de formules imagées, de slogans qui ont pour effet d'«essentialiser» les jugements, de les transformer en stéréotypes et de devenir support d'identification ou d'appropriation ; répétition de ces formules et slogans allant de l'*inoculation* diffuse au *matraquage*, à l'aide de divers moyens : tracts, bouche à oreille, affiches, moyens amplifiés par les médias aujourd'hui : passages en boucle dans les radios et dans les journaux télévisés. Ainsi nous avons deux effets. D'un côté des images et vidéos qui font l'éloge des pasteurs et de l'autre, celles qui dénoncent ou mettent en lumière les abus de certains d'entre eux.

La manipulation s'accompagne donc d'une *tromperie* du fait d'un rapport entre un manipulateur qui *cache* son intention et un manipulé qui *ignore* celle-ci. Mais la question de la tromperie volontaire est variable. C'est pourquoi on peut parler de manipulations *volontaires et non volontaires*. Le corpus révèle trois stratégies en saillance : la subjectivité, la paraphrase et la citation biblique comme argument d'autorité.

2.3.1. La subjectivité

Comme le définit Benveniste, le discours est « toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l'intention d'influencer l'autre de quelque manière » (1966, 246). Cette intention d'influencer et de convaincre passe par des méthodes bien pensées, bien huilées. Parmi ces méthodes, on note le recours à la subjectivité.

- L'importance du donné

Cette subjectivité peut se lire dans le discours de ce pasteur qui pouvait s'adresser à une fidèle en lui demandant de donner tout ce qu'elle avait chez elle si elle veut être bénie.

Exemple 1. *Ma fille, tu es en train de dire, mais je n'ai rien. Je l'entends clairement dans mon esprit. Sache que Dieu veut te bénir avec ce que tu as.*

La référence pour convaincre cette dernière réfère l'histoire de la veuve de Sarepta contée dans le livre de 1 Rois 17 : 8-16. Il s'agit de cette veuve qui avait nourri le prophète Elie avec le peu qu'il lui restait de farine et d'huile et qui par cet acte d'obéissance n'avait plus, durant toute la durée de la famine, manqué de rien dans sa maison. En prenant cette référence, le pasteur fait comprendre à la dame que toute forme de désobéissance de sa part pourrait être une entrave à sa bénédiction.

Ou encore cet autre qui ayant reçu la révélation que ce fidèle courrait un danger de mort, va lui proposer une prière pour renverser l'autel maléfique de sa famille.

Exemple 2 : *Frère, tu es réclamé par les esprits de ta famille. Il faut le renverser. On va prier ensemble et bâtir un autel de protection. Viens me rencontrer demain.*

Le pasteur utilise un argument d'autorité pour amener les fidèles réticents à comprendre que cette vision des choses ne vient pas de lui, mais des Saintes Ecritures. Et de fait, c'est Dieu qui leur parle en ces termes.

- La justification des difficultés financières des fidèles

Nous relevons un autre cas où le pasteur pour justifier les difficultés financières d'une fidèle, déclare ceci :

Exemple3 : *la dernière fois que tu es allée dans ton village, tu as donné de l'argent à la femme de ton père. Cette dernière qui a vu dans ce geste, de l'arrogance, a placé cet argent dans une boîte qu'elle a plantée sous son foyer. Chaque fois qu'elle souffle son feu, ton argent disparaît de tes mains. Il faut que tu fasses une délivrance.*

Nous comprenons que pour ce dernier, les problèmes financiers de sa fidèle viennent de ce que celle-ci a fait plaisir à sa belle mère. Si elle veut donc à nouveau avoir de l'argent, il lui faut une délivrance.

En somme, tous les maux dont vous souffrez ont toujours une origine spirituelle et surtout mystique qui nécessitent une délivrance soit par imposition de mains, soit par des séances d'exorcismes durant lesquelles sont révélés les noms de ceux qui vous en veulent et qui sont à l'origine de votre situation. Ces diverses formes de possessions passent, des maris mystiques à l'esprit d'une mère ou une belle mère jalouse qui veut dévorer son enfant ou un père incestueux qui joue les maris invisibles avec sa fille, etc., ce qui crée malheureusement des conflits dans les familles.

Il faut alors briser les alliances, telles que l'alliance du premier partenaire sexuel, sortir des restaurants du cimetière, briser la marmite mystique utilisée par notre famille, etc. Finalement, pour sortir de ces alliances-là, rien ne vaut une délivrance. Mais pour cela qu'une offrande de sacrifice est nécessaire, mais pas n'importe laquelle : une grosse offrande ; la taille et l'importance de l'offrande étant proportionnelles à la taille du problème. Puisqu'aucune semence ne produit si elle n'est arrosée, nous avons vu cette jeune fille qui voulait se marier à qui le pasteur a demandé 500.000 frs afin de lui administrer le bain spirituel qui allait la délivrer de l'esprit de célibat.

Dès lors, tout se marchande. On arrive à l'équation : Une bénédiction = une connexion avec le divin ou une offrande = une bénédiction ou encore une délivrance = une offrande. Ces discours qui, très souvent, tombent dans les oreilles de personnes fragiles émotionnellement, isolées, convaincues d'être liées par des liens mystiques et autres, en quête d'une parole de réconfort fait de l'effet. Fins parleurs et parfois fins psychologues, ces hommes savent utiliser les mots justes pour convaincre. Les pasteurs deviennent alors les maîtres à penser de leurs fidèles, qui finalement leur sont totalement soumis.

L'introduction des formules telles que *Dieu m'a dit* « permet de faire intervenir un personnage imaginaire dans le discours » (De Sergy, 2001, 205). « La place accordée à la guérison des corps souffrants par la prière et les dons de l'Esprit Saint constitue également un élément considérable pour attirer de nouveaux convertis » (Mébiame Zomo, 2016, 89.).

- La référence aux délivrances passées

Ainsi, le pasteur fait toujours référence à une délivrance passée au sujet d'un fidèle, qui comme par hasard, n'est jamais présent dans la salle. C'est ce que fait ce guide religieux en évoquant un miracle qui s'est produit à travers sa prière.

Exemple 4 : Lors d'une croisade d'évangélisation, une femme s'est approchée avec son bébé mort dans les bras. J'ai alors invoqué mon Dieu j'ai ordonné à Satan de libérer l'enfant. Après la prière l'enfant est revenu à la vie. Alléluia !

- La référence à une bénédiction miraculeuse

Dans un direct sur sa page Facebook, un autre demandait des partenaires qui devaient semer au moins 100 euros par mois pour recevoir une bénédiction. Il prierait particulièrement pour ces derniers. Afin de les convaincre, il va évoquer de sa fille spirituelle qui avait obéit à son appel.

Exemple 5 : Lors de mon dernier direct, j'ai demandé à ceux qui étaient en ligne de prendre leur carte bancaire, parce que j'étais habité d'une onction de finance, et de prier avec moi. Ce qu'une de mes filles spirituelles habitant en Belgique a fait. Elle n'est malheureusement pas en ligne ce soir. Elle m'a même envoyé un audio sur mon whatsapp, mais je ne peux pas vous le faire écouter. Deux jours plus tard, alléluia, elle a reçu la visite de quelqu'un qui lui a remis 10000 euros. Aujourd'hui elle a déposé sa dîme de 1000 euros sur mon compte. Je vous encourage, bienaimés, à semer dans notre église. C'est une bonne terre. Ces récits sont parfois grossis, exagérés pour obtenir l'adhésion et la confiance des fidèles.

Sur le plan linguistique, la subjectivité, qui renvoie aux traces de la présence du locuteur dans son propos, est visible dans les énoncés suivants, à travers :

- les embrayeurs personnels (je, me, moi),

Exemple 6 : *j'ai demandé à ceux qui étaient en ligne de prendre leur carte bancaire, parce que j'étais habité d'une onction de finance, et de prier avec moi. On va prier ensemble et bâtir un autel de protection. Viens me rencontrer demain.*

L'utilisation de ce pronom permet au pasteur, en tant que sujet parlant, de se constituer via son discours une image sociale correspondant à ce qu'il veut paraître comme tel auprès des auditeurs qui l'écoutent.

- Les embrayeurs temporels (aujourd'hui)

Exemple 7 : *Aujourd'hui elle a déposé sa dîme de 1000 euros sur mon compte. Je vous encourage, bienaimés, à semer dans notre église. C'est une bonne terre*

Comme pour les discours politiques, tout le discours religieux repose sur une énonciation non différée puisqu'il doit être lu comme un discours préparé au moment où l'on parle c'est-à-dire produit pour la circonstance. C'est par rapport à son présent de parole que le pasteur situe sa prédication. L'indice de cet ancrage se repère grâce à l'embrayeur temporel « aujourd'hui ».

2.3.2. La paraphrase

La paraphrase est un autre mécanisme employé par les pasteurs. Ainsi, pour arriver à soutirer de l'argent à certains de leurs fidèles, au moment des offrandes, on peut entendre des phrases du type: *la dimension de ton offrande révèle la dimension de ton amour envers ton Dieu.* Cette citation étant la paraphrase du texte de 2 Corinthiens 9 : 6 *sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment.* Pour inciter à donner, on peut aussi entendre *que ta main gauche ignore ce que ta main droite donne. Donne sans réfléchir* en référence à Mathieu 6 : 3-4 *mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.* Il est donc évident que si l'on veut être béni, on a intérêt à donner une grosse offrande.

Notons par exemple cette scène où il était demandé à des fidèles de payer des sommes d'argent pour accéder à une connexion spirituelle appelée *alliance avec le Dieu du pasteur*. Cette alliance qui ne peut évidemment s'établir que si le fidèle verse à *son père spirituel* une certaine somme d'argent, donne l'impression de l'existence de plusieurs dieux ; celui du pasteur, qui résout tous les problèmes, et celui des fidèles, qui semble ne pas pouvoir le faire. Ainsi, si vous voulez la solution à un quelconque problème de votre vie, votre prière à vous seul ne suffit pas. La notion de père spirituel renvoie à l'idée que Dieu est notre père spirituel. De ce fait, puisque que le pasteur représente l'autorité divine sur terre, il a donc le statut de père spirituel au même titre que Dieu, le père céleste.

2.3.3. La citation biblique comme argument d'autorité

Lors des cultes, les hommes de Dieu font appel aux citations bibliques. Ces citations, qui sont employées comme arguments d'autorité, ont pour effet de convaincre les fidèles sur la sincérité du pasteur. Les formules attestées dans ce cas, sont : *il est écrit dans ...*, *la parole de Dieu déclare dans le livre de...* A chaque déclaration, une citation biblique est prise en référence. En somme, tout est justifié par une référence biblique. "Vous devez payer votre dîme parce qu'il est dit dans Malachie 3 :10 *apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait à manger dans ma maison...*"; "Vous devez prendre soin du pasteur parce qu'il est écrit dans 1 corinthiens 9 :14 *de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile*", etc.

2.3.4. Le discours rapporté

Cette pratique consiste à rapporter des propos ou des paroles que le pasteur a reçues de Dieu. La formule consacrée est *Dieu me dit de te dire*. C'est le cas encore de ce pasteur, qui, s'adressant à un fidèle lui dit : *le Seigneur me demande de te dire que ton passé te réclame. L'Esprit me dit que hier, tu es allé au bar avec des amis, alléluia ! Un moment tu t'es déplacé, alléluia ! Un de tes amis a mis quelque chose dans ton verre !* Ou bien *le Seigneur te parle* ou encore le cas de celui-ci à qui le Seigneur donne mission d'aller demander pardon aux pasteurs de son pays

en ces termes : *un jour j'étais dans ma salle de bain et là j'entends audiblement l'Esprit me dire « je te donne l'esprit d'adoption », mais va d'abord demander pardon à vos aînés, au nom de tous les pasteurs de ta génération.*

3. Le culte pentecôtiste

Toutes ces manipulations semblent avoir pour point de départ, le déroulement du culte pentecôtiste. En effet, comme le reconnaît Mebiame-Zomo, M. (2016, 203), « les cultes pentecôtistes refusent toute forme de liturgie normée et rigide au profit de la spontanéité, du sensationnel, de ce qui fait spectacle, de l'expérience émotionnelle et de ce qui attire et maintient le public » Mebiame-Zomo, M. (2016, 203). L'auteur reconnaît que « malgré tout, le prêche est l'objet d'une codification élaborée de la part des pasteurs qui révèlent une grande habileté » (2016, 203).

De Sergy ajoute « qu'aucune efficacité particulière n'y est attribuée à des gestes, des objets ou des paroles, par conséquent à aucun rite précis. Le culte consiste essentiellement en une succession de pratiques usuelles (2001, 65). Contrairement au sermon chez les catholiques qui, comme le reconnaît Maingueneau (2009), est

au même titre que le cours magistral ou la conférence par exemple, [...] entre dans la catégorie des énonciations monologiques orales, appuyées en général sur un texte soigneusement écrit à l'avance. Sa visée est à la fois d'améliorer la compréhension de la doctrine et d'inciter les fidèles à mener une vie plus conforme aux exigences religieuses. (Maingueneau, 2009, 37)

Le sermon, chez les pasteurs des églises dites de réveil, se présente sous la forme d'une explication et d'une illustration de référence biblique citée. L'utilisation des références bibliques permet soit de légitimer sa pensée, soit de servir d'exemple afin d'en faire un argument de valeur. Ainsi, il peut commencer son sermon par la citation d'une référence, puis d'en expliquer le contenu, soit commencer par le prêche et cite la référence ensuite pour illustrer un fait. Le message est donc simple mais efficace. Il obéit à des figures

de style obligées, reprenant invariablement une argumentation éprouvée qui, à elle seule, ne suffirait pas à emporter l'adhésion si elle n'était pas suivie par l'énergie et le talent personnels de véritables « performeurs », comme le reconnaît Mébiame-Zomo, (2016). Dans son rôle d'énonciateur charismatique dont la mission est d'évangéliser, pas besoin ni de temps d'élaborer de grands traités catéchistes, ni d'employer un vocabulaire intellectuel. Le temps presse, *Jésus revient*, il faut alors présenter l'Évangile, de la façon la plus simple possible. Pour ce faire, le pasteur varie son style en alternant rires et larmes, citations bibliques, anecdotes et plaisanteries. Ce qui permet de créer une complicité avec l'auditoire, sans forcément entretenir un rapport étroit avec le message proprement dit.

Ces cultes sont donc, comme le reconnaît l'auteur, des « cultes simples au sens fort du terme, dénoué de tout un ensemble d'objets et de lieux dits sacrés » (2016, 172), comme c'est le cas chez les catholiques. C'est donc cette absence de liturgie rigide qui laisse place à toutes sortes de dérapages et d'ավիլissement.

3.1.1. La propagande prophétisante : le rôle du prophète

Elle consiste à faire adhérer les masses à un projet d'idéalité sociale ou humaine. Pour ce faire : (i) on doit pouvoir se référer à une *parole de révélation*, car la vérité réside dans cette parole : *Dieu va faire tomber le feu ; Dieu a une parole pour toi,...* ; (ii) cette parole de révélation doit promettre, d'une façon ou d'une autre, des « lendemains qui chantent » *ne manque pas ce grand rendez-vous durant lequel Dieu va te parler, les malades seront guéris, les démons seront chassés, les sorciers vont tomber, l'homme fort de vie va être lié et jeté au feu, Dieu restaure ta vie, etc.* ; (iii) l'instance propagandiste doit avoir un statut de *représentant symbolique* autorisé comme porteur de cette parole. Pour le cas des églises de réveil, il s'agit du prophète ; elle doit disposer de *grands moyens de communication*. Dans le cas qui nous intéresse il s'agit d'internet via Facebook, Youtube, chaîne de télévision privée.) ; (iv) l'instance « public » est assignée à se reconnaître désireuse d'un *absolu* (la recherche de la paix intérieure, du bonheur, du mariage, des enfants, etc.)

On se trouve là dans le cas peut-être le plus extrême de la manipulation des esprits qui est celui du discours d'*endoctrinement* dont le contrat est l'adhésion aveugle à une parole de référence, c'est-à-dire d'appel à une dépossession de soi, sachant qu'endoctriner, c'est arriver à déposséder l'autre de sa propre identité, de sa propre existence. Le pasteur est donc cet homme qui te connaît mieux que toi-même et qui détient la solution à chacun de tes problèmes. En somme, on ne peut rien sans son intervention.

3.1.2. Les cadrages manipulateurs

Du point de vue de l'analyse de la manipulation, ces phénomènes discursifs peuvent relever de ce que P. Breton définit comme des « cadrages manipulateurs », soit une torsion des faits dans le but d'obtenir par exemple un consentement qui n'est pas acquis d'avance (Breton, 1997, 102, cité par Andreo Raynaud G., (2009, 6).

- L'impact de la prophétie sur les prophétisés

Doué de capacités insoupçonnées, chacune de ses prophéties est accompagnée par des : *donne la vie homme de dieu !* De la part du prophétisé ; ce qui l'excite d'avantages. Dans un état de semi-transe, on peut l'entendre dire *est-ce que je peux prophétiser ?* Question à laquelle, la salle surchauffée répond par *oui homme de dieu, prophétise !* Ou encore *"déchire la prophétie papa !", "libère la parole !", "accélère papa !",* quand ce n'est pas l'assistant du pasteur qui à l'aide de son micro scande *"il s'appelle le bulldozer", "il déchire la révélation"*. Evidemment cela ne marche pas avec tous mais cette technique peut avoir un impact considérable chez l'homme ou la femme croyant, qui désire croire. De plus, les cibles sont les personnes placées dans une position de vulnérabilité, en particulier par des problèmes de santé ou des fragilités psychologiques. On comprend l'effet que peuvent avoir ces récits de miracles sur des personnes en proie au désespoir et ayant épuisé les solutions « classiques ». Si l'on s'en tient à l'hypothèse de la manipulation, on peut interpréter cela comme une exploitation du besoin de croire qui peut conduire certains à adhérer aux thèses du pasteur, et plus tard à agir de la façon qu'il souhaite, transformant certains pasteurs en gourous.

- L'utilisation des termes d'adresse

Il utilisera toujours le terme d'adresse "*ma sœur*", "*mon frère*", "*bien aimés dans le Seigneur*", pour instituer entre lui et son interlocuteur, un rapport de places. Quant à l'énoncé "*alléluia gloire à Dieu !*", produit à la fin de chaque réaction positive du prophétisé, il met en lumière l'image d'un énonciateur fervent, zélé, dans la foi et disposé à proclamer la gloire de son Dieu et de faire connaître sa puissance.

- Le pasteur comme expression d'autorité

Le pasteur est l'expression d'un argument d'autorité. De fait, tout ce qu'il dit est reçu comme une vérité absolue. Le fait de mettre en scène sa rencontre avec d'autres pasteurs de renom ou avec les personnages de la Bible, et d'induire un rapport de filiation avec eux, produit un transfert d'autorité. Ainsi, l'autorité que le pasteur prête à ces personnages rejaillit directement sur lui en tant que locuteur. L'emploi de cet argument d'autorité se base sur la conception qu'il a en tant qu'énonciateur de son auditoire. En effet, il s'adresse non pas à un public ordinaire, mais directement à un public croyant qui connaît les personnages cités, et qui est susceptible de valider leur autorité et de fait, son autorité. Ce qui lui permet de dire par exemple *s'il est vrai que c'est ce Dieu qui m'a appelé comme il a appelé David, au son de ma voix, toi démon du célibat, sors !*

L'analyse de notre corpus a confirmé notre hypothèse, à savoir que le discours religieux est orienté et emprunt de manipulation. L'outillage théorique utilisé, bien que s'appliquant au discours politique, nous a offert un cadre d'analyse applicable au corpus que nous avons exploité. En effet, avec le manque de rigidité du culte pentecôtiste, les hommes de dieu ont mis en place des mécanismes de manipulation et de persuasion qui passent de la subjectivité à l'utilisation des références bibliques comme arguments d'autorité. Cette manière de procéder ne les distingue pas des hommes politiques.

Un autre aspect relevé par cette étude a été celui de questionner le spirituel. L'utilisation des mêmes procédés que les hommes politiques met à mal la dimension spirituelle de la religion qui, petit à petit, sort de sa mission qui est de donner à chaque individu la capacité ou la responsabilité de ses actions.

Conclusion

Cette étude a essayé de faire la lumière sur quelques mécanismes et stratégies de manipulation discursive dans les discours religieux diffusés sur internet ainsi que leur impact sur la vie des fidèles. Elle nous a aussi permis de constater que la spiritualité, qui dans sa mission première, est celle d'enseigner la spiritualité de l'âme, la liberté et la responsabilité des actions humaines, l'obligation morale, la vertu désintéressée, la dignité de la justice, la beauté de la charité (Cousin, *Vrai*, 1836, p. VII), etc., est sortie de sa mission pour entrer dans une dimension plus mystique qu'autre chose, avec des pratiques qui ne relèvent pas du spiritualisme d'avant, mais qui avilissent ceux qui la pratiquent ou veulent la pratiquer et transforment les pasteurs en gourous. En effet, tout commence par le discours. Souvent appuyés par des références bibliques qui, comme le montrent les données de notre corpus, sont très souvent sorties de leur contexte, transformées, renversées et tordues, les discours des hommes de Dieu sont des discours d'influence, produits dans des situations d'énonciation particulières dont celle du culte religieux.

Références bibliographiques

- ANDREO RAYNAUD, G, (2009), « doctrine et pratique dans deux mouvements de l'église catholique au Brésil », *Langue et société* 2009/4 n°130, p.5-18
- BENVENISTE, E., 1966, *Problèmes de linguistique générale*, Paris, Gallimard.
- BRETON, P. (2000). *La parole manipulée*. Paris : Découverte
- DE SURGY, A. (1996), « la multiplicité des églises au sud de l'Afrique occidentale », *Afrique contemporaine*, 117 (1), p. 30-44
- DERICQUEBOURG, R. (2007). « Max Weber et les charismes spécifiques », *Archives de sciences sociales des religions* [En ligne], 137 | janvier -

mars 2007, mis en ligne le 05 juin 2010, consulté le 25 décembre 2021.

GOMES DA SYLVA, E., 2009, « doctrine et pratique dans deux mouvements de l'église catholique au Brésil », *Langue et société* 2009/4 n°130, p.61-81

LA SAINTE BIBLE, (2002), Version Louis Second 1910, Association, Livr'Afrique, Les Marais, France (Loriot)

MAINGUENEAU, D. (2009), « Introduction. La difficile émergence d'une analyse du discours religieux », *Langue et société*, 2009/4 n°130, p.5-18

MEBIAME-ZOMO, M. (2006), *Le pentecôtisme à la conquête du Gabon. Politiques d'évangélisation et de conversion*, Paris, l'Harmattan, (religion, culture et société)

OBADIA, L. (2009), « Discours et Religion : Approche synoptique en sociologie et anthropologie », *Langue et société* 2009/4 n°130, p.83-101

PROHIN, J., 2018, « diverses formes de spiritualités chrétiennes », *Promesses*, 205 (non paginé)

TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE-TLFI : Trésor de la langue Française informatisé, <http://www.atilf.fr/tlfi>, ATILF - CNRS & Université de Lorraine.

RAP ET CONSCIENCE POLITIQUE AU MALI : REGARD SUR UNE DECENNIE D'ENGAGEMENT ARTISTIQUE

TRAORÉ Amadou Zan,

Doctorant à l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), Mali

alzattr@gmail.com

Résumé : Depuis 2012, le Mali va de coup d'État en coup d'État. Chemin faisant, ces soubresauts sociopolitiques suscitent une crise multidimensionnelle et une guerre asymétrique dans le pays et en partie dans la sous-région. Face à ces faisceaux de réalités versatiles et contagieuses, les jeunes maliens s'engagent davantage dans la vie sociopolitique. Aidés du rap Étasunien adopté et adapté deux décennies plutôt, certains rappers maliens dénoncent les dysfonctionnements fréquents et les dérives des régimes démocratiques. Avec ferveur et retentissement, ils se font sien le combat social à rebondissement qui bonifie leur verbe devenu acerbe. Leur engagement artistique devient le souffle des mouvements de contestation et de veille citoyenne pour le rehaussement de la gouvernance et la juste répartition des deniers publics. L'objectif de cette contribution est d'analyser l'engagement des rappers maliens sur une décennie à travers, en partie, les répertoires de Mamadou Soumounou dit Mylmo N Sahel et d'Ismaïla Doucouré alias Master Soumy. Sa problématique vise à cerner l'apport du rap dans la prise de conscience des problèmes de gouvernance et de l'éveil politico-artistique. Son hypothèse met en tension la corrélation entre la créativité artistique et les thématiques sociales. L'analyse du discours et du contenu servent d'ancrages méthodologiques à la présente étude.

Mots-clés : conscience, gouvernance, Mali, rap, politique

Abstract : **Rap and Political Awareness in Mali : look back on a decade of artistic engagement.** Since 2012, Mali is going from coup to coup. On the way, these sociopolitical disorders cause a multidimensional crisis and asymmetrical war in the country and partly in the neighboring countries. Face to these inconstant and contagious realities, Malian young people engage themselves more in sociopolitical life. Helped by American rap adopted and adapted two decades earlier, some Malian rappers denounce frequent dysfunctions and the driftings of democratic regime. With fervor and repercussion, they turn rebounding social struggles into their own ones which improve their word, become sarcastic. Their artistic engagement becomes the inspiration of protestation and citizen surveillance for the improvement of governance and the equitable distribution of public money. The purpose of this contribution is to analyze the engagement of Malian rappers over a decade through,

mostly, the repertoire of Mamadou Soumounou Mylmo N Sahel and Ismaïlia Doucouré Alias Master Soumi. Its problematic aims to understand the contribution of rap in the taking of consciousness public awareness about the governance problems and political and artistic awakening. Its hypothesis deals with the correlation between artistic creativity and social problems. The analysis of the speech and content serve methodological root to this study.

Keywords: consciousness, governance, Mali, rap, politics

Introduction

À la fin de deux décennies d'exercice démocratique, le Mali sombre à petit pas dans des incompréhensions. Ces dissensions, suscitées par les « démocrates convaincus » ou pseudos patriotes, des militaires opportunistes et des islamo-politiques conquérants, ébranlent les fondements mêmes de l'État malien. En 2012, à deux mois des élections générales, le deuxième président de la troisième république est soudainement évincé du pouvoir par un coup d'État de soldats mécontents de leur hiérarchie. À l'issue d'une transition assez mouvementée, un nouveau président est élu et investi en septembre 2013. Il connut, sept ans plus tard en août 2020, le même sort que son prédécesseur. Entre les coups d'État de 2013, 2020 et 2021, le pays connaît plusieurs troubles qui menacent à bien des égards son unité et son unicité. Face à ce tableau sociopolitique inquiétant, indignant, révoltant et préoccupant, de jeunes artistes de tout bord sautent davantage dans l'arène politique. L'activisme nouveau du rap malien aux tentacules transformistes se veut un des arsenaux d'Espérance à l'ère démocratique au Mali.

La gestion myope des différents régimes putschistes, le chômage, la dénonciation de la collusion des religieux et des politiques, entre autres sont les matériaux du rap malien de la résistance de cette décennie. Aussi, faut-il souligner que le rap, cette sonorité urbaine adoptée par les maliens, a donné son clap de départ d'engagement véritable dix ans plutôt avec l'album *Cikan* en 2002 du groupe Tata Pound. Dénonçant les rapports mercantiles, la gloutonnerie et le vampirisme des politiques, la vie artistique devient un rempart citoyen contre les dérives démocratiques. À cette période critique de l'histoire sociopolitique teintée d'incertitudes protéiformes, l'engagement et

l'activisme s'imposent comme un impératif artistique dans l'univers du rap. Par conséquent, deux jeunes rappeurs, sortis de la même faculté de droits Mamadou Soumounou alias Mylmo N Sahel, Ismaïla Doucouré dit Master Soumy se démarquent largement avec leur *flow*, leur audace, leur créativité et leur flamme du rap. Ils deviennent peu à peu des icônes d'une jeunesse tenaillée par plusieurs tentations djihadiste, terroriste, l'immigration irrégulière et le manque de perspectives.

01. Cadre théorique et conceptuel

Le rap est une sonorité urbaine née aux États Unis dans la décennie 1970 et adoptée progressivement par les jeunes du monde entier (Boisseau Rosita, 2021). Cet art urbain aux ancrages socio- artistiques antisystèmes a atteint les recoins de l'Afrique par les canaux de la naissante société de consommation. Au Mali, son avènement et son enracinement ont une gémellité avec la démocratisation. À ce titre, en 1992, le premier groupe de rap au Mali, Sofa (constitué de Master T et Lassina Coulibaly alias King massassi) fait sa première émission télé sur l'Office de Radiotélévision du Mali (ORTM). À l'instar de plusieurs pays ouest-africains, les premiers groupes de rap maliens sont des jeunes issus de la classe aisée. On peut retenir notamment les Sofa, Zoto boy, Rage, Fanga Fing. Il y avait également des enfants issus de l'univers des communicateurs traditionnels (hommes de caste) à travers entre autres les Escrocs, King Daja. Pour plusieurs contingences (l'immigration, les études, les problèmes d'ego et de gains...), ces groupes n'ont pas dépassé une décennie d'activités artistiques. En conséquence, depuis bientôt quinze ans, dans l'univers du rap au Mali la carrière solo est la tendance, l'engagement et le code de cette culture populaire adoptée et adaptée aux réalités mandingues. Les coups d'État répétitifs, les holdups électoraux, les dérives de toutes sortes d'élus et de nommés donnent une orientation toute particulière à l'engagement politique des rappeurs pour davantage porter leur « revendication identitaire... » (Elie Stelle Moussodji, 2021, p. 284).

02. Présentation du corpus et Méthodologie

-Présentation du Corpus

Cette étude sur le Rap et la *Conscience politique* au Mali ne peut pas faire un tour d'horizon complet des rappers activistes ou engagés. De ce fait, elle a circonscrit un corpus qui s'articule autour des épisodes clés de l'histoire contemporaine du Mali qu'analysent les rappers Mylmo N Sahel et Master Soumy. Cette contribution s'intéresse à leurs productions sur une décennie (entre 2012 et 2022). En effet, pour Mylmo N Sahel, l'étude a retenu *Yabé 2012* (2013), *Couvre-feu*, (2013), *Imam-politicien* (2021), *Lettre à Assimi* (2021). S'agissant de Master Soumy, elle se penche sur *Attentat dans poche*, *Bi Binna*, *Gwélékan*, *Ba Mali*.

-Méthodologie

Pour mieux cerner les contours de ce corpus, l'étude fait une immersion dans le champ de l'interdisciplinarité. Pour ce faire, sa méthodologie emprunte à la fois à l'analyse du discours et à l'analyse de contenu. Ces deux méthodes d'investigations linguistiques permettent de mettre davantage en exergue la justesse des propos pleins de sensibilité et la logique du raisonnement qui sous-tend l'engagement politique des rappers maliens.

1. Contexte sociopolitique d'écriture et de production

Le corpus de cette contribution est écrit et produit à une époque charnière de l'histoire contemporaine du Mali. Celle-ci est particulièrement ponctuée d'épisodes qui deviennent des pistes de décodage des chansons des rappers. En effet, entre 2012 et 2022, le pays a connu trois coups d'État. Cette réalité sociopolitique à rebondissements stimule la créativité des rappers maliens, spécifiquement celle de Mylmo N Sahel et de Master Soumy. En conséquence, les thèmes saillants de leurs productions demeurent la dénonciation des coups d'État mal inspirés, la problématique de la présence militaire de la France au Mali, l'avancée des islamo-politiques sur l'échiquier politique, la menace de la partition du pays, l'insécurité, les détournements des

deniers publics, entre autres. Avec leur don respectif bonifié par leur cursus de juriste, les rappers du corpus font de leur art un miroir de la société malienne en proie aux dysfonctionnements multiples et iniques. Ils mettent en garde et s'interrogent sur l'état de leur pays. L'essentiel des productions musicales maliennes, dont celui des rappers, est fait en langue nationale bamanankan¹.

2.1 Du cursus aux œuvres des rappers

Dans le domaine des arts en particulier et dans la vie en général, la formation reçue par les Hommes demeure un des facteurs importants de leurs inspirations, de leur persévérance voire de leurs réussites. Le domaine du rap est, à ce titre, au Mali, un milieu où la formation caractérise les flots et les performances. À l'instar de leurs devanciers les Escros, Fanga Fing, Tata Pound, Alpeco, du groupe Rage, entre autres, Mylmo N Sahel et Master Soumy ont fréquenté l'Université. Ils ont arpenté les couloirs de celle de Bamako pendant quatre longues années. Tous trentenaires de nos jours, ils ont, avec assiduité, fréquenté la même faculté de droit et ses réalités sulfureuses avec un léger décalage. À leur sortie, comme nombre de leurs aînés ou camarades de promotion, les perspectives d'employabilité sont inexistantes. Cette réalité renforce leur conviction et leur choix de faire carrière dans l'univers du rap malien. Les deux rappers de l'étude sont Soninké. Loin de prendre le chemin de l'immigration comme coutume dans leur communauté, ils embrassent davantage le rap. Les deux juristes-rappers maliens s'engagent dans la dénonciation au gré de leurs vécus et de l'évolution, souvent dramatique, de la situation sociopolitique de leur pays. Avec eux, le rap se veut plus que jamais résistant pour l'émergence en empruntant à la fois au slam et aux traditions. Ils peaufinent des « stratégies musicales d'interventions politiques » (Aterianus-Owanga A., 2011). De leur origine à la similarité de leur cursus de formation, les deux rappers tissent

¹ La langue nationale la plus parlée au Mali, elle a aussi des locuteurs dans plusieurs pays ouest africains, héritiers de l'empire du Mali, sous la désignation de dioula ou mandenkan.

avec délicatesse et singularité l'engagement artistique au Mali en proie aux incompréhensions chroniques. La fine lecture de la situation sociopolitique de leur pays sur une décennie donne aux œuvres de Mylmo N Sahel et Master Soumy un accent et une réception jamais égalée. Avec leur maîtrise enviable du bamanankan et leur usage incisif et ponctuel du français, ils creusent leurs sillons artistiques. Leur cursus universitaire leur permet d'analyser avec finesse et objectivité la situation sociopolitique du Mali pour en faire des chansons bien inspirées. Cette oscillation entre la force de leurs rythmes et la percussion de leur verbe bamanan donnent à ces deux rappers des repères à la fois activistes et patriotiques.

2-2 L'auditoire des rappers

Le public cible des rappers maliens en général, des rappers du corpus en particulier, est divers et varié. S'exprimant essentiellement en bamanankan, ils atteignent plusieurs couches de la société malienne. D'abord, leur public cible est constitué des jeunes et des moins jeunes. Les jeunes de la période de l'avènement du rap ont, avec le temps, gagné en maturité, en âge et en responsabilité. Avec leurs rangs et leurs charges dans les secteurs public et privé, ils continuent à écouter le rap en général, malien en particulier. Ensuite, avec leurs productions engagées, les rappers ont un écho tout particulier dans le milieu des jeunes étourdis par le chômage et la cacophonie des politiques. À cette couche précarisée s'ajoutent les déçus de l'avènement de la démocratie devenue source de maux multiples, d'où leur désenchantement. Le rap demeure le baromètre de leur engagement à faire partir du pouvoir les régimes corrompus (démocratiquement élus) et souvent avant la fin de leurs mandats. Ils dénoncent leur dysfonctionnement. Enfin, le rap offre aux opposants et aux observateurs avisés de la scène politique malienne une tribune et un souffle contestateur viscéral. Les textes des rappers permettent aux premiers de mieux mettre en exergue avec « expressivité et vérité » (Dodegani J. M., 2004) les dérives ou les manquements et au second de mieux consolider leurs connaissances de l'histoire politique avant de devenir des virulents contestateurs.

3. *Conscience politique, raisons et ressources d'un engagement artistique*

Dans leur cheminement créatif et leurs productions habitées par le souffle de l'engagement, les rappeurs sont les icônes d'une société malienne en quête de repères et d'assises stables. Avec le regain de patriotisme revisité, avec leur rap Mylmo N Sahel et Master Soumy ouvrent à travers leur approche artistique, tout un autre horizon. Ils font une projection du rap malien décomplexé. Ces artistes, avec leur quête citoyenne d'un Mali émergent, font dialoguer à la fois le passé et le présent pour un avenir probant. De ce fait, les rapports clivés et conflictuels du quotidien nourrissent leur inspiration et étayent leur afro-futurisme. Dans l'élaboration de cet univers nouveau « ou dire est faire » (Austin J. L, 1970) aucune médiocrité ou léthargie n'est tolérée. Socioculturellement au Mali et même en Afrique de l'Ouest, l'art, quel qu'il soit, est engagé. Servir une cause ou être asservi devient le choix à faire. Grâce à leur détermination et leur don, les rappeurs choisissent leur pays au lieu d'être polarisés ou complices coupables de l'anéantissement de l'espoir national. Avec la démocratisation, les jeunes maliens s'engagent de plus en plus dans la vie de leur pays victime autant des ennemis de l'extérieur que de l'intérieur. Cet engagement nouveau aux rhizomes multiples sculpte la vision des rappeurs. Les différents coups d'État, la mauvaise gouvernance, les attaques terroristes et djihadistes, l'insécurité résiduelle ou chronique, entre autres favorisent l'émergence d'une conscience politique des jeunes maliens en général, rappeurs en particulier.

Capté et captivé par l'art et la vie sociopolitique malienne à rebondissements, le rap, en plus du divertissement, devient résolument résistant. Pour ce faire, l'exemplarité des artistes demeure un critère de leur réception et de leur crédibilité de la scène à la vie. S'emparant du nomadisme politique et de la spéculation maladive des politiques à créer des partis, les rappeurs gardent leur distance avec l'arène politique avec honneur et dignité. Ce choix de vie artistique est l'un des gages de leur succès et de leur audience. Persuadé de leurs talents, ils décident de ne pas rallier tel ou tel camp dans la quête laborieuse de Kouloba¹. Ce positionnement responsable et courageux,

¹ Lieu de résidence des Présidents de la république, il est situé dans la commune trois du District de Bamako.

délicat et risqué permet aux rappers de mieux observer la scène politique afin de démêler ses fourberies et surtout ses différentes alliances contre nature.

Il faut rappeler qu'avec l'éclatement et l'enclassement du paysage politique¹ malien à l'allure d'un puzzle, Mylmo N Sahel et Master Soumy ont refusé en 2018, à la différence de plusieurs artistes, de surfer sur l'effervescence électorale. Dans le souci de mieux imprégner leur art, loin des clivages opposition et majorité présidentielle, ils ont pris de la hauteur pour davantage affuter leur don et éviter l'instrumentation et/ou l'instrumentalisation de l'artiste et son savoir-faire. Nantis de leur sensibilité de Soninké, de juristes et du perfectionnisme qui les habite, ils s'attaquent aux générosités trafiquées de plusieurs dirigeants à bien des égards. Après le coup d'État de 2012 et ses ratés, ils renouvellent leur activisme, après celui de 2020 et 2021, à travers leurs flots interrogateurs. Ce type de rap, ils font une intrusion courageuse sur la scène politique tumultueuse du Mali.

Au détour de la lecture plurielle, voire polyphonique des réalités sociopolitiques épineuses, le rap malien et sa réception offrent un itinéraire de bienveillance. Dans la pénombre des valeurs socioculturelles, les rappers dégagent des pistes pertinentes de réflexions pour dénoncer les tares et les dérives des différents régimes. C'est pourquoi, sur les terroirs et territoires musicaux au Mali, le rap combine avec les répertoires traditionnels avec parcimonie et minutie pour plus d'appropriation des thèmes sociaux. Rapper et dénoncer, rapper et prédire, rapper et s'interroger tout en mettant en garde devient la devise de cette sonorité urbaine dans la décennie des coups d'État au Mali. Loin de glisser dans le militantisme virulent et outrancier, rapper s'avère une urgence vitale dans les méandres de la démocratie malienne qui est plombée par les pratiques conquérantes d'hommes politiques arrivistes et/ou opportunistes.

Pour Mylmo N Sahel et Master Soumy, rapper c'est mettre en cause les agissements arriérés d'une classe de dirigeants pour une mise en valeur notamment du potentiel artistique afin d'enrayer l'incubation des politiques myopes et véreux. Puisqu'à l'analyse, les personnalités qui détiennent une parcelle du pouvoir se soucient d'abord du bien-être de leurs familles, d'où le détournement d'un slogan de campagne *le Mali d'abord...* devenu *Ma famille d'abord...* Mieux, signe d'un amateurisme désobligeant un simple propos d'un chroniqueur reggae et politique est devenu presque un slogan de campagne présidentielle *Bua b'a bla... Le vieux va renoncer...* est devenu *Bua t'a bila... Le vieux ne va pas renoncer*. Dans leur veille citoyenne et politico-artistique, les

¹ Il existe, de nos jours au Mali, plus de deux cent partis politiques.

rappeurs deviennent « la voix des sans voix » et de la grande frange désenchantée de l'ère démocratique. Ils offensent les éloquences des élus incapables de rallumer la flamme de l'espoir. Dans les pas de Dominique Mainguenu (1996), les sous-points ci-après sont analysés, à savoir la condamnation du tripatouillage constitutionnel, la prédiction des émeutes post électorales, la dénonciation des régimes myopes, des islamo-politiques et d'autres mises en garde, les interrogations des rappeurs, la dénonciation de la présence de l'armée française, les chroniques et le festival du rap.

3.1 Condamnation du tripatouillage constitutionnel

Depuis 2000, plusieurs gouvernements ont tenté sans succès de modifier le premier Acte Fondamental du Mali de l'ère démocratique. En 2016, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) tente à son tour d'adapter la Constitution adoptée en février 1992 aux réalités sociopolitiques de l'heure. Mais, la population dans sa majorité se dresse contre ce projet quoique réaliste mais aux desseins inavoués en partie. Le mouvement *Antè a bana...* (*On refuse, c'est fini...*) voit le jour pour combattre ce projet de révision (ou de tripatouillage) constitutionnel. Au sein de cette entité sociopolitique, les rappeurs maliens sont fortement présentés. Dans ce groupe hétéroclite, Master Soumy se distingue par son engagement volontariste. Avec les partis politiques, les regroupements de la société civile, les associations féminines et de jeunes, les artistes-rappeurs participent à la sauvegarde d'un des fleurons de l'avènement démocratique. Il faut signaler que cette constitution toujours en vigueur, mais violée plusieurs fois par les coups de forces, est le fruit de la Conférence Nationale¹. Certes, elle n'est plus adaptée aux défis du XXIème siècle. Cependant, sa modification (ou sa révision) doit requérir l'adhésion totale et entière d'une grande partie de la population dont les artistes-activistes.

¹ Consultations organisées du 29 juillet au 12 août 1991 par la transition du Comité de Transition pour le Salut du Peuple (CTSP) et elles ont connu la participation de toutes les forces vives du pays et ont mis, de façon inclusive, la démocratie malienne sur les fonts baptismaux.

3.2 Prédiction des troubles post-électoraux.

Au Mali, de 1992 à nos jours, il y a eu six élections à la magistrature suprême, autant à l'Assemblée Nationale et quatre élections municipales. Les deux premières décennies ont eu des élections peu contestées, excepté celle de 1997 avec le Collectif des Partis Politiques de l'Opposition (CO.P.P.O). À partir de 2013, la réalité sociopolitique malienne connaît un virage. Cette année, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) est quasiment plébiscité pour faire face aux défis multiples du pays. Son premier mandat n'ayant pas atteint les résultats escomptés, le désenchantement fut énorme. Contrairement au premier, avec son second mandat, plusieurs de ses soutiens politiques, religieux et du monde culturel, lui tournent le dos. Face à cette conjugaison de réalités conflictuelles, les rappeurs, tels que Mylmo N Sahel, prédisent les troubles post-électoraux en 2018. Il alerte le peuple malien sur les conséquences d'une crise de plus qui rendra davantage difficile le dialogue inter-malien.

ɲɛ bɛ fitinɛ natɔ la,	Je vois venir des incompréhensions,
ɲɛ bɛ ɣɛlɛya natɔ la,	Je vois venir des difficultés,
Demile diziwiti natɔ la,	Je vois venir deux mille dix-huit,
ɲɛ bɛ mankan natɔ la ...	Je vois venir les troubles...

3.3 Dénonciation des régimes myopes

Le mardi 26 mars 1991, le peuple malien eut raison du régime autocratique du Général Moussa Traoré. Ce changement de mode de gouvernance tire sa légitimité du discours de la Baule de François Mitterrand¹. Au lendemain de cette journée historique, la jeunesse malienne déborde

¹ Cette rencontre a eu lieu du 19 au 21 juin 1990, le président François Mitterrand dans son discours exhorte *manu militari* les dirigeants des pays dits du champ à emprunter la voie de la démocratisation.

d'espoir de bâtir sereinement et collégalement leur pays. Un nouveau président est élu et investi le 8 juin 1992, puis un deuxième le 8 juin 2002 toujours avec espoir et un bon état d'esprit pour l'essentiel et en apparence. Ces deux décennies d'exercice démocratique ont contribué, avec les pratiques de plusieurs hommes politiques, à désenchanter les citoyens. Entre-temps, avec la démographie galopante, la mondialisation et ses exigences, entre autres les questions sociopolitiques se complexifient. Du domaine de l'éducation à la santé, de l'emploi jeune à la guerre asymétrique nouvellement imposée, le bilan des premiers gouvernements est assez contrasté. Ils ont fait des infidélités regrettables à la bonne gouvernance.

De ce fait, les rappeurs deviennent, avec leur don, des porte-paroles, des dénonciateurs des maux et des dérives post 1992 et post 2012. Le manque de projet politique et social véritable des différents présidents élus pendant les trois décennies a contribué à exacerber la question sociale devenue problématique. Plus précisément dans la troisième décennie (2012-2022) les détournements des milliards en Franc CFA de plusieurs hommes politiques, la partition du pays, l'insécurité, les problèmes de l'éducation et de la santé s'attisent. Master Soumy de dire

Burama be dunko jogula...

Bourama est empêtré dans la
corruption... (Ba Mali)

Ces manquements nourrissent tout particulièrement le répertoire des artistes du corpus. Avec leur style unique doté d'un brin d'ironie et de fantaisie, les rappeurs se mettent entièrement au service des causes nationales. Dans leurs productions de bon goût et hautes en couleurs, ils brossent le portrait des hommes politiques et de plusieurs citoyens maliens dont les indécidatesses et les avidités ont conduit le pays au bord du précipice en susurrant hypocritement aux oreilles des dirigeants *an be sa i nɔʒe on te suit jusqu'au trépas*.

Avec la démocratisation, la société malienne connaît une galerie d'hommes politiques arrivistes pour l'essentiel. Leur pratique myope amène le rap à davantage interroger la démocratie. Au contact et à l'écoute de la scène politique polyphonique à la limite cacophonique, les rappeurs décryptent les

chemins d'égarements des régimes et des hommes qui les sous-tendent. Ainsi, un sursaut humaniste apparaît nécessaire pour tous les citoyens afin de (ré) bâtir le pays. L'épine dorsale de ce rap de la résistance est la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la sécurité et la bonne gouvernance préalables indéniables de l'avènement d'un nouveau Mali (*Malikura*) tant voulu. Dès lors, c'est de bon augure que le rap dit tout (*beɓ rapu*) des régimes et transition successifs et des hommes qui mettent tant d'énergies, avec leur vampirisme, à piller leur propre pays. Désormais, le flambeau du rap malien se veut révélateur du malaise sociopolitique, tout en demeurant le sillage prometteur et baliseur.

3.4 Des islamo-politiques à d'autres mises en garde

À l'analyse, l'islam politique fait irruption dans le monde avec la révolution iranienne du 11 février 1979 dirigée par le guide Ayatollah Ali Khomeïni et ses soutiens. Depuis, les musulmans, avec des différences, d'un pays à un autre de la sous-région ouest africaine, s'incrustent davantage dans le paysage sociopolitique ouest africain (Souleymane Bachir Diagne, 2021). Au Mali, avec la démocratisation, le pouvoir est devenu un levier qui se conquiert par les urnes à l'issue des élections concurrentielles. Après les partis politiques et leur prolifération mercantile, les associations féminines et de jeunes, les religieux s'organisent et s'implantent dans la sphère politique. En plus de leurs lieux de culte et de leurs prêches, le pouvoir politique les tente¹. Au Mali, la religion musulmane comporte plusieurs branches telles que Tidjianiya, Kadriya, Suna, Ançardine Internationale, Chiya. Avant la démocratie et en s'inspirant du cas iranien et ses acquis deux ans plutôt, certains musulmans maliens proactifs s'organisent avec l'Association Malienne pour l'Unité et le Progrès de l'Islam (AMUPI) dont la création est facilitée par l'État en 1981 en vue de faciliter le dialogue et la cohabitation inter-musulmans. Puis, il y a eu la

¹ Il faut noter que les religieux dont il est question sont essentiellement des musulmans, les chrétiens dans leur totalité, ne mêlent, presque jamais, la confession et la politique au Mali.

Ligue Malienne des Musulmans et érudits du Mali (LIMAMA)¹. À la fin de la première décennie de démocratie, l'État favorise la création du Haut Conseil Islamique du Mali². Avec cet organe, les musulmans, à travers leurs Guides et les Foyers religieux, s'introduisent davantage dans les arcanes du pouvoir au Mali.

En 2015, la création du Groupement des Leaders Spirituels du Mali (GLSM) de Cherif Ousmane Madani Haïdara et consorts vient lever toute équivoque sur les volontés conquérantes des religieux maliens. Avec l'élection de 2013, les voix des religieux, grâce à leur lobbying ont compté de façon implicite et/ou explicite pour le président élu. Depuis, commence un copinage potentiellement explosif du religieux et du politique au Mali. À la suite des dissensions avec le président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) qu'ils ont contribué à faire plébisciter, les religieux deviennent ses virulents pourfendeurs. À ce titre, l'imam Mahamoud Dicko et ses partisans ont été *le fer de lance* du mouvement politico-religieux du 5 juin 2020 (M5/RFP) qui a contribué à ébranler son second quinquennat. Avec méthode et détermination, Mylmo N Sahel dénonce cette collusion toxique pour la cohésion sociale dans ses titres déjà en 2013 avec *Yabe 2012* et surtout en 2021 avec *Imam-politicien*.

Badalabugu,	À Badalabougou,
Dezɔrmɛ wari biye	Désormais, les liasses de billets
Bɛ kɔntɛ ni kɔlɔsi ye...	Se comptent avec le chapelet...
Malikura furu kura siri la	Le nouveau mariage du nouveau-
	Mali a été célébré
Kan ni misiri cɛ....	Entre le camp militaire et la mosquée...

Les mises en garde et les interrogations vont crescendo. Les rappeurs mettent en garde sur plusieurs questions dont la collusion problématique des religieux et des politiques qui foule au pied toutes les règles de la laïcité, la

¹ Organisation confessionnelle créée le 14 février 1991 à la faveur de la démocratisation.

² Initié en janvier 2002 et créé deux mois plus tard par le décret n° 04-106 P-RM du 31 mars 2002.

cohésion sociale et le dialogue interreligieux. Aussi, les rappers mettent-ils en garde contre les effets pervers des coups d'États et leur fréquence déplorable. Ils ne font que croître l'insécurité, les sentiments de méfiance, freinent l'élan démocratique et le développement socioéconomique. Pour ce faire, les rappers prônent la conquête du pouvoir par les urnes. Ils mettent en garde, les putschistes et les élus des effets pervers des courtisans du pouvoir. Face à l'appétit politique de plus en plus croissant de certains leaders, le rap malien met en garde contre les alliances contre nature et les opportunistes qui tirent leur légitimité des troubles. C'est ainsi que les rappers suggèrent une vigilance accrue afin d'éviter les erreurs du passé. À ce titre, Mymo N Sahel s'adresse tout particulièrement aux putschistes désirant une refondation de la nation. Dans les pas de l'historienne malienne Adame Ba-Konaré (2001), il met en garde un des chefs putschistes d'abord ceux de 2012.

Nga, Kapitèni, siran maliyen je,	Mais, Capitaine, ayez peur des maliens,
Marifa ye muku ni kise	Le fusil crache la poudre et les balles
Anw ta ye muku ni jepènen...	Nous, nos propos et/ou engagements sont versatiles... (Couvre-feu)

Puis, le colonel de 2020 et 2021 qui veut une transition aussi longue qu'un mandat présidentiel.

N'u ko i ma an be sa i nõfè,	S'ils te disent qu'ils te suivront jusqu'à la mort,
Miri ATT la,	Pense à ATT,
N'u ko i ma ko felisitation,	S'ils te disent félicitation,
Miri Sanogola,	Souviens-toi de Sanogo,
5 Ni min tɛ satan ye,	5 S'il n'est pas Satan, il est Juda...
o ye Zuda ye...	(Lettre à Assimi)

Somme toute, il renchérit en faisant une peinture au vitriol.

Malien tanaye baara ye,	Le totem du malien est le travail,
Anw bi demè ni tɛkerè ye ;	Nous t'aidons avec des ovations ;
N'ga an t'i demèni baara ye...	Mais, jamais on vous soutient avec le travail... (Yabe 2012)

La mise en garde est également faite à propos des effets pervers des médias sociaux. En effet, avec les perspectives juvéniles réduites quasiment au néant par le chômage et l'instabilité chronique du pays, aucune opportunité n'est négligée pour se maintenir à flot. Plusieurs jeunes profitent de l'offre des médias sociaux pour vivre et/ou survivre en devenant des *vidéomans*. Ils profitent de l'absence de législation véritable dans ce domaine des TIC au Mali pour se livrer, pour l'essentiel, à des pratiques peu commodes de journaliste du sensationnel aux antipodes de toute éthique et déontologie. Mylmo N Sahel décrit cette pratique.

Jamana cira	Le pays est dans les travers
Kabini vidomaniya	Depuis que faire des vidéos (vidéo man)
kera metiye ye...	Est devenu un métier... (Lettre à Assimi)

Master Soumy en vient à demander un retour diligent à la réalité loin du monde virtuel des médias sociaux dans son titre *Bi Binna*

Dénigrer pour des likes,
Magnan des likes...
Assez...

Il suggère une régulation diligente et efficace de ce secteur devenu déstabilisateur par ses désinformations et ses instrumentalisation fréquentes.

3.5 Interrogations des rappeurs

Rappeurs engagés et fiers de l'être, dans leurs titres, singles et performances comme leurs chroniques, Mylmo N Sahel et Master Soumy, face à la situation sociopolitique critique de leur pays, s'interrogent sur le Mali et son futur avec un brin de révolte et d'indignation. Ces interrogations ont pour but de mieux persuader les maliens de l'aveuglement de certains élus, des manquements des régimes démocratiques et de l'inanité des putschs. D'abord, les rappeurs s'interrogent sur l'utilité et la nécessité des coups d'État intempestifs dans la résolution des problèmes sociopolitiques.

Anw m'a fɔ ko kudeta ma diya an ɲe dɛ	Nous n'avons pas dit que Le coup d'État n'a pas été salutaire
Nga ɛsek'o bina dilannikɛ ?	Mais est ce qu'il est la solution ? (Yabe 2012)

Ensuite, face au sentiment anti-français grandissant et préoccupant, les artistes s'interrogent si la France ne se confond (ou ne pactise) pas avec les ennemis de la nation.

An ka ɲinikalike, Ni Fanransi tɛ Kufa ye... Ni y'a jateminɛ, Ji de bɛ an ni Kufa fara 5 Sɛrival, Barkane ani FAMA, Osi la, Kufa tɛ minɛ....	Qu'on demande, Si la France n'est pas Kouffa... À l'analyse, Seul le fleuve nous sépare de Kouffa 5 Serval, Barkhane et FAMA, Malgré tout, Kouffa n'est pas appréhendé... (Lettre à Assimi)
--	---

Certes, cet allié est blâmable à plusieurs titres. Cependant, les rappers se demandent si seulement il est la cause de tous les problèmes du pays, d'où une nécessité d'introspection

Turamakan ma firigo dilan	Touramankan n'a pas fabriqué le réfrigérateur
Anga maloya ka tubabuw ɲɛni	On doit avoir honte d'injurier les blancs sur
Rezososiyo kan A fu ye kɔ	Les réseaux sociaux Dis-leur que
5 Tikitɔku ni fesibuku, Tɛ jitumu Bala bolonɔye...	5 Tiktok, Facebook, Ne sont pas les œuvres de DjitoumouBalla... (Lettre à Assimi)

Enfin, des coups d'État à la présence militaire française au Mali en passant par le quotidien, soumis aux soubresauts des contingences humaines, les rappers maliens se renseignent sur les causes profondes des maux sociopolitiques. L'ironie teintée de satire lui permet de mettre en exergue le penchant bling-bling de certains des putschistes.

Nka foli be sorasiw ye	Je salue les militaires
Mininu na kun te fanga ko ye,	Qui n'étaient pas venus par soif du pouvoir,
Nka bi, olu be boli wewiti la ...	Mais nouvellement, ils roulent en voiture V8... (Lettre à Assimi)

Les rappeurs se demandent si le chronogramme de la transition sera respecté :

Prezidan eseke disiwiti muwa bena resipekrite ?	Président est-ce que les dix-huit mois seront respectés ?
---	--

L'histoire donne raison aux artistes plus tard d'où l'embargo de la CEDEAO en janvier 2022. Master Soumy exige une introspection et une autocritique cinglante

Qu'est ce qui n'a pas marché ?
 Qu'est ce qui est à la base ?
 Qu'est ce qui a échoué ?
 Dignité zéro...
 5 Patriotisme zéro...
 Trop de faux semblant...(Gwélékan)

3.6 Dénonciation de la présence de l'armée française

Après le coup d'État de 2012, plusieurs mouvements djihadistes et terroristes ont fait du Nord du Mali leur base opérationnelle. Avec leurs fulgurantes conquêtes et leurs pratiques arriérées, le Mali, dans sa stratégie de riposte, fut appelé à l'ancienne puissance colonisatrice afin de lui apporter une assistance militaire cruciale. Les mouvements terroristes sont stoppés dans leur avancée vers le Centre et le Sud, à Konna en janvier 2013. Ainsi, commence quelques semaines après, la mission Serval puis Barkhane et Takuba. Cependant, pendant les huit années (jusqu'en 2021) au Mali en particulier, dans le Sahel en général, les crises multiformes et l'insécurité se métastisent, les attentats terroristes se multiplient. Cet état de fait doublé des informations vérifiées ou non, d'extraction illicite des minerais dont regorge le sous-sol du pays dans le septentrion, font changer les avis et les approches de la présence de l'armée française saluée naguère. Des jeunes activistes à la

classe politique, des centres urbains aux milieux ruraux, plusieurs maliens deviennent partisans du « degagisme » de l'armée française.

À cet effet, dans sa chanson *Attentat dans ma poche*, Master Soumy formule sans détour cette volonté d'une grande frange de maliens dépités par la guerre asymétrique et ses conséquences désastreuses malgré la présence de la puissante armée française.

Da be je, n'ka sunogote je,	Je me couche, mais je ne peux pas dormir,
Insekurite...	Insécurité...
Malidenw be ka sa don o don,	Les maliens meurent chaque jour,
I nafa ko koma ke,	Comme si rien n'était,
5 N'ga ni Tubabu kelen sara,	5 Mais, si un seul blanc meurt,
I bafoko jipe wilila,	On dirait la fin du monde,
Insekurite...	Insécurité...

3.7 Des chroniques au festival du rap

Avec l'offre multiple des médias sociaux notamment la prolifération des télévisions numériques privées dans la décennie 2012-2022, le rap diversifie ses canaux d'expression et de didactisme. Dans le souci de mieux sensibiliser et davantage « conscientiser », dans le pas du chroniqueur de reggae Mohamed Youssouf Bathily alias Rasbath, les rappeurs actent des chroniques. C'est ainsi qu'Issouf Diabaté dit Ousby le parolier et Master Soumy initient avec leurs partenaires une chronique de rap dénommée *befo rapu* (*rap qui dit tout / qui s'intéresse à tout*). La ligne éditoriale de cette émission et le talent de ses initiateurs ont contribué à davantage introduire le rap dans les terreaux de l'engagement et de la communication. La réussite de cette émission a inspiré d'autres initiatives au rappeur Master Soumy. Quelques années plus tard, dans le sillage du foisonnement des Festivals au Mali tels que le Festival International de Wassoulou (FIWA) de la diva Oumou Sangaré, le Festival sur le Niger de Mamou Daffé, le Festival des Marionnettes et des Masques de Markala (FESMAMA), le Festival des Cauris (FestiCauris), le Festival du Mpolon, le Festival d'Essakane, le rappeur Master Soumy lance

en 2018 le premier Festival du rap au Mali (Festrap ou *rapu dogkoun*). Avec ses panels, ce Festival contribue à mieux faire connaître l'univers du rap et favoriser l'enracinement de l'activisme artistique.

Au Mali, avec le lot quotidien de nouveautés innombrables de la scène politique, le rap se veut davantage une voie médiane. À travers plusieurs canaux et pour plusieurs raisons, les rappeurs maliens s'engagent dans le combat social. Les rappeurs doués de leurs flots communicatifs et dénonciateurs, se font les architectes d'un activisme-artistique nouveau et humaniste. Avec cet engagement de haute volée, le rap malien devient une clairière d'Espoir et d'Esperance malgré les traumatismes du vécu. Dans les labyrinthes de la démocratie malienne toujours en quête d'un mieux-être quasi inaccessible pour les citoyens, les artistes-activistes font converser le rap et la vie en société en interrogeant davantage la démocratie. Ainsi, avec un espoir collectif fréquemment déçu, mais tenace depuis trois décennies, les rappeurs s'interrogent et prônent un ressourcement. Ils suggèrent de se souvenir pour (ré) bâtir un nouveau pays avec des citoyens plus dignes et proactifs. C'est à ce titre que les maux de la décennie 2012-2022 sont convoqués dans leurs œuvres musicales avec insistance. Au croisement des traditions musicales et de la contemporanéité du rap et du rap malien, les valeurs ancestrales majeures sont instruites aux hommes politiques de tous bords et aux citoyens lambda pour que s'estompe le spectacle désolant et indignant de l'arène politique malienne hantée par la mauvaise gouvernance et les coups d'État.

Conclusion

En Afrique de l'Ouest, l'art et l'artiste servent toujours, dans leur cycle existentiel, une cause sociale. Des griots des cours royales aux artistes des scènes urbaines et de la Word musique, l'engagement fait l'art tout en bonifiant le vécu de l'artiste, son aura, sa crédibilité et la réception de ses messages. Témoin de la déliquescence des régimes démocratiques sur trois décennies, de l'avènement des mouvements djihadistes, terroristes, des coups d'État à répétition, de l'insécurité chronique, le rap malien devient un créneau d'activisme pluriel. Mylmo N Sahel et Master Soumy se saisissent de cette tribune puissante et inspirante pour produire sur une décennie des œuvres

retentissantes. Avec leur verbe acerbe et fleuri, leurs analyses fines et fouillées, leur courage singulier et leur audace inspirante, ils dénoncent les différents dysfonctionnements qui freinent le développement socio-économique et l'émergence du Mali. À travers des titres singuliers et souvent osés, ces rappers du corpus redonnent à la sonorité urbaine du rap adoptée et adaptée toute sa vocation originelle de dénonciation, d'anticonformisme et d'anti système pour que le *Malikura* (nouveau Mali) soit véritablement une réalité et non un simple slogan populaire et populiste.

Références bibliographiques

- ATERIANUS-OWANGA Alice, 2011, « Rap et démocratie dans le Gabon contemporain. Les stratégies musicales d'intervention du politique. » *Emulation*, 9 [en ligne], consulté le 22 décembre 2021 sur URL : www.revue-emulations.net/archives/n9/aterianus.
- AUSTIN John Langshaw, 1970, *Quand dire c'est faire*, Paris, Seuil.
- BA KONARÉ Adame, 2001, *Quand l'ail se frotte à l'encens*, Paris, Présence Africaine.
- BOISSEAU Rosita, 2021, *Danser Hip-Hop*, Paris, Scala.
- DIAGNE Souleymane Bachir, 2021, *Le Fagot de ma mémoire*, Paris, Philippe Rey.
- DODEGAN J. M. (2004) « Musique et politique : le langage musical entre expressivité et vérité », [en ligne], consulté le 14 janvier 2022 sur URL <https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2004-2pages>.
- MAINGUENAU Dominique, 1996, *Les termes de l'analyse du discours*, Paris, Seuil.
- MOUSSODJI Elie Stelle, 2021, « L'engagement politique à travers la musique : le cas des rappers gabonais », in *Akofena Spécial*, n°6, Vol.2, pp. 283-296 [en ligne] consulté le 24 décembre 2021 et le 20 janvier 2022 sur <https://www.revue-akofena.org>.
- LINIGER-GOURMAZ Marx, 1992, *La démocratie, dictature camouflée, démocratie truquée*, Paris, Karthala.

WANE Ibrahima, 2013, *La chanson populaire et conscience politique au Sénégal l'art de penser la nation*, Dakar, thèse de doctorat d'État, Tomes I et II, UCAD.

Discographie

Master Soumy, Attentat dans ma poche, en ligne, consulté le 22 septembre 2021 sur <https://www.mali.musique-com>.

Master Soumy, Bi Binna, en ligne, consulté le 7 mars 2022 sur <https://www.mali.musique-com>.

Master Soumy, Gwélékan, en ligne, consulté le 14 janvier 2022 sur <https://www.mali.musique-com>.

Master Soumy, Ba Mali, en ligne, consulté le 21 novembre 2021 sur <https://www.mali.musique-com>.

Mylmo N Sahel, Yabe 2012, en ligne, consulté le 14 octobre 2021 sur <https://www.mali.musique-com>.

Mylmo N Sahel, Couvre-feu, en ligne, consulté le 20 janvier 2022 sur <https://www.mali.musique-com>.

Mylmo N Sahel, Imam-politicien, en ligne, consulté le 14 janvier 2022 sur <https://www.mali.musique-com>.

Mylmo N Sahel, Lettre à Assimi, en ligne, consulté le 07 mars 2022 sur <https://www.mali.musique-com>.

ÉTUDES NARRATOLOGIQUES

LA CONQUETE INVERSEE DANS *CIVILIZATIONS*
DE LAURENT BINET : POUR UN RENOUVELLEMENT
DE L'IMAGINAIRE POLITIQUE

Orphée GORE

École Normale Supérieure d'Abidjan

orpheegore@gmail.com

Résumé

Notre intention scientifique est de démontrer comment, grâce à une uchronie, il est possible de réimaginer l'Histoire et de réinventer les rapports de domination de l'Autre. Avec le roman *Civilizations* de Laurent Binet, la découverte du « Nouveau Monde », non plus celui des Antilles et du Pacifique, mais celui d'une Europe déchue. Les récits de voyage qui se construisent d'un bout à l'autre du monde, proposent une contre-lecture de l'entreprise coloniale. Dans cette perspective, il nous revient, par une approche sociocritique, de comprendre l'imaginaire uchronique de la décolonisation de la pensée et les nouvelles politiques de la civilisation indienne.

Mots-clés : uchronie, conquête inversée, politique, imaginaire, Histoire.

Abstract

Our scientific intention is to demonstrate how, thanks to an uchrony, it is possible to reimagine History and to reinvent the relationships of domination of the Other. With the novel *Civilizations* by Laurent Binet, the discovery of the "New World", no longer that of the West Indies and the Pacific, but that of a fallen Europe. The travel narratives that are constructed from one end of the world to the other offer a counter-reading of the colonial enterprise. In this perspective, it is up to us, through a sociocritical approach, to understand the uchronic imaginary of the decolonization of thought and the new politics of Indian civilization.

Keywords: uchrony, reverse conquest, politics, imagination, history.

Introduction

Alors que l'histoire factuelle de l'expansion coloniale dans sa forme narrative semble sombrer dans le déclin, force est de constater, avec étonnement, la prolifération de courants historiographiques qui s'intéressent de nouveau au « fait colonial », à l'expansion européenne, aux « histoires croisées » et aux études postcoloniales¹. La conquête de nouveaux territoires et plus précisément celle du Nouveau Monde² par les Européens a entraîné avec elle des résistances, des guerres et parfois, des accords. Si bien qu'aux yeux des communautés « victimes » de cet impérialisme, les représentations du colon, quel qu'il fût, dressent le portrait noir de l'Européen et désormais de manière globale, le monde occidental, perçu tel un étranger, l'envahisseur voire le terroriste.

De manière parallèle, quelques années seulement après la découverte du Nouveau Monde, l'exploration des côtes africaines par les Européens a donné naissance à une littérature intéressante aux textes remarquables, comme le roman *Au cœur des ténèbres* (1899) de Joseph Conrad. L'examen de ces anciennes civilisations, longtemps méconnues, ignorées ou jugées « primitives » par l'Europe colonialiste, questionne aujourd'hui l'aigreur et la méfiance avec lesquelles le reste du monde appréhende ses rapports jusqu'ici controversés avec son passé. Sous l'effet de plusieurs binarismes conceptuels, des figures anthologiques sont nées, tels le « civilisé », et ses contraires le « barbare » ou le « sauvage ». Une telle lecture du système-monde impérialiste a longtemps influencé les modes de pensée, des postures et des idéologies.

Or à travers son roman *Civilizations* (Binet, 2019), Binet replace l'art au centre des préoccupations de l'homme pour saisir la complexité des rapports à l'Autre. En redessinant les parcours historiques des Vikings et des

¹ Lire à profit Marco Platania, « L'historiographie du fait colonial : enjeux et transformations », in *Revue d'histoire des sciences humaines*, n°24, 2011/1, pp. 1989-207.

² L'expression « Nouveau Monde » est diversement utilisée dans cette recherche. Il désigne à la fois l'Autre du point de vue de l'Occident, et celui des natifs des Indes pour décrire les Tolédans lorsqu'ils foulent le sol européen.

Indiens, Laurent Binet refait les rencontres de l'Occident et des Indes, mais de manière originalement inversée, grâce au pouvoir de l'uchronie.¹ Ce roman offre une autre version des récits de la rencontre entre les conquistadors et les Indiens. Entre les évidences et les sources, les rapports de forces tels que vulgarisés sont plutôt inversés en faveur des « barbares ». L'uchronie s'y découvre tandis que la question des « mondes possibles » entre en jeu, mettant à nu les paradigmes traditionnels de la domination et les aspirations de nouvelles formes de mondialisations.

Ainsi, comment à travers les structures sociohistoriques est-il possible de réimaginer une socialité productive du texte? Peut-on envisager de nouveaux héros de l'histoire des civilisations au détriment des figures emblématiques connues? Dans une approche sociocritique du texte, il sera utile pour cette analyse de revisiter l'histoire des civilisations et les possibilités futures d'une réinvention de l'histoire du monde.

1. La circularité des représentations de l'histoire

« L'art donne vie à ce que l'histoire a assassiné » (Renouvier 1876, p. 3). Ces paroles de Cervantes Fuentes qui ouvrent le roman *Civilizations*, postulent une représentation des trajectoires croisées des acteurs de la défense et de la libération des peuples primitifs. À l'évidence, l'écriture de cette histoire reposerait sur l'identification des lieux, l'onomastique, l'interprétation des faits. La recherche de la trace, par le témoignage, la documentation ou la découverte des monuments placerait tout lecteur au centre de la reconstitution de ce monde.

Or en parcourant ce roman, on découvre une uchronie, un total « non-temps ». Pour Binet, si les Européens ont envahi et pris possession du Nouveau Monde au XVI^{ème} siècle, le contraire serait prééminent et les

¹ Pour Charles Renouvier, le fondateur du concept, l'uchronie (u préfixe négatif + chronos, temps) est une « utopie appliquée à l'histoire », c'est-à-dire l'histoire « refaite logiquement telle qu'elle aurait pu être ». De manière plus simple, il s'agit d'une forme littéraire consistant à imaginer ce que notre monde, à une époque ou en un endroit donné, aurait pu devenir si l'enchaînement des événements s'était déroulé autrement. (Renouvier 1876).

conséquences plus enjouées. Il faut dire que l'uchronie, pour revenir à Charles Renouvier, est une écriture de l'histoire, « non telle qu'elle fut, mais telle qu'elle aurait pu être » (Renouvier 1876), à ce que son auteur croit. Autant dire que, contrairement à une utopie qui se chargerait de créer un « nulle part » capable de coexister avec une société imparfaite, une époque donnée, l'uchronie, pour revenir à Thierry Paquot, « change d'époque, quitte son temps, rompt avec la chronologie connue, et s'aventure dans l'Histoire à venir qu'elle souhaite dessiner et peut-être influencer.

En fait, l'uchroniste imagine le déroulement de l'Histoire en modifiant un événement marquant » (Paquot 1999, pp. 353). C'est nettement ce paradigme qui caractérise *Civilizations* de Binet. Le récit commence par « la saga de Freydis Eriksdottir » retraçant la conquête des peuples Skraelings. Fille d'une mère inconnue d'Erik le Rouge, Freydis s'est enfuie avec Thorvard Karlsefni à bord du bateau qui lui avait été prêté par son demi-frère Leif le Chanceux. Freydis hérita de son père le goût du voyage et de l'aventure. C'est pourquoi, elle considéra cette fuite comme une aubaine pour découvrir d'autres territoires. De sa position de princesse, Freydis découvrit pendant cette aventure de nombreux pays et différentes cultures. Le contact des Groenlandais et des Skraelings esquisse les opportunités qu'apporte la différence culturelle. Chacun de ces peuples se distingue par des traits culturels précis et spécifiques. Par exemple, les Skraelings ne connaissaient pas les bœufs et ne s'imaginaient point que l'homme pût les domestiquer. Ainsi,

Un jour, un taureau mugissant qui appartenait à Kalsefni s'échappa de son enclos et effraya les Skraelings. Alors ils attaquèrent le campement et les hommes de Karlsefni auraient été mis en déroute si Freydis, furieuse de les voir fuir, n'avait ramassé une épée pour se porter au-devant des assaillants. (Binet 2019, p. 4)

L'aventure de Freydis et ses hommes a débouché sur la découverte de plusieurs mœurs et croyances. Elle résume l'ouverture à l'Autre, dans sa singularité et sa diversité. La circularité de ces récits de découverte nous amène surtout à questionner les non-dits de l'histoire des conquêtes impériales de l'Occident. Car la question des représentations n'est pas qu'un « simple reflet mental », mais véritablement un réel espace de combat, un vrai

« champ de bataille » où s'affrontent plusieurs acteurs et des partis opposés¹. Le retour aux civilisations anciennes pour questionner le monde actuel établi, chez Binet, une histoire des visions du monde, culturellement marquée par des assimilations diverses. En effet, une véritable entreprise de déconstruction de l'histoire coloniale et des grands récits de la littérature occidentale plonge tout lecteur de *Civilizations* de Binet au cœur de l'histoire des représentations et des mentalités. Elle est prise, non pas dans son acception primaire, en référence à l'histoire factuelle, mais plutôt dans la circularité des différents imaginaires qui l'ont construite et entretenue.

Refaire l'histoire et la raconter sans dilution des faits ou de la vérité est une mission audacieuse. Car « l'histoire dépend de celui qui l'écrit. Disons que l'histoire est toujours du point de vue des vainqueurs » (Viegas 1998, p. 34). Or, en parcourant *Civilizations*, les figures tutélaires de l'histoire des mondes croisés s'y découvrent : Atahualpa, empereur de l'empire Inca indépendant ; il devient, non plus le vaincu, mais le vainqueur dans le « Nouveau Monde² », le monde uchronique de Binet ; Christophe Colomb à qui la découverte du Nouveau Monde fut attribuée sans réel fondement, se retrouve piégé dans un monde qu'il pensait conquérir ; Anacoana, reine du caciquat de Xaragua (actuel Haïti), poète et compositrice règne sur un royaume et persuade Atahualpa de se lancer à la découverte de l'ailleurs pour sauver sa vie et son honneur, car il était pourchassé par son frère Huascar.

De l'autre côté, pour Binet, partir de l'an mille et replacer la fille d'Erik Le Rouge, Freydis Eiriksdotir, comme une figure de proue, à poigne sanglante, dans une expédition du nord vers le sud de l'Amérique, un autre parcours inversé, à la rencontre d'autres indigènes, des « Skraelings ». On le dirait aussi des Mexicains qui réussissent à prendre d'assaut Paris et à pousser les Français au dernier retranchement³. Il en va de même, en recomposant le parcours de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde, de se représenter

¹ Lire à profit Deffayet D. et Vanderborcht A., *Peaux noires-regards blancs : les représentations de l'Africain dans l'imaginaire occidental*, Bruxelles, 1995.

² L'usage des guillemets pour « Nouveau Monde » désignera l'Europe soumise au jeune empereur Atahualpa.

³ Lire les différentes correspondances entre Atahualpa et Higuénamota, *Civilizations*, pp. 199-205.

une « autre manière de regarder les colonisations et les legs culturels¹ ». En effet, l'invitation à la découverte de ces figures historiques permet aussi de mettre les mots sur les idées reçues. Car, pour revenir à Umberto Eco, « Nous vivons depuis des millénaires sous l'empire du faux »² et

Au cours de l'histoire, il est arrivé que des croyances et des affirmations, démenties actuellement par l'Encyclopédie, aient eu du crédit : et un crédit tel qu'il a subjugué les savants, fait naître et écouler des empires, inspiré des poètes, poussé les êtres humains à des sacrifices héroïques, à l'intolérance, au massacre, à la recherche du savoir. Si cela est vrai, comment ne pas affirmer qu'il existe une Force du Faux ?³

Les Incas ont longtemps été privés de la parole, s'agissant du témoignage de leur rencontre avec l'homme blanc. *Civilizations* de Binet expose les rapports de ces sociétés, néanmoins en inversant les rôles. Les « envahisseurs » au « teint pâle » que sont les blancs (p. 57), ne sont que des « créatures » et des « tondu », lorsqu'Atahualpa et son armée débarquent au Portugal. Ici, c'est le bon « sauvage » qui change de peau. Le « Nouveau Monde :

était peuplé d'individus étranges : des hommes vêtus de robes brunes et blanches, rasés au sommet du crâne, agenouillés, les mains jointes et les yeux clos, occupés à marmonner des sons inaudibles. Quand enfin elles aperçurent les visiteurs, ces créatures se mirent à courir en tous sens, comme de petits cuys affolés, faisant claquer leurs sandales sur les pavés, poussant des cris stridents. (Binet 2019, p. 60)

Certes, l'ailleurs s'ouvre toujours sur une allure d'étrangeté et, sa quête, comme chez Coya Asarpey, la sœur épouse d'Atahualpa, synonyme de « folie » (Binet 2019, p. 57), se lit dans ce contexte comme un espace de déconstruction de la découverte de l'Autre. L'indice du départ ici ressortit, non pas à la simple fuite, mais à la compréhension du monde et de l'Autre :

¹ Frédérique Roussel, « Laurent Binet, les Incas décollent », *Libération* du 27 septembre 2019, consulté le 28 décembre 2021.

² Umberto Eco, propos recueillis par Sophie Pujas pour le magazine *Le point*, septembre 2011.

³ Umberto Eco, « La force du faux », dans *De la Littérature*, Paris, Grasset, 2003, p. 348.

Atahualpa savait trouver les mots : « Ma sœur, allons voir d'où vient le Soleil. » Et conscient que son peuple avait besoin d'un guide, sans plus s'embarrasser du protocole, il s'adressait à tous en ces termes : « Le temps des Quatre Quartiers est révolu. Nous allons voguer vers un nouveau monde, pas moins riche que le nôtre, gorgé de terres. Avec votre aide, votre empereur sera le Viracocha des temps nouveaux, et l'honneur d'avoir servi Atahualpa rejaillira sur vos familles et sur vos ayllus pendant des générations. (Binet 2019, p. 57)

La quête de l'ailleurs ne va pas sans heurts. Mais ce qui nous intéresse davantage est de l'ordre de la trace qu'il faut analyser, à partir des survivances de l'Histoire.

2. Les héritages silencieux

Dans *Civilisations*, l'Autre est à la fois l'Européen, le Mexicain, l'Africain et l'Inca. Il recouvre une signification plus culturelle, désignant une personne ou un groupe d'individus ne possédant ni les habitudes ni les traits physiques d'un « moi » autre, pris singulièrement. Todorov, dans son ouvrage *La Conquête de l'Amérique : la question de l'autre* (Todorov, 1982), précisait les quatre moments de l'histoire de la rencontre de l'autre dans le Nouveau Monde : d'abord la découverte (pages 11-55) qu'on attribue à Christophe Colomb, pour qui les Indiens des Caraïbes ou du Mexique ne sont que des « hommes-choses » qui meublent le paysage ; la conquête des lieux (pages 59-103) avec les conquistadors ; les amours « coloniales » (pages 133-187) pour épouser le contexte des impérialismes, et la connaissance de l'Autre (pages 191-246).

Si les deux premiers moments définissent les rapports de force d'un point de vue politique, le rapport à l'Autre dans l'amour et la connaissance de soi serait au cœur de cette envie de Binet d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur les rencontres de l'Occident et du Nouveau Monde, au-delà des récits triomphants des émissaires et des princes du monde occidental. Il met en scène différentes perspectives croisées, chaque accord caractérisant une politique singulière de la relation à l'Autre : les Groenlandais et les Skraelings forment un premier nœud symbolique de l'altérité ; les Indiens et les

Occidentaux (Colomb et son équipage) un moment crucial de la découverte de l'Autre ; Atahualpa et les Levantins tout comme les Mexicains et les Français constituent enfin le choc de la rencontre de l'Autre. Binet met ainsi en exergue les points sombres de l'histoire de la colonisation, car impulsés par la soif de possession de nouvelles terres et des richesses, les conquêtes furent souvent violentes et Binet tente d'inverser les situations.

En effet, ayant fui l'Empire des Quatre Quartiers sous la menace de son frère Huascar, Atahualpa raccommoda les épaves des bateaux des conquistadors pour se sauver avec ses hommes. Il débarqua alors à Lisbonne au lendemain d'un séisme qui laissa la ville en très mauvais état. Les Quiténiens ne tardent pas à comprendre le désastre dont souffraient leurs hôtes. Atahualpa et ses hommes furent ébahis en rencontrant les Lisboètes :

Les bateaux continuèrent à longer la rive. Un spectacle des plus étranges se dévoilait. Des maisons de pierre étaient écroulées. Des feux brûlaient dans les collines. Des cadavres jonchaient le sol. Des hommes, des femmes, des chiens erraient parmi les décombres. Les premiers sons que les Quiténiens perçurent du Nouveau Monde furent des aboiements et des pleurs d'enfants.

Dans cette perspective, la prétendue supériorité de la culture occidentale est remise en question par ce regard curieux des Quiténiens. Le « Nouveau Monde » n'est plus le territoire lointain qui les désignait, mais ce sont *a contrario* les Lisboètes. Pour remonter à cette civilisation, les Quiténiens se sont servis des « vieilles cartes trouvées à bord » des bateaux des explorateurs espagnols sur les îles des Amériques. Les ambitions de conquête et de domination qui servent de fondement à ces entreprises d'impérialisme pour s'accaparer du « Nouveau Monde » sont aussi utilisées par Atahualpa. Il est remarquable que sa présence au pays des Levantins n'ait guère d'autres visées que de posséder leur territoire ; toutefois, il n'est pas insensible aux opportunités susceptibles de lui permettre d'asseoir son autorité. Les rapports d'influence entre ces deux peuples, à savoir, d'un côté les Quiténiens, et de l'autre, les Levantins, sont à l'avantage des premiers, à jamais.

Contrairement à Colomb qui, dans ses chroniques, échoua dans sa

conquête du Nouveau Monde, Atahualpa réussira à s'installer au pays des Levantins et à instaurer son autorité sur toute la région : « Les Républiques de Gênes et de Venise étaient respectivement alliées d'Atahualpa et de Ferdinand mais conservaient leur indépendance » (Binet 2019, p. 214). D'ailleurs, le jeune empereur, pour étendre son royaume, dut multiplier des stratégies de conquête, comme son mariage avec Marie de Hongrie, la sœur du Roi Charles ; de telle sorte que l'enfant qui naquit de leur union fut « moitié Inca, moitié Hasbourg » (Binet 2019, p. 152), comme dans la plupart des métissages issus de la colonisation.

2.1. Le politique et le divin

Pour le Nouveau Monde, l'autorité du chef, son importance sociale et son influence au-delà de son territoire sont exprimées ou mesurables au travers des liens étroits qu'il entretient avec la divinité. La gestion des affaires publiques est indissociable des croyances des peuples mis en intrigue par Binet. L'on se retrouve à cet effet dans la conception théologique de gouvernance. Le souverain ne peut gérer ou garantir la protection de ses gouvernés et/ou son territoire que s'il est rattaché à une quelconque divinité. Au cours de son règne, c'est la divinité qui gouverne les cœurs de son peuple par la foi que ces derniers placent en lui¹. Et lorsque les empereurs doivent prendre des décisions importantes incluant la destinée de leurs peuples, leur ultime recours est aux divinités.

En revanche, pendant les missions exploratrices de l'Europe dans le Nouveau Monde et même en Afrique pour établir le parallèle, les colons ont pesé de tout leur poids pour imposer le christianisme aux autres civilisations afin d'abolir tout autre rapport au divin. La chrétienté fut considérée comme la seule vraie croyance. Toute différence de croyance et de perception de

¹ Nous nous référons au fameux slogan « Le Roi règne mais ne gouverne pas », inspiré de l'affirmation d'Adolphe Thiers dans le journal « Le National » (1830). À la fin du règne de Charles X, Thiers écrit : « Le Roi garde le trône, poste toujours menacé, pour qu'un ambitieux ne s'en empare pas. Le pays se gouverne sous ces yeux avec son assentiment et sa gloire, car on vient tous les ans le féliciter de la prospérité publique qu'il n'a pas faite mais qu'il a suffisamment faite s'il ne l'a pas empêchée. En un mot, il règne et le peuple se gouverne. »

divinité était taxée de « barbarie ». Cette vision radicaliste a déformé les diverses relations des hommes avec leurs dieux. Le roman *Civilizations* permet de questionner le divin et rétablit, pour chaque société, ses dieux. Freydis et Atahualpa attribuent par exemple leurs victoires et malheurs à la volonté de Thor. Lorsque Freydis, la Viking, son mari et ses hommes quittèrent Vinland, ils furent secoués par une tempête, et : « Freydis pria Thor. Le navire manqua se briser sur les rochers des falaises. [...] Mais à la fin, la colère du dieu s'apaisa » (Binet 2019, p. 5). Ces intempéries interviennent justement après que Freydis a ordonné à Thorvard de tuer deux de ses propres frères et leurs associés. L'immanence de la justice divine est culturelle chez ce peuple du nord. Mais un tel phénomène indique tout au plus le rapport aux divinités et leur influence.

De plus, dans le Journal de Christophe Colomb, l'invocation de la divinité est essentielle. Il est possible de croire que les actions posées par Colomb et son équipage seraient avalisées par la divinité christique. Le récit des conquistadors est émaillé d'allusions à Jésus-Christ et au Très-Haut : « J'espère que le Très-Haut, qui tient en ses mains toutes victoires, très bientôt nous donnera terre. » C'est la croyance en leur dieu, Jésus-Christ, qui guiderait leurs pas dans leur conquête du Nouveau Monde. Derrière cette volonté de Colomb à christianiser les territoires primitifs, se dissimule le désir d'étendre le pouvoir et la domination. La quête de l'or et des pierres précieuses concourt aux mêmes fins. Dans les carnets de Colomb, il est écrit :

Vos Altesses feront construire des villes et des forteresses en ces pays et les gens d'ici se convertiront. Ici, comme en tous lieux que j'ai découverts et que j'espère découvrir avant mon retour en Castille, je dis que toute la Chrétienté trouvera grand négoce, et spécialement l'Espagne à qui tout doit être soumis. (Binet 2019, p. 23-24)

Le plan de conquête de Colomb est résolument fondé sur la prétendue supériorité de leur dieu chrétien ; c'est ce qui explique l'installation des croix sur tous les territoires explorés. La croix représente non seulement leur passage, mais indique également la victoire de la Chrétienté sur les autres religions primitives. La gouvernance en colonie a donc partie liée avec la chrétienté. Ce regard est cependant déconstruit, lui aussi, par Binet.

Lorsqu'Atahualpa et ses hommes mirent pied en Castille qui, pour eux, est un Nouveau Monde, l'étonnement et la curiosité sont aussi accrus, à la vue des constructions de leurs hôtes et de leurs croyances. Ils furent surpris de constater que les Tolédans adorent un « dieu cloué » et ceux qui n'adhéraient pas à cette croyance sont brûlés vifs.

Cette réalité sombre du christianisme fut jugée par Atahualpa d'odieuse, tant il était interloqué, car « un dieu qui exigeait qu'on brûlât des hommes vivants, quel qu'ait pu être leur crime, était un dieu mauvais, car le corps des morts devait être conservé afin qu'ils puissent continuer à vivre après la mort, et qu'un tel dieu ne méritait pas qu'on l'adore » (Binet 2019, p. 78). Pour instaurer son autorité, après avoir vaincu les Tolédans, il libère les croyances en restaurant la liberté de culte des *conversos*, des juifs, des morisques mahométans, les luthériens, les vieux et les nouveaux chrétiens. Ceux-là mêmes qui étaient jugés par leurs concitoyens de blasphémateurs (Binet 2019, p. 72-73). Pour assurer une gouvernance équitable et prétendre demeurer maître du « Nouveau Monde », Atahualpa y instaure le culte du Soleil pratiqué à l'Empire des Quatre Quartiers, chez les Incas. L'importance de cette pratique œcuménique de la religion se perçoit, selon les Quiténiens, dans leur parcours, ayant surmonté d'innombrables obstacles, entre autres : la résistance à Huascar, qui n'a pu les anéantir, leur survie en mer et leur victoire face aux Espagnols dans leur propre territoire.

En outre, l'uchronie de Binet permet d'apprécier la déconstruction du christianisme, avec les « 95 thèses du Soleil » (Binet 2019, p. 178-185), qui présentent la prise de pouvoir par la nature, l'autre croyance absolue du peuple Inca. Les thèses les plus représentatives sont révolutionnaires : le Pape, par exemple, n'est plus le représentant de Dieu sur terre. En clair, cette posture qui, dans le monde occidental, lui permet d'entretenir d'étroits rapports avec les empereurs, c'est-à-dire les États du monde, est totalement déconstruite. Par ailleurs, Luther et sa conception étrange de la Chrétienté, représente un autre contrepois important pour l'autorité du catholicisme. Binet décline ainsi dans *Civilizations* le rôle du divin dans le façonnement des comportements des citoyens et tente d'évaluer la politique des dirigeants.

En clair, le rapport au divin sert d'instrument pour asseoir un pouvoir absolu, capable de contrôler les croyances et les aspirations des populations.

Binet fait d'ailleurs un retour intéressant sur le système communiste combattu de nos jours comme un régime autoritaire, dévolu et antidémocratique. *Civilisations* est un terrain d'expérience de ce communisme imposé par Atahualpa pour renverser les abus d'autorité de la monarchie occidentale réconfortée par l'autorité papale. Tel qu'il est indiqué par Binet, le système de gouvernance impulsé par Atahualpa annonce les premiers signes du communisme occidental.

2.2 Du communisme fictionnel inca au communisme européen

Le communisme a souvent été présenté comme une réponse au capitalisme sauvage des progressistes (Wallerstein, 2016). Il vise dès sa genèse à équilibrer le fossé longtemps creusé entre les différentes couches sociales. Les figures importantes de cette doctrine, à savoir, Karl Marx, Vladimir Lénine, Mao Zedong, Fidel Castro ou Che Guevara, se sont battus pour que triomphe cet idéal. Le communisme vise fondamentalement à faire profiter à toutes les classes sociales le fruit de leur labeur. Dans la mesure où, tel que l'a souligné Sénèque, « le bien commun est le fait du sage. » (Sénèque, 1945). Mais, il faut souligner que ce communisme au sens moderne a fait de l'homme une « machine », un ouvrier qui connaît difficilement une ascension sociale.

En revanche, la vision communiste d'Atahualpa, inspirée de la tradition Inca entend effacer tout l'héritage de la monarchie de Charles Quint et de l'Église : « Atahualpa, et plus encore Higuénamota, ne laissaient pas de s'étonner d'une chose qu'ils avaient aperçue : il y avait parmi les habitants des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et leurs semblables étaient mendiants à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté. » (Binet 2019, p. 86). Cette triste réalité de l'autre « Nouveau Monde » uchronique, révèle l'enlisement des populations dans la souffrance. L'impact psychologique de l'Église sur les hommes qui ne parviennent pas à se libérer du Clergé est réel. Pour Atahualpa, la soumission au « dieu cloué » est un signe d'escroquerie du pauvre.

À la différence de la vision libertaire du communisme occidental, l'inca veut une société égalitaire, mais où ses membres participent à la vie commune et pour le bien-être de tous sans exception. La concrétisation des

idées d'Atahualpa se perçoit à travers des actes tels que la cessation du système du fermage et du financement de l'armée par des entrepreneurs (Binet 2019, p. 144), la suppression des impôts remplacés par la distribution des terres aux paysans regroupés en ayllus et aux *comunidades*. De la sorte, « Chaque ayllu ou communauté était tenu de nourrir, loger et daigner les infirmes, les vieillards, les veuves et les malades » (Binet 2019, p. 144). Atahualpa s'arrangeait à ce que « les fruits de la terre appartenaient à ceux qui l'exploitaient, y compris en cas d'excédents, mais pas la terre elle-même. La répartition des terres était régulièrement revue et ajustée en fonction des besoins » (Binet 2019, p. 144). Cette conception de la vie sociale correspond effectivement à certains aspects du communisme qui se donne pour objectif premier l'abolition de la domination de la bourgeoisie et du capitalisme.

Que cette vision du monde soit étoffée par un nouvel empereur, d'une civilisation jugée primitive et sauvage, mérite aussi que nous nous arrêtions sur les liens de complémentarité ou de dialogue entre les deux extrêmes : le même et l'étranger ou le civilisé et le sauvage.

3. Le « civilisé » ou le « sauvage » : perspectives historiographiques partagées

Les contacts entre les civilisations sont généralement sources des tensions, des sentiments d'antipathie, de violence ou même de stéréotypes. L'inconnu ou le différent est perçu sous l'angle de la négation, puisqu'on lui assigne certains caractères sur fond de préjugés. La rencontre de la civilisation occidentale et des autres cultures confirme cette hypothèse, si nous nous penchons aux heurts civilisationnels que Binet décrit dans *Civilizations*. On n'est pas si loin de la déclaration de Montaigne selon laquelle « chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage » (Montaigne 1580, p. 305). La notion de « barbarie » se confond à « sauvagerie », compte tenu du sens proche de ces concepts. Le sauvage ou le barbare est définitivement un individu qui ne partage pas le même langage avec l'Occident. Les Occidentaux considéraient leur civilisation comme porteuse des valeurs universelles et ont réussi, à une époque, à l'imposer aux autres. Cette réalité a été longtemps critiquée par les promoteurs de la diversité culturelle. Pour Claudio Magris :

Souvent les civilisations, y compris la nôtre, ont imposé par la violence à d'autres civilisations des valeurs qu'elles considéraient comme des valeurs humaines universelles et qui étaient au contraire le produit séculaire de leur culture, de leur histoire, de leur tradition, lesquelles se trouvaient tout simplement être les plus fortes. (Magris 2001, p. 335)

Binet oppose dans son roman la civilisation occidentale et les civilisations d'Outre-mer. Tout laisse penser à des relations infranchissables entre les sociétés. Néanmoins, nous y notons des dialogues interculturels et des échanges et métissage culturels importants. De prime abord, l'arrivée des Groenlandais a connu des moments de froideur et de réticences de la part des Skraelings. Entre la peur de l'étranger et la curiosité du mode de vie de celui-ci, les Skraelings vont se lier d'amitié avec eux. La cohabitation pacifique de ces deux peuples va aboutir à l'entraide et aux échanges culturels importants. À titre illustratif,

Les Groenlandais enseignèrent aux Skraelings à chercher du fer dans la tourbe et à le travailler pour en faire des haches, des lances ou des pointes de flèche. Ainsi, les Skraelings purent s'armer efficacement pour défaire leurs ennemis. En échange, ils apprirent aux Groenlandais à cultiver l'orge croquante, en enfonçant les graines dans de petits tas de terre, avec des haricots et des courges pour qu'ils s'enroulent autour des grandes tiges. (Binet 2019, p. 7)

Ainsi, les Groenlandais apprennent la technique de construction d'habitation à la manière de leurs hôtes, à honorer Thor et à savoir les mots *maïs* (l'orge croquante) et *hamax*. Et, « Les Skraelings devinrent de bons cavaliers et apprirent à forger le fer. Les Groenlandais apprirent à reconnaître les animaux et à tirer à l'arc » (Binet 2019, p. 10). Au regard du récit de Freydis, les Groenlandais sont plus avancés sur le plan technique que les Skraelings. Leur présence sur les terres de ces derniers semblerait une mission d'exploration, si l'on se passe de l'idée de la fuite de la princesse. Ils sont, peut-être, parmi les premiers à avoir, l'idée de voyager hors de leurs limites territoriales et de rencontrer d'autres peuples. Cette rencontre laissera des traces dans les deux cultures et contribuera à leur progrès.

Par ailleurs, le journal de Colomb mentionne aussi d'échanges

culturels entre les Espagnols et les Indiens. Le voyage des conquistadors au Nouveau Monde fut animé par les désirs d'étendre la domination de leurs Seigneurs, christianiser les peuples indigènes et prendre possession de l'or et des pierres précieuses de ce pays. Ces envies ont tout de même été noyées dans l'échec des Espagnols à dompter les autochtones peu ouverts aux étrangers et à leur mode de vie. Les décrivant comme des sauvages craintifs et même des cannibales, Colomb et ses hommes réussissent à planter quelques croix dans certains villages, mais connaissent une fin malheureuse. Car, l'armée du roi Cahonaboa dirigée par son beau-frère, le cacique Béhéchio, ne leur a laissé aucun répit dans les champs de bataille. Le contact entre ces deux civilisations pourrait donc se résumer à cet échec, mais il est aussi nécessaire de souligner les échanges culturels qui se sont opérés. Les Espagnols apportent sur les îles des graines de potager, des légumes, des espèces animales étrangères à la terre de ce pays à l'instar des porcs, de la volaille (Binet 2019, p. 35). Ces plants et bêtes provenant de l'Occident se sont bien adaptés au climat des Indiens. En plus, les espagnols faits prisonniers après leur défaite, sont tenus d'enseigner comment tirer à l'arquebuse (Binet 2019, p. 38). En échange, les conquistadors héritent du vocabulaire des païens. Ils apprennent le sens des mots *mangrove* (« une sorte d'arbuste qui pousse dans l'eau ») et *cobiba*. Colomb relate :

Aujourd'hui, j'ai longuement entretenu la reine de Notre Seigneur Jésus-Christ et celle-ci a accepté de dresser une croix sur la place du village où nous demeurons. Son frère m'a invité à partager la *cobiba* – ainsi appellent-ils ces feuilles séchées qu'ils font brûler dans des cannes creuses pour en aspirer la fumée. (Binet 2019, p. 40)

Dans les Chroniques d'Atahualpa qui regorgent en outre d'importantes traces des civilisations quiténienne et occidentale, les conquistadors ont laissé sur les îles indiennes un héritage non négligeable constitué d'armes à feu, les cartes de navigation, leur langue et des ingénieurs de Chalco Chimac qui s'inspirèrent des modèles de bateaux abandonnés pour bâtir d'autres plus importants. Poursuivant son voyage vers le « Nouveau Monde », Atahualpa rencontre d'autres modes de vie lorsqu'il débarque en Espagne, au pays des conquistadors. Le contact entre ces deux sociétés est visible à travers des échanges culturels dans beaucoup de domaines : commercial, agricole,

culturel, militaire et religieux. La présence des Quiténiens en Europe leur a permis de développer des relations commerciales entre le « Nouveau Monde » et leur terre d'origine. Dans ces échanges commerciaux, les arquebuses, du blé, les feuilles qui parlent et le « breuvage noir » très apprécié des Indiens sont exportés vers les Indes ; en échange, l'or et diverses pierres précieuses sont ramenés des pays d'outre-mer. C'est d'ailleurs ces échanges qui ont réconcilié Atahualpa et Huascar. « Dans ce monde [au pays des Levantins], tout semblait possible avec de l'or ; ou du moins, rien ne l'était quand il venait à manquer. L'or et l'argent simplifiaient tout » (Binet 2019, p. 115). L'or et l'argent importés de Quito ont permis à Atahualpa d'asseoir son influence au Cinquième Quartier et au-delà. Sur le plan agricole, la culture du maïs et d'autres cultures l'ont séduit, car « entouré de ses ingénieurs, dans la fraîcheur du palais, là où trônait jadis le roi Pierre Ier le Cruel, Atahualpa se penche sur des cartes et trace des plans, absorbé par de vastes projets de terrassement, pour cultiver le maïs et le papa dans les montagnes d'Espagne » (Binet 2019, p. 139). Et, poursuit le narrateur,

partout où la terre n'était pas encore exploitée, sur le flanc des montagnes, dans les massifs enneigés ou sur les plateaux arides, là où personne avant lui n'aurait songé à cultiver quoi que ce soit, il fit planter du maïs, du quinoa, des papas, dont les gens du Cinquième Quartier sont si friands qu'ils les ont renommées pommes de terre. Ces vastes solitudes se drapèrent de cultures ; des forêts de canaux furent creusées pour irriguer des sols qu'on avait crus stériles, jusqu'alors. (Binet 2019, p. 143)

Sur le plan d'armement, il y a, dans *Civilizations*, des échanges entre les Quiténiens et les Tolédans. Ces derniers fournissent aux nouveaux venus des limes, des burins, des soufflets de forge, des enclumes, des épées droites, des sabres courbés. En retour, Puka Amaru porta aux forgerons locaux les haches, les épées, les lances, les massues à tête d'étoile (Binet 2019, p. 75). Il est donc compréhensible que de tels échanges aient favorisé des assimilations, des métissages et le culte œcuménique.

Les Tolédans adorent le « dieu cloué », tandis que les Quiténiens vouent leur culte au Soleil. En prenant le trône d'Espagne, Atahualpa va profondément influencer la foi des habitants du « Nouveau Monde » en

instaurant l'adoration au dieu Soleil. Sa vision religieuse libère les Tolédans de l'oppression de l'Église et de l'empire tenus par des personnes corrompues. Sous le règne d'Atahualpa, les paysans, les fidèles de l'Église et les petits groupes des croyances retrouvent de la joie, au point où certains ont transformé les lieux d'adoration du « dieu cloué » en temples pour le culte du Soleil. Cela démontre la capacité d'influence de la civilisation indienne qui a profondément transformé la religiosité des Tolédans. Justement, le Christianisme se découvre, dans ce contexte, non plus comme une voie de salut tel que les conquistadors l'ont prêché dans le Nouveau Monde, mais véritablement un instrument d'oppression des monarques malveillants. Le culte du Soleil représenterait ainsi la vitalité des croyances libérées, l'harmonie entre les hommes et leur divinité. L'éclosion de cette religion dans le « Nouveau Monde » n'a pas été perçue d'un bon œil par l'autorité chrétienne, puisqu'elle réfutait le caractère absolutiste de la religion qui condamnerait les démunis à se soumettre volontiers aux nantis et aux autorités religieuses.

Que retenir ? Les difficultés rencontrées entre les Quiténiens et les Tolédans à se comprendre et à échanger leurs expériences culturelles sont, d'une part, dues aux barrières identitaires, et, d'autre part, au retard des Indiens à communiquer avec les signes, c'est-à-dire l'écriture. La communication entre ces deux groupes identitaires résulte d'un métalangage qui engage la compréhension de l'Autre, ses intentions, sa gestuelle et, de la meilleure des manières, une intermédiation économique. C'est à partir de ce constat qu'Atahualpa se donnera la motivation à apprendre le castillan et à déchiffrer les « feuilles qui parlent¹ » (Binet 2019, p. 87). Il se serait aperçu de l'importance de l'aptitude à lire les « feuilles qui parlent » dans ce Nouveau Monde. Ces qualités étant acquises, celui-ci se livrera à l'étude de Machiavel qui lui inspirera la sagesse de la gouvernance. De ce fait, il peut accéder à l'intelligence des tondus et à celle de leur autorité suprême, et pouvoir traiter avec les autres régents de l'Occident. Les livres feront définitivement partie des clauses des échanges commerciaux entre sa terre natale et le Nouveau Monde.

¹ Ce sont les cartes territoriales, qui valent de l'or, car elles pouvaient facilement amener les explorateurs vers les contrées les plus lointaines.

Conclusion

En définitive, une histoire alternative pourrait-elle faciliter la déconstruction des récits de la colonisation ? C'est ce que tente de prouver Binet avec son roman *Civilizations*. Avec un regard dépassionné et inédit sur l'histoire coloniale, cette uchronie envisage de manière irréversible la domination culturelle et idéologique des Incas. Une telle contre-lecture de l'histoire coloniale, jadis présentée par les Occidentaux, place mécaniquement le colonisé – le Nouveau Monde en particulier – au centre de la reconstruction d'une nouvelle mondialisation. Ce roman engage donc la responsabilité de ceux qui ont le pouvoir d'écrire l'Histoire, car il s'agit d'une sorte d'esquisse du renversement de la logique dominante, avec de nouveaux codes et de nouvelles aspirations.

Chez Binet, l'imaginaire politique qui prévaut dans *Civilizations* permet de questionner les grands événements historiques et les nouvelles possibilités d'interprétation des rapports entre le « civilisé » et le « sauvage ». Et grâce à cette réécriture de l'histoire, la civilisation Inca pourrait elle aussi s'imposer un jour comme toute autre civilisation dominante, non pas dans la forme triomphaliste des conquistadors ou de l'Occident lors de sa rencontre avec le Nouveau Monde, mais sous la forme du respect de la différence, des échanges et de la Relation.

Références bibliographiques

BINET Laurent, *Civilizations*, Paris, Bernard Grasset, 2019.

BINET Ana Maria, *Réécrire l'Histoire, un élan postmoderniste ? Le cas d'Histoire du siège de Lisbonne, de l'écrivain portugais José Saramago*, Presses Universitaires de Bordeaux, 2015.

CORTEN André, *Discours et représentation du politique. Les frontières du politique en Amérique latine*, Paris, Karthala, 2006.

DIAMOND Jared, *De l'inégalité parmi les sociétés. Essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire*, Paris, Gallimard. Trad. : Pierre-

Emmanuel Dauzat, 2007.

KROPOTKINE Pierre, *Communisme et anarchie*, Paris, Temps Nouveaux, 1903.

LAMIZET Bernard, *L'Imaginaire politique*, Paris, Hermes-Sciences Lavoisier, Coll. « Forme et sens », 2012.

LEVI-STRAUSS Claude, *Race et Histoire*, Paris, UNESCO, 1952.

MAGRIS Claudio, *Utopie et désenchantement*, Paris, Gallimard, 2001.

MONTAIGNE Michel Eyquem de, « Des cannibales », in *Essais*, Bordeaux, Simon Millanges, 1580.

PAQUOT Thierry, « La signification politique des uchronies », in *Revue Française d'Histoire des Idées Politiques* N°. 10, « Millénaires, messianismes et millénarismes : Colloque des 25 et 26 mars 1999 à la Fondation Singer-Polignac (2e semestre 1999) », Paris, L'Harmattan, pp. 353-364.

PEÑAFIEL Ricardo, *Le Rôle politique des imaginaires sociaux. Quelques enjeux théoriques autour de leur conceptualisation*, Québec, dans « Politique et Sociétés », 2008.

PLATANIA Marco, « L'historiographie du fait colonial : enjeux et transformations », in *Revue d'histoire des sciences humaines*, n°24, 2011/1, pp. 1989-207.

RENOUVIER Charles, *Uchronie (l'utopie dans l'histoire). Esquisse historique apocryphe de développement de la civilisation européenne tel qu'il n'a pas été, tel qu'il aurait pu être*, Paris, La Critique philosophique, 1876.

ROUSSEAU Jean-Jacques, *Du contrat social*, Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762.

SCHMITT Carl, *Théologie politique*, Paris, Gallimard, 1988.

SENEQUE, *Lettres à Lucilius*, Tome II, Livre I, Paris, Les Belles Lettres, 1945.

TODOROV Tzvetan, *La Conquête de l'Amérique : la question de l'Autre*, Paris, Le Seuil, 1982.

UMBERTO Eco, « La force du faux », dans *De la Littérature*, Paris, Grasset, 2003.

*MAHAWARA, LE DÉBAT DE ADA BOUREIMA,
UNE ŒUVRE POUR DE LA RECONFIGURATION
DU TISSU SOCIAL EN AFRIQUE*

SIDDO Adamou, GARBA Yacouba & ALKA OUSMANE Mahamadou

Enseignants-Chercheurs

Département de Littérature, Arts et Communication

Université de Zinder/République du Niger

oubandawaki2@gmail.com; yacoubagarba@yahoo.fr ;

mahamadoualkaousmane@yahoo.fr

Résumé

Le présent article étudie, par le prisme de la fonction du griot traditionnel africain, les transformations subies par le tissu social en Afrique. Ledit tissu connaît de profondes mutations. De telles situations participent d'une réelle désorganisation des sociétés en laissant sceptiques les esprits les plus optimistes. Le renversement des rôles constitue aujourd'hui une tendance où les castes jadis infranchissables sont devenues assez poreuses. La fonction sociale sacralisée se retrouve foulée à terre et les professionnels voués au chômage. À travers une démarche basée sur la narratologie, le travail analyse la fonction du griot dans sa posture de maître de la parole et mémoire des sociétés.

Mots clés : Refondation-la fonction du griot-maître de la parole-mémoire des sociétés- narratologie.

Abstract

This article studies through the function of the traditional african griot, the transformations undergone by the social fabric in Africa. Said tissue is undergoing profound changes. Such situations are part of a real disorganization of societies, leaving the most optimistic mind skeptical. The reversal of roles is now a trend where once impassible castes have become

quite porous. The sacred social function is found trampled on the ground and the professionals doomed to unemployed. Through an approach based on narratology, the work analyzes the function of the griot in *Mahawara ou le débat* (2007) by Ada Boureima with the posture of master of speech and memory of societies where the good grain should now be distinguish from the darmel and professional hobbyst. Gnamakala, the chef of griots considers the professionalization of this body as the panacea.

Keywords : Refoundation-the function of the griot-master of speech-memory of society-narratology.

Introduction

Les sociétés traditionnelles africaines ont su créer en dehors de toute autre influence extérieure, des cadres de gestion et de régulation des conflits. Pour parvenir à leur quiétude, ces sociétés sont arrivées à s'organiser en utilisant la parole ou l'art de sa maîtrise comme un outil fondamental de science. De ce point de vue, l'Afrique traditionnelle a donné une place de choix au griot. Ce dernier est considéré à la fois comme un maître de la parole, un confident des rois, un animateur invétéré lors des grands événements marquant la vie des communautés. Il est à la fois l'incarnation d'une sagesse et le détenteur d'un savoir inestimable. Le griot représente donc pour les sociétés qui l'emploient un élément clé de la promotion des cultures. En fonction de ces rôles importants, il est respecté de tous. Sa parole porte une certaine sacralité.

Mais depuis quelques temps, ces fonctions aussi incontournables se voient de plus en plus galvaudées. Il faut de ce fait procéder à une refondation des sociétés à travers une restructuration de la caste des griots. C'est ce que propose Ada Boureima dans son œuvre, *Mahawara ou le débat* (2007). Il s'est agi pour lui de proposer des réponses utiles afin de parvenir à une reconstitution de la fonction à travers l'imaginaire. L'auteur choisit alors un village nommé Bani-Gorou et entreprend une analyse de la fonction du griot dans le temps. En quoi, le griot et sa fonction dans la société méritent-ils d'être repensés aujourd'hui ? Pourquoi, le désintérêt des sociétés pour un personnage pourtant jadis incontournable ?

Ces questions forment les éléments essentiels qui motivent le travail du présent article. En ce sens, l'étude tout en analysant la fonction du griot au prisme de l'évolution des sociétés, s'attarde sur les raisons à la base des transformations des sociétés africaines en général et celles nigériennes en particulier, à partir de l'œuvre de Ada Boureima. Pour cela, le travail convoque la théorie de la narratologie édictée de Gérard Genette en s'appuyant sur le caractère narratologique du texte.

1. Le griot, un monument de l'oraliture pour l'édification d'une société forte à Bani-Gorou

Le griot est en cela un monument de la théorie de l'oraliture qui est un néologisme inventé par Paul Zumtor au 20^e siècle. C'est en effet un mot composé de : oral et littérature qui exprime la culture transmise par l'oralité. Il s'agit, entre autres, des contes, mythes, légendes, des chansons et des proverbes. Cette théorie va ensuite être reprise par les écrivains africains pour exiger une certaine reconnaissance à la production africaine dont l'essentiel est basé sur l'oralité. Dans ces conditions, le griot devient un personnage clé de l'oraliture car il occupe plusieurs rôles dans les sociétés traditionnelles africaines.

Aujourd'hui encore, ces rôles continuent par exister selon les circonstances sociopolitique, économique et historique des groupes ethniques. Il faut dire, en ce sens, qu'en Afrique traditionnelle, le griot dénommé – Jasare ou Nyamkala chez les Zarma-Songhoy, Mabo chez les Peuls, Jeliba chez les Bambara, joue un rôle prépondérant à la fois dans la gouvernance et la conduite de la société. Il occupe, de ce fait, une position assez déterminante dans le dispositif de la vie des sociétés.

À partir de cette posture enviable, le griot, en Afrique, représente une

figure mythique dont le service ne peut être retribué encore moins rémunéré. Le griot officie les cérémonies qui marquent la vie des communautés. Il amuse par son art et donne le goût du bien être par sa musique. .

1.1. Le griot et son art, une dualité pour la prospérité sociale des peuples

Le plus souvent, le griot est présenté comme un historiographe et surtout un des meilleurs gardiens des traditions ancestrales. Jadis, membre à part entière des cours royales, le Nyamkala s'impose comme historien et dépositaire attitré des traditions ancestrales. Il se charge ainsi de perpétuer lesdites traditions à travers son art. Il joue alors le rôle de bibliothèque qui conserve les faits marquants de sa communauté. Dans le même ordre d'idées, il se charge de les transmettre de génération en génération afin de les épargner de l'oubli.

Le griot joue alors le rôle d'un enseignant détenteur d'un savoir puisé dans le passé des ancêtres et dont il a la charge à son tour d'enseigner au peuple. Mais pour être véritablement détenteur de ce savoir ancestral, le Jasare comme tout enseignant doit au préalable se mettre à l'école du savoir (ce qui le distingue des griots vulgaires; les griots de circonstances) où il apprend à connaître sa société et ses différents démembrements, depuis ses origines. Sans la connaissance de sa société ainsi que ses principes de fonctionnement, le griot ne mérite en aucun cas le titre de Jasare.

La fonction d'historien et d'enseignant se retrouve retracée par le griot Mamadou Kouyaté qui précise dès le début du récit de Soundjata ou l'épopée mandingue, à propos des griots du Mandingue. (TAMSIR Niane Djibril, 1960, p.9) précise en ce sens :

Nous sommes les sacs à paroles, nous sommes les sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires. L'art de parler n'a pas de secret pour nous; sans nous, les noms des rois tomberaient dans l'oubli, nous sommes la

mémoire des hommes; par la parole, nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant les jeunes générations [...], c'est nous qui détenons les clés des douze portes du Mandingue. .

Il est aisé de constater ici que le griot Mamadou Kouyaté insiste sur le rôle joué par les griots dans une civilisation de l'oralité. En effet, ils renferment en eux un trésor inépuisable de paroles, car ce sont « des sacs à paroles » qui contiennent une diversité de procédés discursifs qu'ils manient à leur guise. C'est pourquoi, en tant que spécialistes de la parole, « l'art de parler n'a pas de secret » pour eux.

Dans Mahawara ou le Débat, la voix du griot est portée par le personnage-narrateur incarné par le chef des griots. Il va d'abord selon BOUREIMA Ada (2007, p.31) commencer par respecter le protocole et la bienséance en « Se prosternant devant le chef, pour ne pas faire une entorse à la tradition, le vieux griot chanta des louanges, malgré la menace qui pesait sur sa tête ». Par la suite, il intervient pour jouer son rôle de griot-généalogiste et d'un hagiographe. BOUREIMA Ada (2007, p.31) précise toujours à cet effet,

Comme l'éclat du soleil éteint les étoiles,
Ainsi tu brilles au-dessus de tous les chefs ;
Ton père était l'eau
Il éteignait les feux ;
Ton grand-père, un roc,
Que nul n'a ébranlé,
Pas même la foudre
Ni le canon de l'homme blanc,
Tu es grand, tu seras encore plus grand.
Les djinns me l'ont dit et les djinns ne mentent pas.

Une telle intervention du narrateur permet d'étudier le mode narratif qui implique l'observation de la distance entre le narrateur et l'histoire. La distance permet à son tour de connaître le degré de précision du récit et l'exactitude des informations véhiculées. Que le texte soit récit d'événements (on raconte ce que fait le personnage) ou récit de paroles (on raconte ce que dit ou pense le personnage), il y a selon GENETTE Gérard (1972: 191), quatre types de discours qui révèlent progressivement

la distance du narrateur vis-à-vis le texte :

-le discours narrativisé : Les paroles ou les actions du personnage sont intégrées à la narration et sont traitées comme tout autre événement (- distant). C'est le cas par exemple de cette étape du récit où BOUREIMA Ada (2007, p.31) indique: « Se prosternant devant le chef, pour ne pas faire une entorse à la tradition (...) ». Ici le narrateur est moins distant relativement à l'action relatée.

-le discours transposé, style indirect: Les paroles ou les actions du personnage sont rapportées par le narrateur, qui les présente selon son interprétation (- + distant). Cette partie du discours transposé apparaît à travers l'intervention du vieux Gnamkala qui dénonce le comportement des griots relativement à leur non-respect des conventions sociales requises dans le cadre de la fonction du griot. BOUREIMA Ada (2007, p.26) précise selon ce protagoniste : « Il y en a même parmi vous, qui ne se contentent plus de ce qu'on peut leur offrir et qui poussent l'insolence jusqu'à aller trouver leurs victimes dans des lieux où il ne fallait pas (...) ».

-le discours transposé, style indirect libre: dans ce discours, les paroles ou les actions du personnage sont rapportées par le narrateur, mais sans l'utilisation d'une conjonction de subordination. Le narrateur est donc plus ou moins (+ - distant) de l'action relatée. Il se dégage par exemple dans l'oeuvre à travers ces propos de (BOUREIMA Ada, 2007, p.32) :

Gnamkala, commença le chef, la population se plaint de vous. "-Vous êtes devenus, poursuit Kouarakoye, une véritable plaie de notre société. Vous avez avili votre bel art qui consistait à éterniser l'Afrique à travers son histoire dont vous êtes les principaux dépositaires, et, vous en avez fait un moyen d'exploitation. (...).

-le discours rapporté : les paroles du personnage sont citées littéralement par le narrateur (+ distant). Cette partie du discours s'opère par exemple comme le précise BOUREIMA Ada, (2007, p.21) à travers le passage suivant: « Moi, je vais vous dire: ce sont des individus comme Dalakoye qui entretiennent et encouragent les griots. ». Dans ce cas, le narrateur est plus distant de l'action qu'il relate.

Mais le plus important réside dans le fait que les griots généalogistes, tout comme les historiens, ont pour rôle de rappeler aux hommes le passé en insistant sur le temps historique. Il s'agit notamment pour eux de revenir sur tout ce qui concerne les figures emblématiques de la communauté. De ce fait, la tâche qui leur est dévolue consiste à « arracher

à la mort et à l'oubli des actes et des événements promus au rang du mémorable » (Diagne, 2005, p.275).

MAMANI Abdoulaye (1980, p.109) relate ainsi ce rôle d'instance d'archivage assigné au griot généalogiste, et donc d'historien chargé de perpétuer les traditions et les hauts faits de sa communauté. Il l'explique en ce sens :

Oui, enfin, qu'advierait-il du « faire » s'il n'existait le « dire »? Quelle que fût la gloire des gestes, elle ne survivrait pas au temps sans l'obstination têtue des griots et chanteurs qui savent l'immortaliser et la colporter à travers les âges. On dit que les grands rois font les grands griots, car la mémoire des hommes est courte, mais ce sont les grands griots qui rendent les rois célèbres en vantant leurs exploits et en transmettant de génération en génération leurs glorieux souvenirs. Ils maintiennent toujours dans la mémoire des hommes ce qu'ils furent et ce que firent leurs maîtres. Ils mènent une lutte inlassable contre l'oubli.

Dans le même ordre d'idées, pour PARÉ Joseph (2000, p.50), la parole du griot permet « *d'enseigner à l'enfant son blason généalogique, mais aussi un certain nombre de valeurs : la bravoure, l'honnêteté, le respect de la parole donnée, la patience, le caractère irréversible de chaque destinée humaine* ».

I.2. De la mémoire des peuples, le griot à la croisée de l'histoire

L'une des fonctions les plus essentielles du griot est assurément celle d'inciter sa cible à l'action. En fonction du contexte, l'action visée par le griot peut être soit un exploit guerrier, soit la générosité. Pour atteindre son but, le griot fait recours à son talent d'orateur hors pair, à travers des stratégies discursives telles que la généalogie qui consiste à rappeler à la cible les noms de ses ancêtres qui ont marqué leur époque par des faits mémorables.

Pour parvenir à agir sur la sensibilité de son auditoire, le griot fait alors référence dans son discours aux hommes du passé; pour flatter agréablement l'orgueil de sa cible principale et la pousser jusque dans son dernier retranchement pour une action décisive. Le griot exerce cette activité à travers l'éloge appelée *zamu* chez les Zarma-Songhoï. Le *zamu* est, en effet un fait

discursif qui consiste à attribuer à un héros des caractéristiques élogieuses afin d'aiguiser son sens de l'honneur, et surtout de parvenir à le toucher dans son amour propre. BOUREIMA Ada, (2007, p.27) précise cette fonction du griot dans le passage suivant :

-Oui, l'Afrique et ses griots sont des jumeaux ; l'un vit parce que l'autre existe. Mais quand aujourd'hui nous assistons à une tentative de divorce, nous ne devons, nous plaindre de personne. Les faussaires qui se sont glissés dans nos rangs et qui ont prostitué la profession, sont seuls responsables. Incapables de poursuivre les traces de leurs ancêtres, ils envahissent notre famille où personne ne les invite. Ils nous volent nos voix, mais les notes sont fausses.

Le narrateur dénonce par contre le caractère peu orthodoxe des griots de Bani-Gorou. Il s'agit, entre autres, de l'usurpation des titres dans laquelle beaucoup se sont spécialisés. Parmi ces faussaires figurent, entre autres, toutes les personnes qui ne sont pas forcément de la caste des griots. Ce sont ces usurpateurs qui permettent à la société de critiquer la façon dont la profession s'exerce à Bani-Gorou.

L'auteur dénonce plutôt monétarisation à outrance de cette fonction considérée comme sacrée par la société traditionnelle. Et pourtant, dans les traditions africaines notamment chez les Hausa comme les Zarma-Songhoy, le griot occupe une place de choix dans les cours royales. Pour cela, il est le plus souvent considéré comme étant le meilleur conseiller et l'ami intime des rois. En effet, de par sa position, ses avis sont très souvent pris en compte dans les prises de décisions des rois ou des chefs de guerre.

De ce fait, le griot agit et presque toujours en homme sage et doté d'un savoir qu'il partage avec la famille royale à laquelle, il est rattaché. Ce grand attachement à la famille royale fait de lui un confident, un ami qui a la possibilité d'intervenir dans certaines affaires familiales. Il peut, de ce fait, servir de médiateur par exemple, pour réconcilier le chef et son épouse lors d'un différend.

Ce rôle d'arbitre, le griot le joue aussi dans la société lorsqu'un conflit éclate entre familles ou individus. Il lui appartient alors d'assurer le rôle d'intermédiaire pour apaiser la tension et trouver une issue heureuse au différend. cela permet ainsi aux membres de la communauté de vivre en parfaite harmonie.

Au-delà de la famille, le griot participe à la gestion politique et même devenir un acteur clé dans la conduite de l'État. Ce rôle apparaît très

clairement dans la pièce théâtrale *La force du lait* (1976) de Boubou HAMA qui relate l'une des étapes les plus décisives de l'histoire du Songhoy durant le règne d'Askia Mohamed. En effet, tiraillé entre la croyance de sa mère Kassey et les exigences de l'Islam à travers son livre saint, le Coran, Askia Mohamed doit pourtant faire un choix. Il s'agit pour lui de choisir entre la croyance de sa mère à la tradition et son devoir de musulman.

À ce sujet, dans un entretien entre les deux hommes, le griot en homme sage, conscient que tout changement doit s'inscrire dans une dynamique de longue durée – autrement, il sera inexorablement voué à l'échec – lui conseille de choisir la sagesse de sa mère, la reine Kassey.

Le Jasare Dunka justifie cette proposition ainsi qu'il suit: « L'Islam est étranger au Songhoy, et tu sais que le Songhoy puise son âme ardente dans la science des Soniankés ». (HAMA Boubou, 1976, p.10).

2. La prévarication et la perversion des rôles et des castes à Bani-Gorou

Les différents rôles du griot décrits plus haut peuvent être résumés ainsi qu'il suit à travers les fonctions du narrateur. Ainsi, la fonction dans *Mahawara* ou le débat se définit-elle selon les principes édictés par Gérard Genette. De ce fait et à partir de la notion de distance narrative, Genette expose les fonctions du narrateur en tant que telles (GENETTE Gérard 1972, p.261). Dans ces conditions, il définit cinq fonctions qui indiquent aussi le niveau d'intervention du narrateur dans le récit.

-La fonction narrative: elle est la fonction de base pour toute histoire car dans tout récit avec un narrateur, présent ou absent dans le texte, ce rôle est déjà assumé. Genette appelle ce rôle, le statut de l'impersonnalité. Dans *Mahawara*, le Débat, la fonction narrative est assurée à la fois par un narrateur tantôt présent et tantôt absent. Dans les deux cas, le statut de l'impersonnalité est assuré.

- La fonction de régie: Le narrateur exerce cette fonction en commentant l'organisation et l'articulation de son texte, en intervenant au sein de l'histoire. Cette situation conduit au statut de l'implication. Elle intervient par exemple, lorsque BOUREIMA Ada, (2007, p.26) déclare avec l'intervention du vieux Gnamakala:

Le vieux Gnamkala prend la parole au milieu des autres membres de sa caste : [...]. Il y en a même parmi vous, qui ne se contentent plus de ce qu'on peut leur offrir et qui poussent l'insolence jusqu'à aller trouver leurs victimes dans des lieux où il ne fallait pas. À défaut d'être proxénètes, il y en a qui ont l'audace de soutenir une concurrence ouverte avec ceux qui donnent leurs biens, auprès d'une femme.

-La fonction de communication: dans cette fonction, le narrateur s'adresse directement au narrataire. Il intervient ici en s'adressant donc directement au lecteur potentiel du texte, afin d'établir ou de maintenir le contact avec lui. Il y a à ce niveau aussi une implication. BOUREIMA Ada, (2007, p.21) précise en ce sens :

Moi, je vais vous dire : ce sont des individus comme Dalakoye qui entretiennent et encouragent les griots. Ils possèdent encore de l'argent et ils le jettent sur la place publique lors des cérémonies au lieu de nous le donner ou de construire une mosquée au village déclare Sadou le tresseur de cordes.

-La fonction testimoniale: le narrateur atteste la vérité de son histoire, le degré de précision de sa narration, sa certitude vis-à-vis des événements, ses sources d'informations, etc. Cette fonction apparaît également lorsque le narrateur exprime ses émotions par rapport à l'histoire, la relation affective qu'il entretient avec elle (implication). Cette fonction intervient dans Mahawara ou le débat, lorsque BOUREIMA Ada, (2007, p.27) déclare: « Les paroles de Gnamkala sont pleines de vérités, intervient Makada. Nous autres griots de plein droit, ne saurions désormais accepter que des usurpateurs, des pirates, s'infiltrent dans nos rangs et mettent en danger une caste qui est née avec l'Afrique ».

- La fonction idéologique: Le narrateur interrompt son histoire pour apporter un propos didactique, un savoir général qui concerne son récit (implication). Une telle fonction intervient dans le récit Mahawara ou le débat avec cette assertion sur la fonction du griot où BOUREIMA Ada (2007, p. 27) indique : « Oui, l'Afrique et ses griots sont des jumeaux ; l'un vit parce que l'autre existe ». La position du narrateur indique alors une certaine précision par l'histoire racontée. Il prend ainsi une distance relativement au récit. GENETTE Gérard, (1972, p.184) indique d'ailleurs à ce propos: « Comme la vision que j'ai d'un tableau dépend, en précision, de la distance qui m'en sépare [...]. »

2.1. Le griot, un personnage, une fonction mitigée à Bani-Gorou

Le personnage du griot joue un rôle assez prépondérant dans la société de Bani-Gorou. Il en est ainsi depuis la nuit des temps où le griot est supposé être la deuxième personnalité des royaumes. Il est l'ambassadeur, le confident et l'ami immédiat des rois dans la vie des cours. Cependant, les sociétés modernes avec leur système de monétarisation à outrance des sociétés ont provoqué la transformation de la fonction de ce personnage si atypique.

Aujourd'hui, avec les changements intervenus, la situation du Jasare est tout autre, avec notamment la colonisation, synonyme d'occidentalisation, mais aussi l'arrivée de l'Islam radical qui a bouleversé certaines valeurs. En effet, en Afrique, de manière générale, l'impact de la colonisation a été durement ressenti, car ayant bouleversé les structures sociopolitiques qui présidaient à la vie quotidienne des Africains. Boni explique, (1962, p.16):

L'invasion du continent noir par les Européens boucla l'ère de l'Afrique spécifique africaine. Le colonisateur imposa sa loi. L'Afrique ressentit si douloureusement le coup qu'elle se replia sur elle-même, et subit, avant son adaptation au nouveau régime, un recul momentané, mais certain. Sa structure reçut un choc, et sa démographie vacilla. Naquit alors une assez longue période d'anomalie et de décivilisations durant laquelle le conquérant jugea les conquis et forgea ses méthodes de colonisation dans l'ignorance totale de l'âme nègre.

Cette désorganisation de la structure sociopolitique de l'Afrique s'est manifestée au Niger avec l'imposition d'un nouveau système éducatif basé sur l'écriture; ce qui a dévalorisé la transmission orale jugée inférieure et par voie de conséquence, les griots.

Par ailleurs, le pouvoir des chefs traditionnels s'est progressivement désagrégé au profit du nouveau pouvoir auquel tous il faut désormais faire allégeance. De ce fait, les nobles protecteurs se sont retrouvés démunis à telle enseigne qu'ils se désintéressent de plus en plus des griots qu'ils ne peuvent plus prendre totalement en charge comme avant.

C'est pourquoi, à la suite de la perte de la position prestigieuse qu'ils

occupaient dans les cours royales, les griots jouent des rôles de moins en moins importants. En effet, on les voit apparaître lors des cérémonies de baptême, de mariage, d'intronisation ou de funérailles de chefs où ils sont parfois confondus aux griots-quémandeurs.

Ce sont pourtant d'importantes occasions pour eux afin de faire l'étalage de leur savoir pour reciter par exemple, la généalogie de leur cible principale. Il s'agit en l'occurrence de leur convive, responsable donc de l'évènement ou encore de toute autre personnalité ciblée dans le public. Dans cette posture, la prestation du Jasare ne consiste pas à exhorter le chef à la vaillance ou au combat, à la bravoure. Au contraire, il incite principalement la personne louée à se montrer généreux à leur égard.

Ce sont toutes ces raisons qui ont beaucoup amoindri le *Jassaratray* ou *Nyamkalataray* au Niger. Pour cela, il est quasiment difficile de trouver un Jasare qui récite les récits de guerriers. De plus en plus, ils ne déclament que les généalogies des familles des nobles lors de certains événements conviviaux. Dès lors, cette pratique va inexorablement à sa disparition.

Au regard de ce qui précède, il ne serait pas alors faux de porter sur les griots africains en général, cette considération portée par Siré Mamadou Ndongo (1986, p.125) sur les griots de la société peule du Sénégal :

Aujourd'hui, les longues chevauchées ont disparu, mais les airs dédiés aux braves ont demeuré. À toute occasion, on joue le Njaru, air de Ouramel ou le Fantang, air de Illo Yaladi Djâdié. Le griot guitariste joue son instrument dans le dessein d'agrémenter la conversation afin d'émouvoir son client et de « susciter » de la part de ce dernier un acte de générosité. Il y a eu par la suite le déclin d'une spécialité.

Siré Mamadou Ndongo (1986: 125) précise par la suite:

Les griots-généalogiste (awlube), de formation plus récente se servent de nos jours du *hoddu* pour réclamer les subsides de tous les horizons sociaux, sans distinction. Ceci entraîne chez les *Bombado* aussi bien chez les *gawlo* une évolution de la relation *dimo* (noble)/*gawlo*, *dimo/bombado*. Les exigences du modernisme ont profondément modifié le sens de la situation de dépendance. Les *bombado* ainsi que les *gawlo* se verront contraints pour subsister d'élargir à toutes les castes sans distinction le cercle de leurs bienfaiteurs.

Les transformations subies par les sociétés africaines provoquent une réelle désorganisation des communautés et les différentes fonctions assumées par le griot. Dans ces conditions et à l'instar du mode narratif, l'analyse de l'instance narrative donne une meilleure compréhension des relations que le narrateur entretient avec l'histoire et cela à l'intérieur d'un récit donné. L'instance narrative se veut ainsi l'articulation entre :

- la voix narrative (*qui parle ?*): dans *Mahawara ou le débat*, le narrateur est représenté par la figure du vieux Gnamkala, chef de la caste des griots et une deuxième voix narrative assurée par un narrateur absent ;
- le temps de la narration (*quand raconte-t-on, par rapport à l'histoire ?*) : le temps de la narration est certes le présent de l'indicatif qui a une capacité de réactualiser les événements encore plus vivace ou réel mais dans la plupart des actions du texte, l'auteur recourt au passé composé. C'est également un temps assez proche du présent. BOUREIMA Ada, (2007, p.32) indique à ce propos :

Vous avez donc failli à votre mission et la société vous juge indésirables. Le combat contre la faim, la soif, de désert et l'ignorance, devant désormais constituer la principale préoccupation exigeant la participation de tous, nous avons été amenés à examiner votre cas et à définir la manière dont vous allez scrupuleusement exercer votre activité.

Cette citation indique une véritable prédominance de verbes à l'indicatif. En s'appuyant sur ces verbes, le récit de *Mahawara ou le débat* indique le sens d'une narration d'un texte véritablement orienté à l'indicatif.

-et la perspective narrative (*par qui perçoit-on ?*). Le texte est perçu tantôt par un narrateur présent notamment le protagoniste du vieux Gnamakala et parfois par un narrateur absent dont l'identité n'est pas révélée.

D'autres éléments peuvent également déterminer la présence du narrateur dans le récit. Genette nomme cette stratégie comme étant la voix narrative. En effet, GENETTE Gérard (1972 : 252) détermine : « On distinguera donc ici deux types de récits : l'un à narrateur absent de l'histoire qu'il raconte [...], l'autre à narrateur présent comme personnage dans l'histoire qu'il raconte [...]. Je nomme le premier type, pour des raisons évidentes, *hétérodiégétique*, et le second *homodiégétique*. »

Cela suppose alors que dans *Mahawara* ou le débat, la voix narrative est à la fois hétérodiégétique et homodiégétique car il existe un narrateur absent et un autre absent. En outre, comme le vieux Gnamakala est un narrateur homodiégétique et agit en même temps aussi comme le héros de l'histoire, il est donc appelé ~~un~~ narrateur *autodiégétique*. À partir de la voix narrative, Gérard Genette détermine le temps de la narration. Le narrateur évolue toujours dans une position temporelle assez précise par rapport à l'histoire qu'il raconte. Et en ce sens, il présente quatre types de narration :

- *la narration ultérieure* : elle est la situation temporelle la plus utilisée. Ici, le narrateur indique là où les actions qui se sont déroulées dans un passé plus ou moins éloigné. BOUREIMA Ada, (2007, p.26) indique à ce propos : « À défaut d'être proxénètes, il y en a qui ont l'audace de soutenir une concurrence ouverte avec ceux qui donnent leurs biens, auprès d'une femme ».

- *la narration antérieure* : le narrateur raconte ce qui va arriver dans un futur plus ou moins éloigné. Ces narrations prennent souvent la forme de rêves ou de prophéties. Le cas s'observe dans *Mahawara ou le débat* avec les lois édictées par le Kouarakoy qui propose à cet effet, une refonte de la caste des griots. (BOUREIMA Ada 2007, p.32) indique alors :

Toi, Gnamkala, le conseil te rend une fois de plus responsable de l'exécution des ordres qui vont vous être dictés :

1. Tous les griots de circonstance, s'ils sont étrangers à Bani Gorou, doivent immédiatement retourner dans leurs régions d'origine ; et s'ils sont d'ici, nous les invitons à renoncer à l'exercice d'un métier qui n'est pas le leur et à reprendre leurs activités premières,
2. Tu mettras à Makada, la liste complète de tous les griots confirmés du village et des environs en précisant la spécialité de chacun. (...).

-*la narration simultanée* : le narrateur raconte son histoire au moment même où elle se produit. Dans *Mahawara* ou le débat, la narration simultanée est assurée par cette partie où (BOUREIMA Ada, 2007, p.32), tout en mettant en exergue les mauvaises pratiques au sein de la caste des griots, s'appuie également sur les défis actuels du pays : « Le combat contre la faim, la soif, de désert et l'ignorance, devant désormais constituer la principale préoccupation exigeant la participation de tous, nous avons été amenés à examiner votre cas et à définir la manière dont vous allez scrupuleusement exercer votre activité ».

- *la narration intercalée* : c'est un type complexe de narration qui allie à la fois la narration ultérieure et la narration simultanée. Par exemple, un narrateur raconte, après-coup, ce qu'il a vécu dans la journée, et en même temps, insère ses impressions du moment sur ces mêmes événements. Ce type de narration intervient dans *Mahawara ou le débat* à travers les propos du vieux Gnamkala qui dénonce l'usurpation des titres devenue une pratique courante à Bani-Gorou.

Il la considère d'ailleurs comme un acte blasphématoire et une forte atteinte à la fonction du griot. (BOUREIMA Ada, 2007, p.26) indique :

Le vieux Gnamkala prend la parole au milieu des autres membres de sa caste : "La population ne nous supporte plus, pourquoi ? –Oui, je le sais explosa le vieux griot et même que je le sais très bien ! Vous êtes devenus, comme cela se dit en terme vulgaire trop « casse-pied ». Il y en a même parmi vous, qui ne se contentent plus de ce qu'on peut leur offrir et qui poussent l'insolence jusqu'à aller trouver leurs victimes dans des lieux où il ne fallait pas. À défaut d'être proxénètes, il y en a qui ont l'audace de soutenir une concurrence ouverte avec ceux qui donnent leurs biens, auprès d'une femme.

Les propos du vieux Gnamkala prouvent la nécessité pour une refondation de la société. Ces différentes réformes vont permettre de réorganiser le cadre socioculturel des sociétés africaines.

2.2. La refondation des rôles, pour la reconfiguration du tissu social et un espoir pour les peuples en Afrique

Avec les changements intervenus dans la fonction du griot, une refondation de ce rôle s'impose. La société étant une communauté dynamique, la refondation devient alors une exigence. (KESTELOOT et DIENG, 2009, p.54) indiquent d'ailleurs :

Si l'ensemble de la caste des griots est considérée comme inférieure à la noblesse, elle est nantie, en compensation, d'un grand pouvoir de parole, dans les sociétés sans écriture: le pouvoir de parole, la fonction de communication, et surtout la « médiocratie ». Le griot sera donc d'abord l'allié obligé du souverain, son porte-parole, voire son ambassadeur. C'est aussi le manipulateur tout indiqué de l'opinion publique. Par ailleurs, dans les litiges de villages ou de familles, il se trouve en position d'arbitre, en raison de son érudition que de sa diplomatie. Voilà pourquoi on le craint, on le ménage, on l'entretient.

En ce sens, et pour plus de précision Kesteloot et Dieng, (2009, p.54) insistent en plus :

Et pourquoi il s'estime supérieur aux autres castes (bijoutiers, forgerons, tisserands, menuisiers, etc. Il est certes plus dangereux : un griot peut ruiner une réputation, brouiller deux princes, provoquer une guerre ; il peut aussi galvaniser une armée par son verbe mobilisateur.

Les différents types de narration permettent de dégager alors la perspective narrative. Il faut dire à ce niveau que Genette procède à une sorte de distinction entre la voix et la perspective narratives. Pour lui, la perspective narrative est considérée comme étant le point de vue adopté par le narrateur et il l'appelle la focalisation. GENETTE Gérard (1983, p.49) indique ici : « *Par focalisation, j'entends donc bien une restriction de "champ", c'est-à-dire en fait une sélection de l'information narrative par rapport à ce que la tradition nommait l'omniscience [...].* » Il s'agit en ce sens d'une question de perceptions: celui qui perçoit n'est pas nécessairement celui qui raconte, et inversement. Dans ces conditions, il se dégage trois types de focalisations chez le narratologue:

- *La focalisation zéro* : Ici le narrateur en sait plus que les personnages. Il peut connaître les pensées, les faits et les gestes de tous les protagonistes. C'est le traditionnel « narrateur-Dieu ». Dans *Mahawara ou le débat*, ce type de narrateur existe avec une certaine vue sur l'ensemble des protagonistes. Le vieux Gnamkala joue ce rôle en étant à la fois acteur et narrateur dans le texte et ou l'histoire racontée.

- *la focalisation interne*: Le narrateur en sait autant que le personnage focalisateur. Ce dernier filtre les informations qui sont fournies au lecteur. Il ne peut pas rapporter les pensées des autres personnages. Le personnage de Kouarakoye joue cette fonction. Il sait donc autant que le vieux Gnamkala sur la question de la déliquescence de la fonction du griot à Bani-Gorou. (BOUREIMA Ada, 2007, p.32) considère ainsi :

-Vous êtes devenus, poursuit Kouarakoye, une véritable plaie de notre société. Vous avez avili votre bel art qui consistait à éterniser l'Afrique à travers son histoire dont vous êtes les principaux dépositaires, et, vous en avez fait un moyen d'exploitation. Vous avez donc failli à votre mission et la société vous juge indésirables. Le combat contre la faim, la soif, de désert et l'ignorance, devant désormais constituer la principale préoccupation exigeant la participation de tous, nous avons été amenés à examiner votre cas et à définir la manière dont vous allez scrupuleusement exercer votre activité.

- *la focalisation externe* : Genette suppose à ce niveau que le narrateur en sait moins que les personnages. Il agit un peu comme l'œil d'une caméra, en suivant les faits et les gestes des protagonistes de l'extérieur. Cependant, il se révèle incapable de deviner leurs pensées. Le Koirakoye joue cette fonction d'autant plus qu'il édicte les lois. Pour cela, il explique cette situation à partir de sa prise de parole. Il suppose à cet effet :

1. Tous les griots de circonstance, s'ils sont étrangers à Bani Gorou, doivent immédiatement retourner dans leurs régions d'origine ; et s'ils sont d'ici, nous les invitons à renoncer à l'exercice d'un métier qui n'est pas le leur et à reprendre leurs activités premières,

2. Tu mettras à Makada, la liste complète de tous les griots confirmés du village et des environs en précisant la spécialité de chacun.

Il ressort dans cette citation que le processus de refondation voulu par l'auteur s'instaure par l'application de lois strictes. Le griot professionnel peut donc librement exercer son métier et participer au processus du développement de sa communauté voulu par le chef du village et l'ensemble des populations.

Conclusion

Le présent article a eu pour objectif d'étudier à partir d'un récit narratif, la transformation des sociétés en Afrique. Les différentes fonctions précitées dans le travail indiquent le caractère sacré du griot. La refondation de cette fonction s'avère plus qu'utile pour la prospérité de l'Afrique moderne. Il s'est agi pour le travail d'analyser les raisons à la base des changements et d'étudier la refondation de la société de Bani-Gorou. Cela nous a amené donc et à travers l'œuvre de Ada Boureïma à interroger la fonction du griot. Il participe ainsi à une refondation de la fonction à partir de l'imaginaire. Il initie en ce sens, un village nommé Bani-Gorou comme étant le cadre d'ancrage de son récit.

Les résultats auxquels nous sommes parvenus montrent que les pratiques traditionnelles en Afrique souffrent de profonds bouleversements. Elles subissent à la fois le choc des cultures et les transmutations des sociétés. Ces changements ont provoqué le détachement relativement à la fonction du griot. Il faut dire également dans cette condition que l'une des fonctions essentielles jouées par le griot se trouve dangereusement galvaudée. Le griot se retrouve ainsi dévolu parfois à sa portion congrue de quémandeur. La société construit son modèle et réfute de plus en plus le statut de premier plan joué jadis par le griot. Une restructuration de la société s'avère à cet effet nécessaire et il est impérieux de retrouver les équilibres pour une société mature. Dans la présente analyse, nous avons utilisé la méthode narratologique de Gérard Genette.

À partir de la théorie de la narratologie, il a été possible d'envisager

les éléments de base sur lesquels, Ada Boureïma a construit son récit. A partir de ce système, il s'opère de ce fait, une réforme de la caste dans *Mahavara, le Débat* (2007), selon l'initiative des populations de "Bani Gorou". Le bon grain se distingue désormais de l'ivraie et le professionnel de l'amateur. "Gnamakala", le chef des griots considère en ce sens, la professionnalisation de ce corps comme la panacée. Sous l'initiative louable de "Koirakoy", le chef du village, une sélection rigoureuse est aussitôt entreprise pour mieux refonder la caste. Les griots spécialistes et autres héritiers des castes retrouvent leur entrain. Ils redonnent du coup, la joie au public liée à l'animation à eux conférée par leur fonction.

Références bibliographiques

- ANGELET, C. et J., HERMAN (1987), « Narratologie », dans M. Delcroix et F. Hallyn (dir.), *Introduction aux études littéraires*, Paris, Duculot. (ouvrage consulté)
- BOUREIMA A. (2007), *Mahavara ou le débat*, Niamey, Editions NIN.
- BONI N. (1962), *Crépuscule des temps anciens*, Paris, Présence Africaine.
- GENETTE, G. (1972), *Figures III*, Paris, Seuil.,
- GENETTE, G. (1983), *Nouveau discours du récit*, Paris, Seuil.
- KESTELOOT L et DIENG B. (2009), *Les épopées d'Afrique noire*, Paris, Karthala-UNESCO.
- NDONGO Mamadou S. (1986), *Le Fantang, poèmes mythiques des bergers peuls*, Limoges.
- REUTER, Y. (1997), *L'analyse du récit*, Paris, Dunod, Seuil.
- TAMSIR NIANE D. (1960), *Soundjata ou l'épopée mandingue*, Paris, Présence Africaine.

L'ÉMIGRATION AFRICAINE DANS *LES REQUINS NE MANGENT JAMAIS LES NEGRES* : ANALYSE STRUCTURO-PRAGMATIQUE

Dr Jacques BARRO

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso

jacquesbarro@yahoo.fr

La plupart des migrants ont identifié le lieu d'une arrivée qu'ils ont choisi ou qu'a choisi pour eux leur perception du monde. Ils sont habités par une vision surgie de la mondialité. Sans doute subjective, partielle, aliénée par les forces dominantes qui nous forment l'imaginaire. [...] C'est cette vision qui rend leur élan impérial, tendu entre la vie et la mort et s'acceptant ainsi (Chamoiseau 2017, 67).

Résumé

L'émigration des jeunes africains vers l'Europe est une préoccupation majeure de l'Afrique du XXI^e siècle. Si pendant la traite négrière c'est à contrecœur que les Africains étaient déportés en Amérique, au XXI^e siècle ce sont les Africains qui actionnent clandestinement la cénétique migratoire vers l'Europe au risque de leur vie. Cette problématique est bien traitée par Dery dans son roman *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*. Comment l'émigration africaine se présente-t-elle dans le roman en question d'un point de vue structural et pragmatique ? Telle est la question principale qui guide la présente réflexion.

Mots-clés : émigration, analepses, prolepses, pragmatique, jeunes Africains

Abstract

The emigration of young Africans to Europe is a major concern for Africa in the 21st century. If during the slave trade it was reluctantly that Africans were deported to America, in the 21st century it is Africans who clandestinely activate the migration process towards Europe at the risk of their lives. This problem is well treated by Dery in his novel *Sharks never eat Negroes*. How does African emigration present itself in the novel in question from a structural and pragmatic point of view? This is the main question that guides this reflection.

Keywords : emigration, analepsis, prolepsis, pragmatics, young Africans

Introduction

Jean-Claude Dery est l'un des écrivains français contemporains dont la plume romanesque ne laisse pas indifférent. Au-delà du fait qu'il ancre majoritairement sa trame romanesque dans l'évocation de réalités africaines avec ce que cela comporte en termes d'adaptation langagière, l'auteur de *Toubab or not Toubab* procède, dans ses écrits, à une structuration narrative aux antipodes de la linéarité. Il excelle, en fait, dans ce que Gérard Genette appelle les anachronies narratives. Dans le roman *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*, Jean-Claude DERYE fait un usage remarquable de ces formes de distorsion. La linéarité narrative dans une telle œuvre est constamment brisée par l'irruption fréquente des analepses et des prolepses. Le lecteur remarquera très vite qu'un tel tissage narratif n'est pas fortuit, mais qu'il s'inscrit dans une logique pragmatique interne à l'œuvre. Cet article se propose ainsi d'analyser ce tissage narratif de l'œuvre en question dans une perspective pragmatique. D'où l'intitulé « L'émigration africaine dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* : analyse structuro-pragmatique ».

De façon générale ce sujet de recherche soulève un certain nombre d'interrogations dont la principale est la suivante : Quels logiques pragmatiques sous-tendent l'usage des anachronies narratives dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* ? Cette question principale se subdivise en trois autres spécifiques à savoir : Quelles fonctions le contexte d'énonciation confère-t-elle à ces anachronies narratives ? Quels sont les actes illocutionnaires sous-jacents à ces fonctions ? Que dire des effets perlocutionnaires y attenants ?

Le but de cette réflexion est de donner des clés de lectures des anachronies narratives sous l'angle pragmatique en décelant de façon particulière les fonctions ainsi que les actes illocutionnaires et perlocutionnaires y afférents. Au niveau pédagogique, il s'agit de donner aux étudiants de lettres un support d'apprentissage de la littérature française et des stratégies d'écritures développées par Jean-Claude Dery dans son roman. Combiner analyse narratologique et pragmatique devrait permettre aussi aux apprenants de se faire une idée de l'étude pratique des modules enseignés que sont la littérature française, la pragmatique et la narratologie.

En vue de mieux cerner l'objet d'étude, le recours à plusieurs outils théoriques s'avère nécessaire. Ainsi la narratologie genettienne est convoquée pour déceler les natures des anachronies narratives et leurs fonctions tandis que la pragmatique sert de tremplin à une analyse des actes illocutionnaires et effet perlocutionnaires.

1. Les anachronies narratives dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*

Les Requins ne mangent jamais les Nègres est un roman dont la principale thématique est l'émigration avec pour conséquence la désertion du village pour la ville et de l'Afrique pour l'Europe. Yao Soumaré le héros du roman et bien d'autres jeunes Africains nagent dans cette fange boueuse, ce mouvement impétueux vers l'ailleurs. Le récit de J.-C. Derey prend donc naturellement une tournure de roman d'aventure avec une orientation narrative particulière où se dresse de part et d'autre une véritable forêt d'anachronies narratives. Les anachronies narratives permettent d'étudier l'ordre ou la chronographie de l'histoire racontée dans un récit. Elles donnent de comprendre le rapport entre la succession des événements dans l'histoire et leur disposition dans le récit (Genette, 91). Un narrateur peut choisir de présenter les faits dans l'ordre où ils se sont déroulés, selon leur chronologie réelle, tout comme il peut les raconter dans le désordre. Lorsqu'il raconte un fait par anticipation, il introduit par là une prolepse dans le récit. Quand il fait un retour en arrière pour exhumer des faits passés, il a recours à une analepse (Genette, 95-96).

1.1. Les prolepses

Genette distingue plusieurs types de prolepses dont les prolepses externes, les prolepses internes et mixtes. Les prolepses internes se répartissent en prolepses hétérodiégétiques et homodiégétiques. Selon Genette, « Le récit "à la première personne" se prête mieux qu'aucun autre à l'anticipation, du fait même de son caractère rétrospectif déclaré, qui autorise le narrateur à des allusions à l'avenir, et particulièrement à sa situation présente, qui font en quelque sorte partie de son rôle » 121. Mais les prolepses homodiégétiques se répartissent en prolepses complétives et en prolepses répétitives. Les premières « viennent combler par avance une lacune ultérieure » et les

secondes évoquent par avance « si peu que ce soit, un segment narratif à venir » 125-126.

Comme les analepses répétitives remplissent à l'égard du destinataire du récit une fonction de rappel, les prolepses répétitives jouent un rôle d'annonce. (126-127). Le schéma suivant permet de mieux apercevoir les différentes subdivisions :

Dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*, on note une utilisation assez expressive des prolepses. Ces prolepses sont à la fois externes et internes. Pour ce qui est des prolepses internes, il faut dire qu'elles sont essentiellement homodiégétiques complétives. Ainsi lorsque le prophète Albert s'adresse à Yao pour le dissuader de le quitter, c'est sur un ton prophétique qu'il le fait :

Ton avenir est à mes côtés, en terre africaine qui est tienne. Tes deux frères sont devenus des voyous : Samba a épousé une blanche et le cadet est devenu un souillard. Une pluie de fourmis rouges sur eux ! C'est cet exemple que tu veux suivre ? L'enfer est sur terre, petit, au pays des blancs. Je les connais trop même ! j'ai promis à ton père de veiller sur toi. Je tiendrai ma promesse quitte à t'enchaîner au pavillon des fous.

Passage proleptique 1	« Je lis en toi à livre ouvert. Tu veux fuir à la capitale ou grouillent à chaque coin de la rue les péchés capitaux. Tu vas singer les blancs, alcoolisme, fornication, avant le vol et sans doute le crime ! Bref, du sang à la une. Ensuite tu fuiras en Europe. Ne m'interromps pas. Je te vois... au fond d'un bateau étranger au drôle de papillon... sur l'océan... un voyage en enfer, Yao, souviens toi de mes prédictions. 16-17 Albert
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse interne / Thème : migration de Yao Soumaré / Énonciateur : Le prophète Albert
Passage proleptique 2	L'avenir du nègre est sur sa terre, son continent. On a déjà assez donné aux blancs ! Ô aveugles, quel avenir préparez-vous à vos descendants ! des villages déserts, des immigrés qui singent les blancs... pp.17-18
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse interne / Thème : la migration africaine / Énonciateur : Le prophète Albert
Passage proleptique 3	Tu es mon bras droit et le travail ne manque pas ici. Si tu t'enfuis, Yao, je saurai te retrouver. Et sais-tu comment ? un aigle... lâcha-t-il du bout des lèvres, en me foudroyant du regard. Oui, je me transformerai en aigle, un point noir au-dessus de toi... Tu connaîtras l'enfer sur terre, sur mer, sans flamme, sans démon ! p.18
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse interne / Thème : migration de Yao Soumaré / Énonciateur : Le prophète Albert
Passage proleptique 4	Une seule idée me nourrissait : retrouver Salif... Takoradi ? Un port du golfe de guinée où j'embarquerais pour l'Europe... J'étais prêt à m'équiper de nageoires, d'ailes, pour traquer Salif au fond des mers, dans le ciel. Tu auras beau te cacher tel un boa, je glisserai ma jambe dans ton trou et toi, sale serpent, tu avaleras mon pied... Alors je la retirerai et d'un coup de machette je te décapiterai. p.102
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : migration / Énonciateur : Yao Soumaré
Passage proleptique 5	Il ne faut jamais réaliser ses rêves, sourit le vieux Kane. Après qu'est-ce qui nous reste ? On se retrouve comme un canard devant un couteau. p.109
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : le danger migratoire / Énonciateur : Le vieux Kane

Passage proleptique 6	L'Étoile noire d'Odessa lève l'ancre après-demain... Nous longerons le golfe de Guinée, le Sénégal puis la Mauritanie, avant d'aborder le courant glacé du Maroc, de l'Espagne et du Portugal. Notre bateau atteindra le port du Havre après 15 jours de traversée. En principe le 6 novembre. pp.117-118
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : la migration / Énonciateur : Jean-Baptiste alias Rwanda
Passage proleptique 7	... cette nuit, je m'en vais sur une étoile noire vers l'Europe. Je deviendrai un grand champion. Je vous ferai venir auprès de moi, toi et l'enfant...p.133
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : la migration / Énonciateur : Bob
Passage proleptique 8	Les autres blancs ne sont pas tendres avec les clandestins ! Les Grecs par exemple...Moi j'étais sur le Garoufalia. Ce nom vous dit quelque chose ? Au procès, les journaux titraient : « La honte de la marine grecque », je vous raconterai.
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse interne homodiégétique répétitive / Thème : la migration / Énonciateur : Le prophète Albert
Passage proleptique 9	Cinq voyous d'Odessa vont réussir ce que des millions de Hutus n'ont...p.181
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : la mort / Énonciateur : Jean-Baptiste alias Rwanda
Passage proleptique 10	Salif... me communique sa pauvre chaleur de futur gisant en fixant d'un air halluciné le panneau qui va se rouvrir sur l'enfer.p.183
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : la mort / Énonciateur : Yao Soumaré
Passage proleptique 11	Un jour prochain, dans un port du Nord, ils découvriront mon corps gelé en déchargeant le cacao. Un procès-verbal sera mon unique oraison ? Sans papiers, Moby Dick sur la poitrine sera un drôle de zèbre sans existence qu'ils enterreront. p.191
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse externe / Thème : la mort / Énonciateur : Yao Soumaré

Passage proleptique 10	Cependant écoute bien Yao dans six mois, je t'avancerai à nouveau cinq cent mille francs. Tu seras quitte avec le barrage... Alors le moment venu, je te lèguerai, ma maison, mon commerce, mes clients. Tu es vif d'esprit, tu me plais. p.109
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse déceptive / Thème : la construction du barrage et le legs / Énonciateur : le vieux Kane
Passage proleptique 11	Le diable ne porte ni cornes ni queue fourchue. Il a cinq têtes et parle ukrainien. Jamais je ne leur pardonnerai. Même mort, je continuerai de la maudire, du fond de l'eau, dans le ventre d'un cachalot, et mes incantations seront si haineuses qu'elles finiront par les foudroyer. p.188
Natures et contenu thématique de la prolepse	Prolepse externe / Thème : malédiction, la haine, la foudre (mortelle) / Énonciateur : Yao Soumaré

1.2. Les analepses

Comme les prolepses, Genette distingue les analepses externes qui évoquent des événements antérieurs au début du récit et les analepses internes qui parlent de faits postérieurs au début du récit. Les analepses internes se subdivisent en analepses hétérodiégétiques qui portent sur une ligne d'histoire différente de celle du récit premier et les analepses homodiégétiques portant sur la même ligne d'action que le récit premier.

Genette identifie ensuite deux catégories d'analepses homodiégétiques. Les premières appelées analepses complétives, ou « renvois » comprennent les « segments rétrospectifs qui viennent combler après coup une lacune antérieure du récit, lequel s'organise ainsi par omissions provisoires et réparations plus ou moins tardives, selon une logique narrative partiellement indépendante de l'écoulement du temps.

Ces lacunes antérieures peuvent être des ellipses pures et simples, c'est-à-dire des failles dans la continuité temporelle ». (Ibid., pp-106-107). Les secondes analepses dénommées analepses répétitives, ou « rappels », dans lequel le récit « revient ouvertement, parfois explicitement, sur ses propres traces. Bien entendu, ces analepses en rappel peuvent rarement atteindre des

dimensions textuelles très vastes : ce sont plutôt des allusions du récit à son propre passé... » (Ibid., p. 110)

Passage analeptique 1	Devant ma mine assombrie Salif me dit : Et si tu me racontais tout ? Il s'éventait avec son chapeau en sirotant sa bière. Il éclata d'un énorme rire en apprenant mes aventures dans les hautes herbes, l'aigle ici présent qui s'obstinait, tu n'as pas une petite idée ? Enfin, ma délicate mission et lui qui venait de tirer d'un fameux guêpier. p.51 voir p.52
Natures de l'analepse et commentaire	Analepse interne homodiégétique complétive / Thème : les aventures de Yao / Énonciateur : Yao Soumaré
Passage analeptique 2	Mon père m'a raconté Marseille après la capitulation, attaqua d'une voix de fausset un petit homme rondouillard et sensible. Grâce au bon Dieu et au nègre, disait le Général de Gaulle à la radio, on a enfin gagné la guerre !...Si les Français mangent aujourd'hui des macarons, c'est grâce aux noirs ! Au nom de Dieu, il a crié aux oreilles du monde entier : interdiction aux nègres de rentrer chez eux, nom d'une pipe ! Ils nous ont libérés, il faut les récompenser. p. 58
Natures de l'analepse et commentaire	Analepse externe / Thème : la libération de la France par les Noirs / Énonciateur : un personnage anonyme
Passage analeptique 3	Avant cette hémorragie, on troquait, on s'entraidait ; maintenant on achète.
Natures de l'analepse et commentaire	Analepse externe /Thème : le mérite du troc et l'entraide d'antan en Afrique / Énonciateur : Yao Soumaré

Passage analeptique 4	Mon fils Noah traînait toujours au port. Ah, les bateaux ! comme toi. Un cabochard ! Un soir, il est parti, sans un mot, clandestin sur un cargo. Pendant un an, pas une nouvelle... Il avait ton âge, le même air buté, en guerre contre le monde entier. Un jour, le ministère des affaires étrangères m'a appris qu'on venait enfin de le retrouver. Gonflé d'eau, dans le détroit de Gibraltar. p.107
Natures de l'analepse et commentaire	Analepse externe / Thème : l'émigration et la mort de Noah, le fils du vieux Kane / Énonciateur : Yao Soumaré
Passage analeptique 5	J'ai rencontré le prophète Albert, Myriam, nos rendez-vous dans la case des intouchables, l'apparition d'Albert, sur l'autre berge, nous épiant en train de nous aimer, son étrange disparition... ma fuite éperdue vers Dimbo. p.108 / 127
Natures de l'analepse et commentaire	Analepse interne homodiégétique répétitive / Thème : retour sur les aventures de Yao en RCI / Énonciateur : Yao Soumaré
Passage analeptique 6	Qu'est-ce qu'on attend ? s'impatiente le gros Bob. Le commandant de l'Etoile Noire, répond Rwanda. Un certain Sacha Nijitsky, cinquante ans, père de deux enfants. Un héros ! En 1984, il n'a pas hésité à affronter un tyhon dans le golfe de Bengale pour sauver dix-sept marins indonésiens en perdition dans un canot. p.117
Natures de l'analepse et commentaire	Analepse externe / Thème : le sauvetage de marins indonésiens en 1984 / Énonciateur : Rwanda
Passage analeptique 7	J'ai besoin de parler. De me souvenir. Tu es le premier en qui je me confie... - sa voix tremble, il baisse le front : Mon vrai nom est Jean-Baptiste. Je suis hutu, natif de Kigali, la capitale du Rwanda. Je porte en moi le génocide de million de mes frères. Dans ma chair. Tout a commencé dix mois plus tôt, le soir du mercredi six avril... p.121 et p.127
Natures de l'analepse et commentaire	Analepse externe / Thème : le génocide rwandais / Énonciateur : Jean-Baptiste alias Rwanda
Passage analeptique 8	Bob se confie... Une journée de docker. Ça veut dire trois cent sacs de soixante kilos de cacao, tu comprends ? Dix ceidis par sac. Un cédi ? pas même un centime. Je gagne trois mille ceidis par jour, c'est-à-dire trois fois mille rien... Hier soir, malgré les consignes de Rwanda, je n'ai pas pu quitter ma femme comme un voleur.

Passage analeptique 8	Après le dîner je lui ai dit : je m'en vais, Anys... Elle a ri en me traitant de gros nigaud ! Puis, elle a placé ma main sur son ventre. Je lui ai dit, Anys, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas que mon fils naisse dans la misère et devienne docker. [...] Alors cette nuit, je m'en vais sur une étoile noire vers l'Europe. Je deviendrai un grand champion. Je vous ferai venir auprès de moi, toi et l'enfant. Anys a séché ses larmes... p.133
Natures de Panalepse et commentaire	Analepse mixte / Thème : le métier ingrat de docker de Bob / Énonciateur : Bob
Passage analeptique 9	Patéras... D'abord pourquoi ce surnom ? -Dix ans plus tôt, j'ai choisi l'exil pour aider mes parents, payer la dot de ma fiancée... Pour traverser le détroit, il faut encore, toujours de l'argent ! Qu'as-tu fait ? dit Rwanda. - Comme les autres. J'ai vendu shit, de la neige, pour traverser le détroit dans une barque à fonds plat de six mètres de long. Une patérat...Au café Haffa, on me reluque comme un revenant. Quoi ? Tu n'es pas au courant ? La patéras que tu devais prendre a coulé au large de Tarifa. Aucun survivant... pp.151-152
Natures de Panalepse et commentaire	Analepse externe / Thème : les causes de l'exil de Patéras et l'origine du nom Patéras / Énonciateur : Patéras
Passage analeptique 10	Patéras est l'unique rescapé du Garoufalia. Dans des situations extrêmes telles que la nôtre, il y a une petite chance... Je veux savoir comment. Je refuse de crever. Je répète ma question. Patéras masse ses paupières d'un geste las ? Alors au nom de Dieu, je lui enjoins de nous raconter. – Le Garoufalia était en escale à Mombasa, commença-t-il, je m'en souviens bien. C'était un quinze mars, il y a dix ans... - Le procès a lieu au Piré. Je suis l'unique survivant. Pas un seul marin ne s'est opposé au massacre. « L'équipage a agi dans un moment d'égarement collectif » conclut le procureur ». p.167
Natures de Panalepse et commentaire	Analepse externe / Thème : les confidences de Patéras sur le naufrage du Garoufalia / Énonciateur : Patéras
Passage analeptique 11	Salif a l'argent sur lui. Cette assurance pleine de morgue sent le million. Mais pourquoi ce voyage clandestin précipité, sans vivres, comme s'il avait le monde entier à ses trousses ?... Le vieux Kane s'installe dans mes rêves comme chez lui. Son cercueil sous le bras. Dès que j'aurai récupéré l'argent, je lui enverrai un mandat de cinq cent mille CFA couvert de timbres pour qu'il ne se perde pas, et un télégramme de vingt pages pour lui dire combien je regrette. p.146
Natures de Panalepse et commentaire	Analepse interne homodiégétique / Thème : les confidences de Patéras sur le naufrage du Garoufalia / Énonciateur : Patéras

<p>Passage analeptique 12</p>	<p>Le vieux Kane me manque terriblement. J'ai mérité ce châtiment... L'air glacé mord ma peau à travers mon survêtement. Les condamnés à mort connaissent cet état : tu es déjà dans l'au-delà et pourtant tu urines dans tes pantalons. L'enfer n'est pas le royaume de Lucifer. Si j'en réchappe par miracle, aux enfants et aux innocents qui voient des anges dans les nuages, je dirai ceci : l'enfer est la cale d'une étoile noire voguant dans la tempête. p. 187</p>
<p>Natures de l'analepse et commentaire</p>	<p>Analepse interne homodiégétique / Thème : les confidences de Patéras sur le naufrage du Garoufalia / Énonciateur : Patéras</p>
<p>Passage analeptique 13</p>	<p>Rwanda aimait bien me raconter des histoires. Je me souviens du condamné à mort sur le point d'être fusillé. Il n'a plus qu'une minute à vivre. Il contemple le peloton d'exécution, fusil au pied, les oiseaux dans la neige, la neige dans les bouleaux, les arbres majestueux qui murmurent dans le ciel. Un ordre claque. La minute s'achève. Les soldats saisissent leur arme. Si j'en réchappe par miracle, se dit-il, je jure devant Dieu de ne plus gaspiller une seconde, même boiteuse. Vivre à fond l'instant. On le met en joue. Ils vont tirer. Soudain un cavalier surgit et s'interpose entre le peloton et le condamné. Ordre du tsar ! La condamnation à mort est changée en détention à vie. [...] Si je m'en sors, je jure de ne plus vivre comme un rat. Personne ne me dictera ma conduite, mes pensées. p. 190.</p>
<p>Natures de l'analepse et commentaire</p>	<p>Analepse externe / Thème : les regrets de Yao / Énonciateur : Patéras</p>

2. Fonctions des anachronies narratives en lien avec la question migratoire africaine

Les différentes formes d'anachronies narratives que nous venons d'identifier ne sont pas utilisées dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* pour elles-mêmes. Elles jouent des rôles narratifs et énonciatifs majeurs en lien notamment avec la problématique centrale de l'œuvre à savoir la migration des Africains vers l'Europe.

2.1. Fonctions des prolepses

Dans quels buts les personnages dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* utilisent-ils les prolepses ? Quels rôles jouent-elles ? En prenant en

compte les principales figures du personnel romanesque déréien en question, on peut dire que les prolepses obéissent à trois usages fonctionnels quasi antinomiques, entièrement en rapport avec la question migratoire des jeunes Africains. Ces fonctions sont la fonction dissuasive, la fonction utopique, la fonction élégiaque ou déceptive. Dissuasion, enchantement et désenchantement, telles sont les fonctions assumées principalement par les prolepses. Les différentes prolepses servent de fait tantôt à dissuader les jeunes Africains de l'œuvre de s'adonner à la migration, tantôt à les exhorter à croire que leur salut se trouve dans la migration tantôt encore à les inscrire dans la désillusion.

Dans le premier cas, il s'agit de personnages comme le prophète Albert et le vieux Kane, des personnages pétris d'expérience qui entendent se servir de cet avantage comparatif sur les jeunes candidats à l'émigration pour leur éviter les déboires futurs. Ainsi lorsque le prophète Albert affirme :

Tu es mon bras droit et le travail ne manque pas ici. Si tu t'enfuis, Yao, je saurai te retrouver. Et sais-tu comment ? un aigle... lâcha-t-il du bout des lèvres, en me foudroyant du regard. Oui, je me transformerai en aigle, un point noir au-dessus de toi... Tu connaîtras l'enfer sur terre, sur mer, sans flamme, sans démon ! 18

Ou encore « L'avenir du nègre est sur sa terre, son continent. On a déjà assez donné aux blancs ! Ô aveugles, quel avenir préparez-vous à vos descendants ! des villages déserts, des immigrés qui singent les blancs... ». C'est dans cette même optique de la dissuasion que le vieux Kane dira dans la prolepse-ci « [...] écoute bien Yao dans six mois, je t'avancerai à nouveau cinq cent mille francs. Tu seras quitte avec le barrage... Alors le moment venu, je te lèguerai, ma maison, mon commerce, mes clients. Tu es vif d'esprit, tu me plais » 109.

Ensuite, au niveau de la fonction utopique, il est à noter que la plupart des prolepses en lien avec les candidats à l'émigration s'y retrouvent. Les deux extraits suivants respectivement de Bob et de Rwanda en sont assez expressifs. En effet, quand Yao déclare « ... cette nuit, je m'en vais sur une

étoile noire vers l'Europe. Je deviendrai un grand champion. Je vous ferai venir auprès de moi, toi et l'enfant... » (Ibid., 133). C'est ce que dénote également cette affirmation de Rwanda : « L'Étoile noire d'Odessa lève l'ancre après-demain... Nous longerons le golfe de Guinée, le Sénégal puis la Mauritanie, avant d'aborder le courant glacé du Maroc, de l'Espagne et du Portugal. Notre bateau atteindra le port du Havre après 15 jours de traversée ». (Ibid., 117-118).

Enfin en ce qui concerne la dernière fonction proleptique à savoir celle du désenchantement ou de la désillusion, identifiable, à l'instar de celle précédente, exclusivement dans les propos des candidats africains à l'émigration vers l'Europe comme Yao Soumaré : « Un jour prochain, dans un port du Nord, ils découvriront mon corps gelé en déchargeant le cacao. Un procès-verbal sera mon unique oraison ? Sans papiers, Moby Dick sur la poitrine sera un drôle de zèbre sans existence qu'ils enterreront », (Jean-Claude Derey, 1999 : 191). Cinq voyous d'Odessa vont réussir ce que des millions de Hutus n'ont...181 Salif... me communique sa pauvre chaleur de futur gisant en fixant d'un air halluciné le panneau qui va se rouvrir sur l'enfer. (Jean-Claude Derey, 1999 : 183)

2.2. Fonctions des analepses

Les fonctions que remplissent les analepses dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* sont, à l'instar de celles des prolepses, assez diversifiées. Ces fonctions analeptiques ne sont pas totalement différentes de celles assumées par les prolepses. Bien de similitudes s'en dégagent en effet. De fait, les contextes d'énonciation des différents extraits analeptiques consignés dans le tableau ci-dessus montrent que les analepses remplissent les fonctions dissuasive, utopique, élégiaque ou déceptive, explicative et cathartique.

Ainsi l'analepse n°4 relative à la mort du fils du vieux Kane, en voulant rejoindre l'Europe par la mer, a pour but de dissuader Yao de se risquer une émigration suicidaire vers le vieux continent. L'analepse n°3 s'inscrit également dans cette perspective de la dissuasion en ce sens qu'elle se

veut un moyen pour le prophète Albert de montrer à Yao que l'émigration vers l'Occident fait plus de mal que de bien à l'Africain.

La fonction utopique, elle, est assumée par l'analepse n°2, analepse externe dont le contenu propositionnel global a trait à l'hospitalité présumée des Français vis-à-vis des Africains via la déclaration du Général De Gaulle, reconnaissant envers l'Afrique pour l'effort de guerre consenti contre les nazis.

Quant à l'analepse n°6, elle assume le rôle de l'enchantement. En effet, pour conforter Yao et les autres candidats à la migration, Rwanda se réfèrera au comportement humaniste du commandant de l'Etoile Noire, commandant du bateau sous les cales duquel la traversée vers l'Europe doit se faire. En évoquant l'humanisme du commandant de ce bateau, Jean-Baptiste alias Rwanda donne de l'espoir et de la joie à ses co-migrants, espoir et joie d'avoir pu embarquer sous les cales d'un navire au commandant humaniste.

La fonction élégiaque ou déceptive est avec celle explicative les mieux illustrées par les analepses dans *Les Requins ne mange jamais les Nègres*. Sans faire de longs commentaires sur celle explicative, il convient de préciser que toutes les analepses remplissent ce rôle avant de se spécialiser dans les autres catégories déjà énumérées. Les analepses éclairent ou expliquent toujours quelque chose. La fonction explicative y est donc consubstantielle.

Pour ce qui est de la fonction déceptive ou élégiaque, sa prégnance est due sans doute au caractère infernal du voyage, aux souffrances et tragédies qui en découlent, obligeant les jeunes gens à déchanter. L'analepse n°4 illustre ainsi les regrets et déceptions du Vieux Kane pour la mort de son fils en mer. Il en est de même pour les analepses n°11, 12 et 13 qui insistent sur les regrets de Yao Soumaré, le héros du roman. Il aurait pu rester avec le vieux Kane et mener une vie très prometteuse, mais hélas. La déclaration à la suite de l'analepse 13 à savoir « Si je m'en sors, je jure de ne plus vivre comme un rat. Personne ne me dictera ma conduite, mes pensées ». (p.190), permet de comprendre jusqu'à quel point Yao regrette d'avoir été imperméable aux conseils du vieux Kane.

Enfin deux autres fonctions se dégagent de l'usage des analepses, notamment la fonction dramatique pour l'analepse 10 et la fonction cathartique pour l'analepse 7. L'analepse 10, tout en servant d'explication à l'histoire de Patéras, illustre le caractère dramatico-tragique de la migration africaine vers l'Europe. Ce récit de Patéras, extrait de l'analepse 10, non mentionné dans le tableau en témoigne : « Nous suffoquons. On nous ordonne de sortir, les mains sur la tête, deux par deux... Un marin tire des coups de fusil en l'air. Un autre groupe balance les clandestins par-dessus bord sans ralentir la course du navire. Le gosse qui me précède remonte presque aussitôt, mort. » (p.168). En ce qui concerne l'analepse 7, elle permet à Jean-Baptiste alias Rwanda de se défouler, de se décharger du poids du génocide rwandais dont il porte les stigmates. D'où la fonction cathartique de celle-ci.

3. Anachronies narratives, actes de langage et intentionnalité de l'œuvre

Les anachronies narratives qui viennent d'être mises en évidence ainsi que les fonctions y afférentes attestent d'un usage expressif et pragmatique des distorsions temporelles. L'analyse du pan pragmatique de ces distorsions permettra d'accéder sans doute à un autre niveau d'appréhension du phénomène migratoire en question dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*. La mise en valeurs des actes illocutionnaires et perlocutionnaires inhérents aux analepses et prolepses constituera le point clé de cette analyse pragmatique.

3.1. Anachronies narratives et actes illocutionnaires

Les actes illocutionnaires correspondent au deuxième niveau de catégorisation des actes de langage chez Austin et au troisième niveau chez Searle. Toutefois chez l'un comme chez l'autre, l'acte illocutionnaire renvoie à ce que l'on fait en parlant. Dans le cadre de macro-actes de langage, comme c'est le cas de séquences textuelles assez longues, l'identification des actes illocutionnaires ne peut pas se faire selon des critères purement linguistiques

(Maingueneau). D'autres critères comme la teneur globale et le contexte d'énonciation de la séquence sont indispensables.

En partant de ces considérations, nous disons que plusieurs actes illocutionnaires sont décelables dans les analepses et les prolepses dont les expressifs qui expriment les états d'âmes, les assertifs qui décrivent la réalité, les promissifs qui engagent l'énonciateur, les directifs qui renvoient aux prescriptions, recommandations ou prières et les déclaratifs qui concernent les paroles d'autorité dont l'énonciation équivaut à une effectuation au sens perlocutoire du terme. Compte tenu des impératifs de volume et de pertinence, nous mettrons l'accent sur les promissifs, les directifs et accessoirement les expressifs. D'abord les prolepses, ensuite les analepses.

L'analyse pragmatique montre que les prolepses n°1, 2, 3, 5 du tableau s'inscrivent dans la dynamique des actes illocutionnaires directifs. Elles constituent en effet des mises en garde implicites adressées à Yao pour le dissuader de migrer. La fonction dissuasive du reste obéit à cette logique illocutionnaire, c'est-à-dire faire en sorte que le monde de Yao s'ajuste au propos dissuasif d'Albert ou du vieux Kane entre autres, c'est-à-dire renoncer à aller en Europe. Les prolepses n°7, 8 sont des promissifs, mais le n°12 est un promissif apparent et un directif de fait. En réalité, à l'instar de la prolepse 12, certaines prolepses renferment deux forces illocutionnaires dont la première est explicite, et la seconde implicite. Ainsi, en insistant sur l'aspect dramatique et tragique de l'émigration, les actes illocutionnaires expressifs lisibles dans les prolepses 9, 11, et 13 dépassent aussitôt le cadre purement expressif. Du point de vue axiologique, il s'agit certes de l'expression d'un regret et d'un dégoût de l'émigration, mais ces sentiments confinent à une mise en garde implicite contre ledit phénomène. Ainsi, les prolepses, malgré quelques spécificités expressives et promissives sont, en l'occurrence, essentiellement des actes illocutionnaires directifs. Le but illocutoire étant de mettre en garde contre la migration vers l'Europe, vers l'ailleurs.

Par ailleurs, les mêmes teneurs illocutoires s'observent au niveau des analepses. Ainsi, les analepses 2, 3, 4, 6, 8 sont, du point de vue illocutionnaire, des directifs. Le but illocutoire des analepses 2 et 6 est de

pousser les jeunes Africains vers la migration en leur montrant qu'ils peuvent espérer réaliser leurs rêves en Europe. À l'inverse, le but illocutoire des analepses, 3, 4, 8 est de pousser les jeunes Africains à renoncer à l'émigration. L'orientation narrative des analepses 9 et 10 obéit à cette logique illocutoire. La tragédie migratoire qui y est dépeinte est une mise en garde implicite contre l'émigration. De même, bien qu'étant des actes illocutionnaires expressifs, les analepses 11, 12 et 13 ne sont pas moins des actes directifs. Derrière les regrets lisibles dans ces analepses, se décline un arrêt, un jugement énonciatif, une sorte de prescription : la migration est une mauvaise chose, inutile de s'y entêter.

Nous venons ainsi d'identifier les actes illocutoires sous-jacents aux anachronies narratives. Les natures directives, expressives et promissives de ces actes montrent comment l'analyse des analepses et prolepses ouvrent directement sur l'analyse pragmatique de la question migratoire. Après avoir évoqué ces actes illocutoires directifs et promissifs, il convient naturellement de s'intéresser, à présent, aux effets perlocutoires sous-jacents à ces illocutions. Ce qui permet de mesurer le degré de persuasion des sirènes de la migration.

3.2. Anachronies narratives et effets perlocutionnaires

L'acte perlocutoire renvoie aux conséquences ou aux effets intentionnellement recherchés au niveau de l'acte illocutoire (Austin, Searle). Lorsque l'objectif recherché est atteint, on parle d'effets perlocutoires heureux, et malheureux quand les effets langagiers escomptés ne sont pas atteints. Ainsi, on se demandera si les attentes consignées dans les prolepses et analepses se sont réalisées, si les mises en garde ont reçu une oreille attentive chez les jeunes africains appelés par les sirènes de la migration. Nous prendrons quelques prolepses et analepses assez représentatives des anachronies narratives énumérées pour montrer les effets perlocutoires issus des buts illocutoires y attenants.

Nous l'avons vu précédemment, la majorité des prolepses ont deux buts illocutoires : promissif, c'est-à-dire poussé les jeunes vers l'émigration à

travers la promesse de bonheur, et directif, à travers la mise en garde contre l'émigration. Mais les directifs sont plus nombreux que les promissifs. Sans faire des circonlocutions, il appert que les effets perlocutoires sont malheureux. Autrement dit les promesses contenues dans les prolepses ne se sont pas réalisées. De même les mises en garde proleptique du vieux Kane, d'Albert n'ont pas été entendues. Cet insuccès des buts illocutoires est du reste visible dans certaines prolepses, notamment celles dont les dimensions illocutoires sont de nature expressives (Cf. prolepses 11, 12, 13). On pourrait affirmer que si les mises en garde proleptiques avaient eu une oreille attentive, il aurait pu éviter les regrets proleptiques 11, 12, 13, car Yao par exemple aurait réussi à renoncer à l'émigration vers l'Europe et échappé à la tragédie et au drame dont il a été témoin. De même si les promesses proleptiques de Bob s'étaient heureusement réalisées, il aurait pu rendre sa femme et son fils heureux et serait devenu un grand champion de boxe. Mais hélas, au lieu de tout cela, Bob mourut au cours de ce voyage funeste et infernal vers l'Europe, tout comme Rwanda, Patéras, Salif.

L'analyse des analepses révèle des configurations perlocutoires tantôt heureux, tantôt malheureux. Nous avons vu précédemment que les forces illocutoires des analepses sont de nature directive et que deux catégories de buts illocutoires directifs (antinomiques) y sont affectées, à savoir l'encouragement à aller vers l'Europe d'une part, et la mise en garde contre ce voyage, d'autre part. Les logiques énonciatives et narratives de l'œuvre révèlent que les analepses de l'encouragement ont eu des effets probants sur les jeunes voyageurs, tandis que celles du découragement ou de la mise en garde sont restées sans suite favorable. Ainsi l'entêtement prendra le dessus occasionnant les conséquences dramatiques et tragiques supra mentionnées. Pourtant l'écrasante majorité des analepses ont un contenu propositionnel et une orientation illocutoire suffisamment dramatique et tragique pour laisser place à l'entêtement migratoire en question. Que dire de ce scénario suicidaire ? Quel message l'auteur et l'œuvre renvoient-ils au lecteur ?

3.3. Intentionnalité de l'œuvre

Au regard de l'orientation narrative et énonciative de la migration des jeunes Africains vers l'Europe dans le roman, deux constats s'imposent. Le premier constat est énonciatif. À ce niveau, l'œuvre procède à une dénonciation de la cruauté des Occidentaux envers les migrants africains : le massacre de migrants par des marins grecs et ukrainiens évoqué dans l'œuvre en témoigne. Mais à travers cette présentation cynique de l'humain envers d'autres humains, l'œuvre ou l'auteur entend susciter sans doute via la terreur et la pitié tragiques un peu plus d'humanisme et cultiver cet esprit relationnel cher à Patrick Chamoiseau. Pour ce dernier « En relation nul ne peut être assigné à Nation, à Patrie, à Territoire, à frontière, à identité fixe, à Histoire nationale, à ancêtres, à héros [...]. Ces merveilles anciennes sont désormais à la portée des seules gourmandises » (2017 : 101). Mais de l'autre côté, cette terreur et cette pitié sont adressées aux éventuels candidats des cales, pour les dissuader de prendre des risques fous quand la migration régulière n'est pas accessible ou permise. Le deuxième constat est narratif et s'inscrit dans le prolongement de la visée illocutoire auctoriale précédente. En effet, malgré les mises en garde et tragédies migratoires passées portées à la connaissance de Yao et ses compagnons, le voyage vers l'Europe a été décidé avec, malheureusement, un dénouement tragique. En ne permettant pas au rêve européen de Yao et ses quatre compagnons de se réaliser comme prévu, l'énonciateur principal Derey prend le parti du prophète Albert, du vieux Kane et de tous ceux qui appellent à la nécessité de valoriser l'Afrique malgré les difficultés.

Conclusion

Aujourd'hui, la thématique de la migration et singulièrement de l'émigration africaine est sur toutes les lèvres, suffisamment glosée par la presse. Le roman *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* se veut sans doute le prolongement du travail journalistique de l'auteur Derey. Grâce à l'application des théories structurales d'obédience narratologique et pragmatique, nous

avons pu identifier trois principales catégories de personnage : les migrants clandestins des cales, les personnages soucieux du devenir de l'Afrique et opposés à l'émigration clandestine des jeunes Africains et les tortionnaires marins des migrants clandestins africains des cales. Ces personnages se regroupent en termes identitaires en Africains pour les deux premières catégories, et Européens pour la dernière catégorie citée. L'analyse du phénomène migratoire, via les outils théoriques narratologiques, révèle que les anachronies narratives, notamment les analepses et les prolepses sont utilisées pour rendre compte du phénomène étudié, remplissant les fonctions, élégiaque, explicative, dramatique, dissuasive, utopique, déceptive, thérapeutique ou cathartique.

L'étude a également permis de réaliser la fructueuse complémentarité entre analyse structurale et pragmatique dans la mesure où certaines fonction proleptiques et analeptiques sont traduisibles en actes de langage. Au niveau de l'analyse pragmatique, il s'est avéré, dans la perspective des macro-actes de langage et conformément aux fonctions assignées à la tragédie, que les actes expressifs sont des actes hautement directifs. En effet pour ce qui est de l'émigration étudiée, les scènes tragiques et les regrets sont des mises en garde contre l'émigration au niveau directif et se présentent par ailleurs comme des effets perlocutionnaires malheureux des buts illocutoires migratoires. L'auteur en traitant de ce problème dont souffre l'Afrique s'inscrit dans la perspective de la littérature mondiale en français, d'une part, et d'autre part dans une perspective humaniste voire africaniste si l'on considère que la vision du monde de l'auteur est similaire à celle des personnages que sont Albert et le vieux Kane.

Références bibliographiques

- AUSTIN, John Langshaw. 1970. *Quand dire, c'est faire*. Paris : Seuil.
- BARRO, Jacques. 2016. *Pragmatique et communication littéraire : l'hétérogénéité énonciative chez Le Clézio*. Thèse de doctorat en Lettres Modernes, Université de Ouagadougou.
- BEAUCHEMIN, Cris ; ICHOU, Mathieu (dir.). 2016. *Au-delà de la crise des migrants : décentrer le regard*. Paris : Karthala.

- CHAMOISEAU, Patrick. 2017. *Frères migrants*. Paris : Seuil.
- DEREY, Jean-Claude. 1997. *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*. Paris : Phébus.
- ESCARPIT, Robert. 1970. *Le littéraire et le social*, Paris, Flammarion.
- GENETTE, Gérard. 1972. *Figure III*. Paris : Seuil.
- LE BRIS, Michel ; ROUAUD, Jean. 2007. *Pour une littérature-monde*. Paris : Gallimard.
- SEARLE, John. 1972. *Les actes de langages*. Paris : Hermann.

APPROCHES ÉNONCIATIVISTES

L'ÉNONCIATION PROVERBIALE : SES MARQUES ET SES CHARGES DANS LE TEXTE NARRATIF DES CRÉATIONS ROMANESQUES AFRICAINES

NGUESSAN Kouadio

Département de Lettres Modernes

Université Alassane OUATTARA

lanzinard@yahoo.fr

Résumé

Les proverbes sont des types d'énoncés coupés de la situation d'énonciation qui expriment des vérités générales. Insérés dans les textes romanesques, ces proverbes sont des énoncés échoïques qui sont des mentions qui se révèlent être des citations dites citations directes implicites. Dans l'organisation macrostructurale du texte narratif, ce sont des microstructures textuelles qui inscrivent les cohésions internes du discours dans une dimension plus large qu'est la cohérence globale du discours romanesque. Pour Maingueneau, lorsqu'on cite un proverbe, on donne en effet son énoncé comme garanti par une autre instance la sagesse des nations. L'exploitation de ces données de la connaissance populaire donne du relief au discours romanesque qui recherche de nouvelles de légitimité et d'esthétique.

Mots-clés : énonciation – proverbe-roman- pragmatique –esthétique-polyphonie

Abstract

Proverbs are types of enunciation that are cut off from the situation of enunciation that express general truths. Inserted in Romanesque texts, these proverbs are echoic enunciation that are some mentions that are revelatory to these direct quotations. In the macrostructural organization of narrative text, it is textual microstructures that inscribe the internal cohesion of discourse in a larger dimension than the global coherence of Romanesque discourse. For Maingueneau, when quoting a proverb, it's a way to give in effect his enunciation as a guarantee by another instance the Wisdom of the Nations. Exploiting these data from popular knowledge gives relief to Romanesque discourse that seeks news of legitimacy and aesthetics.

Keywords: enunciation - proverb-novel- pragmatic – aesthetic-polyphony

Introduction

Le proverbe est un genre oral qui a, évidemment, ses propres marques linguistiques, son mode d'organisation propre. C'est un énoncé tout particulier. Il n'est ni une énonciation historique ni une énonciation discursive selon les terminologies et les méthodologies classificatoires benvenistiennes. (1966). Ce genre d'énoncé relève cependant d'un type d'énonciation qui est peu décrit. Le premier travail de linguistique sur le proverbe est, d'ailleurs, de Sperber et Wilson (1989), suivi de de Gouvard (1996), de Kleiber (1999) et de celui récent de L. Perrin (2012). Le problème est que le proverbe ne s'inscrit pas dans une situation d'énonciation précise. Or, la situation d'énonciation se définit comme une énonciation qui se réalise en fonction des trois actants que sont les interlocuteurs, le moment et le lieu d'énonciation. Ce sont toutes les indications qui, dans une situation d'énonciation, permettent d'identifier : qui parle, à qui, où et quand. Autrement dit, il s'agit de repérer : les marques de personne (pronoms personnels et indéfinis, pronoms et adjectifs possessifs...), les marques de lieu où se tient énonciation et les marques du temps pendant lequel l'énoncé est produit. Telle est la première difficulté que l'on éprouve à s'intéresser à l'énonciation du proverbe. La seconde difficulté vient du fait qu'on construit de plus en plus les textes narratifs à partir de proverbe. Ici, on voit se côtoyer genre écrit et genre oral. Le texte final obtenu devient un texte « bâtard »¹ avec toutes ses incongruités, son hétérogénéité. C. E. Ngonlend et P. Fonkoua écrivent que

le texte littéraire africain est marqué par l'hétérogénéité aussi bien au niveau linguistique, littéraire qu'esthétique et rend de plus en plus compte des influences et des pratiques de la littérature moderne et du « chaos-monde ». (C. E. Ngonlend et P. Fonkoua, 2012, p.126)

Le proverbe, ainsi obtenu par ce mode de création où se mêlent l'intertextuel et le discours d'autorité, n'est plus un texte traversé par les

¹ Le mot bâtard a le sens de croisé, mélangé, qui n'est pas d'espèce pure ou qui tient de deux genres différents ou qui n'a pas de caractère nettement déterminé.

critères d'un seul genre, ni une structure textuelle homogène avec des repères précis, puisque le proverbe le modifie même dans ses matrices comme dans ses voix. D'où l'intérêt de cette interrogation : Quelles sont les marques et les charges de l'énonciation proverbiale dans sa rencontre avec l'œuvre romanesque ? Une telle préoccupation suppose que l'énoncé proverbial à ses propres critères de fonctionnement et qu'une fois dans le texte narratif, il devient comme un matériau ajouté à ce texte malléable pour donner lieu à un type de texte nouveau, dans sa forme comme dans son esthétique. Les proverbes africains que nous interrogeons ainsi seront étudiés dans une approche sémantico-pragmatique, en prenant également en compte leur fonctionnement macrosyntaxique dans le discours dans lequel il s'insère allègrement. Il convient, par voie de conséquence, de procéder à une structuration du discours en voyant tour à tour le proverbe dans ses repérages énonciatifs, le proverbe et l'organisation macrostructurale du texte narratif et les visées pragmatiques et l'esthétique-polyphoniques du proverbe.

1-Le proverbe dans ses repérages énonciatifs

Si la plupart des énoncés que nous produisons sont ancrés dans une situation d'énonciation ; c'est-à-dire qu'ils tiennent compte des instances suivantes : communicants, lieu et moment d'énonciation, le proverbe, lui, est un type d'énoncé qui n'est pas ancré dans la situation d'énoncé. Il garde les marques de l'un ou l'autre type d'énoncé, mais il obéit à ses propres critères d'organisation qui en font un type singulier d'énoncé.

- (1) Une seule main ne dépèce pas un élément.
(G. Van Houtte, *proverbes africains*, 1976, p.12)
- (2) Ce qui a été mouillé par la pluie, ne saurait plus l'être par la brume.
(G. Van Houtte, *proverbes africains*, 1976, p.38)
- (3) Celui qui a un gros ventre n'a pas d'ami.
(G. Van Houtte, *proverbes africains*, 1976, p.67)

Ainsi des linguistes reconnaissent que « les énoncés qui expriment des

vérités générales sont un bon exemple coupé de la situation d'énonciation » (E. Pellet, 2020, p.232) Les types de discours dont ils parlent s'élargissent à d'autres formes de discours orales telles que les sentences, les définitions de dictionnaire, les généralisations et, évidemment, les proverbes. Le proverbe est donc un énoncé coupé de la situation d'énonciation. Dans les énoncés (1), (2) et (3), il n'y a pas d'ancrage dans la situation de communication. Il n'y a pas de traces des communicants (Je – Tu), ou d'indices d'ancrage spatial ou temporel comme ici et maintenant.

Mais même quand le pronom de locution se manifeste dans le discours comme le cas que voici :

(4) Frappez l'œil, c'est le nez qui coule. p.12

(G. Van Houtte, proverbes africains, 1976, p.12)

Il épouse une valeur générale et ce « tu » peut être substitué par « si quelqu'un » ou « quiconque ». Ce « tu » ne fonctionne pas comme un désignateur rigide qui renvoie à une personne précise.

Toutefois, ces verbes conjugués à ce temps présent de l'indicatif n'indiquent pas que l'énoncé est vrai au moment où le locuteur dit la phrase. Ce n'est pas un présent actualisant une durée « qui est celle où se trouve placée réellement la personne qui parle au moment même où elle parle, et qui est conçue comme une durée distincte, opposable à l'ensemble du temps antérieur (Passé) ou postérieur (Avenir, futur). » (*Le Grand Robert*, 2011). Il rend plutôt compte d'un présent omnitemporel qui s'inscrit dans une durée indéterminée. D. Denis et A. Sancier-Château le qualifient (1994, p. 267) de présent gnomique et le présentent en ces termes : « ce présent élargi peut évoluer encore vers l'expression de vérités générales (énoncés définitoires, maximes, sentence...). On parle de présent gnomique. » Le terme gnomique veut tout simplement dire « sentencieux » si on tient compte de l'étymologie grecque du mot. En effet, ce mot est passé en usage dans la langue française en 1616 selon P. Robert (2011) et viendrait de l'adjectif qualificatif grec *gnomikos* (sentencieux) qui lui-même a été obtenu à partir du nom grec

« gnomé » qui signifie soit maxime, soit opinion.

Mais il est bon de souligner que ces présents du proverbe ont tout de même des valeurs qu'ils expriment dans ces énoncés sentencieux. Ils indiquent au contraire que les énoncés sont vrais dans toutes les situations possibles. Les faits dont ils parlent sont jugés intemporels. Cette intemporalité montre que la situation ou fait dont on parle, « ce qui, en tant qu'on le considère dans le temps, y apparaît comme invariable » (Lalande cité par P. Robert, *Le Grand Robert*, 2011).

Le caractère invariable, intemporel ou atemporel fait que les proverbes ne sont pas des énoncés conçus pour un moment ou une cible donnée. Il épouse toutes les ères du temps et leur valeur de vérité explose les frontières du temps pour se retrouver à toutes les situations ou faits qui les favorisent et les valorisent. Les politiciens, les intellectuels et les romanciers, ayant connaissance de ces genres oraux, les sollicitent pour les intégrer à l'air du temps ou les considèrent comme des formes d'esthétique dans les créations littéraires.

Les énoncés proverbiaux sont des énoncés échoïques selon Sperber et Wilson (1989) parce qu'ils se révèlent être des formes de mention qui correspondent à des citations dites citations directes implicites. En effet, le terme échoïque vient du mot écho, car l'énonciation d'un proverbe fait écho à des citations passées. Lesquelles citations impliquent qu'on rapporte implicitement ce qui est censé avoir été dit ailleurs.

2-Le proverbe et l'organisation macrostructurale du texte narratif

Les proverbes dans le nouveau roman africain prennent une place de prédilection dans la création du genre sans genre. Werewere Liking, ayant observé ce mode d'écriture chez les romanciers modernes, écrit à cet effet ceci :

L'esthétique littéraire négro-africaine est d'ailleurs caractérisée, entre autres, par le mélange des genres. Et ce n'est qu'en mélangeant différents genres qu'il me semble possible d'atteindre différents niveaux de langues, différentes qualités d'émotions et d'apporter différents plans de conscience d'où l'on peut s'exprimer. (W. Liking, 1985, p. 17-20)

Dans les textes narratifs, les proverbes sont des formes de discours dans un énoncé d'un tout autre ordre. Le récit est, lui, un genre majeur écrit et le proverbe, un genre oral. L'insertion des proverbes dans un discours narratif donne lieu à (voir) des microstructures dans des macrostructures textuelles.

La microstructure fait allusion à une structure plus petite susceptible de faire partie d'une structure plus vaste. Schatt et Worch la définissent comme suit :

Le concept de microstructure désigne la conformation d'ensemble d'une particule de matière, dont l'orientation est, en première approximation, homogène, au regard de sa composition et de l'arrangement de ses composants (...). La microstructure se caractérise par la forme, la taille, les proportions et la texture des phases. (W. Schatt et H. Worch, 1996, p.31)

Le proverbe, de ce point de vue, est une particule homogène dans une structure plus large, hétérogène qu'est le texte.

Le proverbe, inséré dans le texte narratif, doit, ici, être abordé dans le cadre de l'effet-texte. Ainsi, si nous parlons de macrostructure, nous pensons à la problématique de la cohérence textuelle ; c'est à dire aux principes de bonne formation textuelle. Quand il s'agit de microstructure, il est question de cohésion textuelle que D. Maingueneau présente comme suit : « on considère que la cohésion résulte de l'enchaînement des propositions, de la linéarité du texte. » (1996, p.16) Il s'agit de développements internes de textes ou d'énoncés plus petits. La cohérence textuelle est un phénomène plus grand. C'est pourquoi D. Maingueneau renchérit, à ce niveau, pour dire que « la cohérence s'appuie sur la cohésion mais aussi fait intervenir des contraintes globales, non linéaires, attachées en particulier au contexte, au genre du discours. » (Idem)

Dans les textes que voici, la cohérence globale des textes est déductible des cohésions internes des proverbes :

(6) Je me suis souvenu aussi que le vieux porc-épic qui nous gouvernait professait jadis que les hommes étaient mauvais, y compris leurs enfants parce que « **les petits du tigre ne naissent pas sans griffent** » (A. Mabanckou, *Mémoire de porc-épic*, 2006, p.179)

(7) Même le brigadier ne saurait répondre. Une chose cependant reste claire comme la paume de la grenouille, et bernier le savait bien. Yacouba n'est pas sans propriétaire et **l'on ne frappe pas le chien dans les jambes de son maître sans frapper le maître.**
(A Kourouma, *Monnè, outrage et déjûs*, p.172)

Le texte (6) que nous citons, ici, est composé de deux structures aux temps et aux matières différentes. Nous voyons dans ces macrostructures des développements différents. La première partie de la séquence (6) présente un énoncé où dominent les temps du passé. Puis après vient l'énoncé proverbial relié au premier par le moyen de locution conjonctive « parce que ». Cet énoncé est surtout marqué par le verbe « naître » au présent de l'indicatif. Il y a également une mise à distance voulue par l'auteur : ce qui est le fait de la présence des guillemets.

Ce n'est pas de la même manière que fonctionne la seconde séquence narrative (7). Les deux structures qui composent le texte sont toutes les deux au présent de l'indicatif. La première structure narrative est reliée au proverbe, mis en gras, par la conjonction de coordination « et ». Cette procédure vient du fait que le narrateur veut fondre le proverbe dans le discours comme s'il était, lui, le propriétaire de l'énoncé cité.

Ce souci de parfaite adhérence tient à présenter une unité dans la macrostructurelle textuelle occasionnée par les insertions proverbiales. L'énonciateur prouve, ici, qu'il maîtrise les principes de bonne composition textuelle. (M. Charolles, 1978)

3-Les visées pragmatiques et esthetico-polyphoniques du proverbe

Le proverbe est de nature une sentence de vérité générale. Dans ce cas, il renvoie à une réalité virtuelle, non actualisante. C'est-à-dire que le proverbe, pour épouser la logique didacticienne, est un fait qui est seulement en puissance et sans effet actuel. Mais cela n'est valable que quand il fonctionne ou qu'il est pris isolément. Dès qu'il est incorporé dans un segment de discours, le contexte lui détermine une autre valeur.

En effet, lorsque le proverbe est incorporé dans un récit, le locuteur qui se le réapproprie entend lui conférer une valeur actuelle, réelle et réalisée dans la chaîne parlée. Il ne tombe plus sur le coup d'un discours universel, mais épouse la dimension d'un discours spécifique où la vérité qu'il dénote est une vérité qui s'applique à une réalité précise. Dans *La Bible et le fusil* de Bandaman ou dans *Les Soleils des indépendances* de Kourouma, le proverbe vient appuyer un fait qu'on décrit ou une réalité qu'on expose. (K. N'Guessan, 2009)

Le proverbe a aussi ceci de particulier dans les romans. Il participe au renouvellement du roman. En effet, dans la quête d'un nouveau qui exploite toutes les ressources de la langue et de la création, le proverbe apparaît comme un « ingrédient » non négligeable pour dépasser les formes anciennes. Les genres oraux dans le récit apparaissent comme des manifestations de la créativité des auteurs. C'est pour cette raison que Maurice Bandaman avec son roman intitulé *Le fils de-la-femme-mâle : conte romanesque* a pu conquérir le grand prix littéraire de l'Afrique noire en 1993. Pierre N'DA écrit de lui cette panégyrique (2003, p.154): « Ainsi dans sa création romanesque, Maurice BANDAMAN a su titrer partie à la fois des ressources de la tradition orale africaine et de l'ère du temps, c'est-à-dire des nouvelles techniques du roman moderne. » Les genres oraux, dans leur ensemble, viennent apporter un souffle nouveau à la création romanesque. Le roman devient empreint d'une vitalité que lui confèrent les genres oraux avec leur lot d'imaginaires et de sentences.

Pour Nabila, cette façon de procéder offre une structure romanesque éclatée dans laquelle se présente une diffraction narrative et textuelle (2019, p.105)

(9) Donne la clef, la clef de la Pajero, de ta divine Pajero. Donne cette clef, pour la dernière fois. Déjà elle ne t'appartient plus ! Elle m'appartient désormais, quoi qu'il advienne. J'en ferai ma joie ! Fais-en ton deuil ! Tu vois, c'est ainsi, tout le monde ne peut pas être heureux en même temps sur cette terre. **Le malheur des uns fait le bonheur des autres.**

(J.-M. Adiaffi, *Les Naufragés de l'intelligence*, p.311)

(10) **Qui possède une mauvaise réputation ne ramasse pas de cadavre de chèvre derrière le village sans que naissent des soupçons.** Sinon, qui sait ici l'intention réelle du commandant ? Apelle-t-il Yacouba pour l'honorer ou le honnir ? (A Kourouma, Monnè, outrage et défi, p.172)

Cette façon de construire des textes narratifs occasionne des textes qui pourraient être qualifiés de polyphoniques ; car, dans ces discours romanesques, plusieurs voix s'y prêtent et s'y mêlent. En effet, le discours polyphonique est un discours dans lequel plusieurs voix s'expriment et « celui qui produit matériellement l'énoncé ne le prend pas en charge, ne se pose pas comme son responsable ». (D. Maingueneau, 1996, p.64) Tel est le point de vue des linguistes comme Ducrot (1980) à la suite de la théorisation faite par Michael Bakhtine (1970) de la polyphonie. Ducrot distingue en effet, sujet parlant, locuteur et énonciateur et présente chacun des types dans son fonctionnement dans un énoncé. D Maingueneau expose la perception d'Oswald Ducrot dans Les termes suivants :

Le sujet parlant est un être empirique, l'individu qui énonce physiquement un énoncé ; le locuteur est un être du discours, l'instance à laquelle est imputée la responsabilité de l'énoncé ; le locuteur est un être de discours, l'instance à qui est imputée la responsabilité de l'énoncé

(D. Maingueneau, *op.cit.*, p.63)

Le locuteur prendrait en charge les « paroles », mais pas « le point de vue » que défend l'énoncé ; « ce point de vue » serait attribué à un personnage, l'énonciateur.

(D. Maingueneau, *op.cit.*, p.63)

J.C. Anscombre (1994, p.100) énonce l'hypothèse selon laquelle « celui qui énonce un proverbe, s'il est bien le locuteur du proverbe, n'est pas l'auteur du proverbe ; en termes polyphonique, il n'est pas l'énonciateur du principe qui y est attaché. » L'énonciateur, en effet, c'est la mémoire collective, la sagesse populaire. D. Maingueneau dit, de ce fait, que

quand on cite un proverbe, on donne en effet son énoncé comme garanti par une autre instance, « la sagesse des nations », que l'on met en scène dans sa parole et dont participe indirectement en tant que membre de la communauté linguistique.

La définition qu'en donne *Le Dictionnaire universel de littérature* permet donc de situer la source populaire du proverbe. Il énonce, en effet, que le proverbe est une « Maxime ou sentence courte fondée sur l'expérience à valeur didactique, elliptique et imaginée dans laquelle s'exprime une sagesse populaire ». (1994, p.1508) L'énonciateur du roman qui cite le proverbe n'est qu'un énonciateur secondaire ; car l'énonciateur primaire, c'est la mémoire des nations, le savoir ancestral qui a fait passer ce savoir dans la conscience collective.

Conclusion

Le proverbe est un genre oral qui est une énonciation avec ses contours propres. Lesquels contours sont, de plus, décrits et catégorisés dans les études linguistiques. Notre contribution est de donner une lisibilité quant aux dispositifs énonciatifs qui le déterminent. Dans le texte narratif, ces dispositifs rentrent dans une dynamique énonciative globale qui les actualise pour conférer plus de puissance évocatoire aux dires du locuteur. L'écrivain veut se poser comme le détenteur exclusif d'une sagesse qui le valorise en valorisant son discours. Il reste cependant un énonciateur non responsable du proverbe dont il fait mention car la conscience populaire s'invite dans le

discours pour le rendre polyphonique. En réalité, il se sent proche de cette conscience populaire pour valoriser son discours comme n'importe quelle citation qui apporte du relief aux dires. Son intérêt dans la construction et la consolidation du texte romanesque épouse aujourd'hui une dimension visible dans l'hétérogénéisation du discours. Ngo nlend et Foukoua (2010, p.135) peuvent, de ce fait dire, que « la polyphonie énonciative se matérialise aussi par des énoncés proverbiaux qui permettent de faire entendre d'autres échos qui sont tantôt les voix des ancêtres, tantôt les voix populaires ».

Références bibliographiques

- ANSCOMBRE Jean-Claude, Bernard DARBORD et Alexandre ODDO (dir), 2012, *La parole exemplaire. Introduction à une étude linguistique du proverbe*, Paris, Armand Colin, p. 53-66
- BELLET Eric, 2000, Paris,
- BAYLON Christian et FABRE Paul, 2000, *Initiation à la linguistique*, Paris, Nathan
- BENVENISTE Emile, 1966, *Problèmes de linguistique générale*, Paris, éditions du seuil
- DENIS Delphine et SANCIER-CHÂTEAU Anne, *Grammaire du français*, Paris, Librairie Générale Française, 1994, collection « Le livre de poche »
- GANDONOU Albert, 2002, Images, proverbes et calques dans le roman ouest-africain de langue française, www.cairn.info, consulté le 1012 2020, p.111-149
- GOUVARD Jean- Michel, 1996, « Les formes proverbiales », *Langues française No 110*, p.49-63
- HOUTTE Germ Van, 1986, *Les proverbes africains*, Yaoundé, Publisher : Limete, Collection sagesse imagée
- KLEIBER Georges, 1999, « Les Proverbes : des dimensions d'un type très très spécial », *Langue française No 123*, p.52-69
- LIKING Werewere, 1985, « A la rencontre de Werewere liking », propos recueillis par Bernard Magnier, In Notre Libraire ; cinq ans de littératures africains 1979-1984, No 79, avril-juin, p.17-20

- MAINGUENEAU Dominique, 1996, *Les Termes clés de l'analyse du discours*, Paris, Seuil
- N'DA Pierre, 2003, *L'écriture romanesque de Maurice BANDAMAN ou la quête d'une esthétique africaine*, Paris, Lharmattan, p 154.
- NGONLEND Cécile Emilienne et FONKOUA Paul, 2012, *Hétéroglossie et hétérogénéité littéraire dans la prose romanesque*, Diacronia, editura universitatii din suceava
- N'GUESSAN Kouadio, 2009, Représentation et continuité thématique dans *La Bible et le fusil* de Maurice Bandaman et *Les Soleils des indépendances* de Ahmadou Kourouma, Thèse Unique de Doctorat, Université de Bouaké
- NABILLA BEKHEDIDJA, 2019, la technique de collage : une stratégie esthétique et un procédé littéraire dans « Terrasse de Rome » de Pascal Quinard, Francisola, 3(2) :105 [www. Researchgate.net](http://www.researchgate.net) consulté le 10 04 2021
- SPERBER Don et WILSON Deirdre, 1989, *La pertinence. Communication et cognition*, Paris, Minuit

LES PRONOMS « JE », « TU » ET « IL » DANS LA DYNAMIQUE
ORGANISATIONNELLE DU DISCOURS NARRATIF DANS
L'ÉTRANGER (A. CAMUS), *LAMBEAUX* (C. JULIET) ET
TRAITES I, SOUS LE POUVOIR DES BLAKOROS (A. KONÉ)

TALL Yassine Salah

Docteur diplômé de l'Université Alassane Ouattara

yassinetail89@gmail.com

&

Mme KOFFI Ruth N'Dah Eunice

Doctorante, Université Alassane Ouattara

Résumé

Le but de cet article est de mettre en évidence les différentes facettes des pronoms de locution « je » et « tu ». En réalité, Ces pronoms sont connus naturellement comme des éléments du discours. Ce qui veut dire qu'ils n'assurent pas le continuum du texte car ils ne représentent pas un être ou élément déjà mentionné dans le texte. Ils fonctionnent directement comme des noms propres. C'est plutôt la 3^{ème} personne qui assure le développement continu du thème du texte. C'est elle qui, reprenant un nom ou groupe nominal, est répétée plusieurs fois dans le texte pour lui assurer sa cohérence. C'est cette personne qui est le fondement de l'énonciation historique dit récit. Cependant, il est donné de voir que les personnes « je » et « tu », dans leur fonctionnement, peuvent dépasser leur postulat d'éléments discursifs ou dialogiques pour se muer en véritables organisateurs textuels. C'est ce qui apparaît dans les deux textes narratifs *L'étranger* d'Albert Camus et *Lambeaux* de Charles Juliet où ces pronoms se font maîtres de la narration. Une étude comparative de ces deux textes avec le roman *Traites I, Sous le pouvoir des blakoros* d'Amadou Koné a permis de confirmer le rôle narratif des locutions « je » et « tu ».

Mots clés : discours, narration, récit, syntaxe textuelle, microsyntaxe, macrosyntaxe, cohésion textuelle, cohérence textuelle, organisation textuelle, communication, interlocution.

Abstract

This article aims at highlighting the different aspects of pronouns « I » and « you ». In fact, these pronouns are naturally known as discourse items. They do not assure the text continuous since they do not represent a person or an element already mentioned in the text. They directly function as proper nouns the third person, instead, assures the continuous development of the theme of the text. While taking back a noun or a nominal group, it is repeated several times in a text to give it a coherence. This person is the foundation of historical enunciation. However, we can

notice that the persons « I » and « you » can stand out their discursive role and switch into real textual organizers. This appears in narrative text such as *L'étranger* by Albert Camus and *Lambeaux* by Charles Juliet where these pronouns are masters of narration. A comparative study of their texts with the novel *Traites 1, Sous le pouvoir des blakoros* d'Amadou Koné enables as to confirm the narrative role of pronouns « I » and « you ».

Keywords : Discourse, narration, textual system, microsyntaxe, macrosyntaxe, textual cohesion, textual coherence, textual organisation, communication, interlocution.

Introduction

Les locutions « je » et « tu », en principe, ne sont pas des éléments de continuité textuelle. En réalité, « ils ne représentent pas un être ou une notion déjà évoqués, mais font immédiatement référence à l'être qu'ils désignent (en cela, ils équivalent à des noms) » (Delphine Denis et Anne Sancier-Château, 1994, p.454). Cette charge revient plutôt à la 3^{ème} personne qui assure le développement continu du thème du texte. C'est cette personne, qui en reprenant un élément mentionné dans le contexte textuel précédent ou ultérieur, permet d'assurer au texte sa continuité et sa cohérence. Cependant, il est donné de voir que dans certains textes narratifs, la prise en charge narrative se fait par le biais des personnes « je » et « tu ». Alors que la convention nous dit que dans le récit, « les déictiques comme je, tu, ici, maintenant, qui renvoient aux éléments constitutifs de l'acte d'énonciation sont exclus » (Martin Riegel et al, 2018, p.1003). Dès lors, l'on se pose les questions suivantes :

- Les locutions « je » et « tu » qui sont de nature dialogique, peuvent-elles contribuer à une bonne formation textuelle ?
- Comment parviennent-elles à donner aux textes narratifs un certain dynamisme les rendant cohérents ? Et quel enjeu se dégage de leur présence dans le texte narratif ?

Nous tenterons d'apporter satisfaction à ces interrogations dans l'étude qui sera menée à travers une approche comparative de trois textes romanesques : *L'étranger* d'Albert Camus et *Lambeaux* de Charles Juliet et *Traites 1, Sous le pouvoir des blakoros* d'Amadou Koné. De façon précise, l'étude

va s'articuler autour de trois grands points. Le premier portera sur la configuration macrosyntaxique classique des textes narratifs à partir du roman *Traites I, Sous le pouvoir des blakoros* d'Amadou Koné. Le deuxième parlera de la locution « je » et la syntaxe narrative dans *L'étranger* d'Albert Camus et le dernier de la locution « tu » et l'organisation générale du texte narratif *Lambeaux* de Charles Juliet.

1- Configuration macrosyntaxique classique des textes narratifs à partir du roman *Traites I, Sous Le Pouvoir Des Blakoros* d'Amadou Koné

Parler de configuration macrosyntaxique classique du texte narratif revient à évoquer essentiellement les traits caractéristiques du texte narratif car selon les normes prescrites, chaque texte a ses signaux ou critères de constitution. C'est dans cette logique que nous allons présenter ceux qui sont propres au texte narratif et montrer leur capacité à organiser ces textes.

1.1- Approche théorique de la narration

Il s'agit ici, de dire ce qu'on entend par texte narratif puis de dégager ses traits pertinents. Par la même occasion, on montrera comment ces éléments ou du moins les plus importants favorisent la bonne formation des textes narratifs. Pour terminer, on citera quelques types d'écrits propres au genre narratif.

1.1.1- Définition de la narration

Le texte narratif ou récit ou encore discours narratif est un type d'écrit qui se caractérise par l'absence du narrateur dans l'énonciation. « Les événements sont posés comme ils sont produits à mesure qu'ils apparaissent à l'horizon de l'histoire ; personne ne parle ici ; les événements semblent se racontés eux-mêmes » (Émile Benveniste, 1966, p.262). C'est ce qui est appelé « énonciation historique » (Idem, 1966) ou « discours commenté » (Martin Riegel et al 2018, p.1007) ou encore « le monde raconté » (Harald Weinrich, p.124). Le récit fait juste état de commentaire par une tierce personne qui ne vit pas l'histoire.

1.1.2- Caractérisation du texte narratif

Il existe plusieurs éléments constitutifs du texte narratif, mais nous retenons ici que les temps verbaux et les pronoms qui sont les critères fondamentaux permettant de rendre compte de la symptomatique générale du texte narratif. Ainsi, pour ce qui est des temps verbaux, « l'énonciation historique comporte trois temps : l'aoriste [qui est le] passé simple ou passé défini, l'imparfait (y compris la forme en -rait dite conditionnel), le plus-que-parfait » (Émile Benveniste, p.239). Ils sont dits « temps du monde raconté » (Harald Weinrich, p.124). Ils sont appelés ainsi « non parce que le récit exprime fondamentalement des événements passés, réels ou fictifs, mais parce que ces temps orientent vers une attitude de détente. L'essentiel est que le monde raconté est étranger à l'entourage direct immédiatement préoccupant du locuteur et de l'auditeur » (Paul RICOEUR, 1984, p.103). À côté de ces temps s'ajoutent le passé antérieur qu' « on peut appeler retro-passé simple » (Harald Weinrich, p.133). Nous proposons en termes d'exemple le passage suivant :

- (1) Mamadou voulut monter dans le vieux car. Mais il était plein. Plus de places assises et des tas de bagages entre les banquettes ! Le regard du vieil homme coula sur les passagers, suppliait un enfant qui se lèverait pour lui faire place. Il y avait des jeunes gens mais aucun ne fit geste... (*Traites I, Sous le pouvoir des blakóros*, p.44)

Dans ce texte, on trouve trois verbes au passé simple, trois verbes à l'imparfait et un verbe au conditionnel. La présence de ces temps nous permet de dire que ce texte est un récit.

Pour parler des pronoms dans le récit, on dira avec Émile Benveniste que « l'historien ne dira jamais « je » ni « tu »...parce qu'il n'empruntera jamais l'appareil formel du discours, qui consiste d'abord dans la relation de personne je: tu. On ne constatera donc dans le récit historique strictement poursuivi que des formes de « 3^{ème} personne » » (1966, p.239). Dès lors, il ressort que la construction du texte narratif est le fait de la troisième personne.

1.1.3- Les types d'écrits propres à la narration

Il existe plusieurs types d'écrits se référant au texte narratif. Mais ici, nous précisons quelques-uns. Alors, « sont représentatifs du monde raconté : le conte, la légende, la nouvelle, le roman, le récit historique. Dans ces différents types narratifs, les interlocuteurs ne sont pas impliqués ; il ne s'agit pas d'eux ; ils n'entrent pas en scène » (Paul Ricœur, 1984, p102). L'histoire semble se raconter elle-même car les pronoms tels que « je » et « tu » ainsi que leurs dérivés sont écartés.

1.2- Le pronom « il », magistère de la construction du texte narratif

En affirmant que « le récit dans sa forme stricte se marque par l'emploi exclusif de la troisième personne » (Gérard Genette, 1969, p. 63), c'est dire que c'est la troisième personne qui dicte ses lois à la narration et que sans elle aucune construction narrative n'est possible. Alors, comment se prend-elle pour être la gouvernante des textes narratifs ?

1.2.1- Le pronom « il » et ses variantes dans la construction du texte narratif

Le pronom « il » est un pronom dit représentant. Il reprend un segment déjà évoqué dans le discours afin de permettre sa continuité dans le texte. De ce fait, il permet de créer un lien entre les différentes structures du texte de sorte à former une unité discursive ou narrative. En cela, il permet de déterminer l'organisation syntaxique générale du texte narratif. C'est pourquoi il est dit « creuset de l'énonciation historique » (Émile Benveniste, 1966, p.356). Il arrive que dans ce rôle textuel, ce pronom change de forme selon le genre et le nombre de la personne ou du groupe remplacés. Ainsi, on peut avoir : il/ils, elle/elles. Ces pronoms peuvent également se faire accompagner de leurs variantes morphologiques à savoir : « lui, le, son, sa, ses » et « leur, leurs ». C'est l'ensemble de ces éléments qui permettent de construire le texte narratif. C'est ce qu'on observe dans le passage ci-dessous :

- (2) L'ancien directeur de l'école avait été affecté ailleurs, mais avait su tenir sa langue au début de la fermeture des classes. Et voilà qu'à quelques jours de la rentrée, il vint annoncer précipitamment la nouvelle et plia bagages dare-dare. Il partit, laissant derrière lui les invectives mal contenues des villageois et des dettes qu'il promit de revenir payer». (*Traites I, Sous le pouvoir des blakóros*, p.29)

Cette séquence porte sur « l'ancien directeur » qui est annoncé dans la première phrase. La suite des phrases sera consacrée aux différentes actions ou idées portant sur ce personnage. Et à chaque action ou nouvelle idée, ce personnage est rappelé par le pronom personnel « il ». C'est par le biais de ce pronom qu'il, c'est-à-dire « l'ancien directeur », se proroge dans le texte.

1.2.2- Le pronom « il », élément clé de linéarité textuelle

Le pronom « il », contrairement aux autres personnes de la conjugaison, a la particularité de se substituer à un nom ou un groupe de mots dans une suite de phrases afin de permettre sa continuité dans un texte ou un discours. En cela, il se présente comme un élément de liaison textuelle. En effet, en se substituant à un élément au fil des phrases, ce pronom crée un lien syntaxique et sémantique entre ces phrases. À chaque présence, il est suivi d'une nouvelle information sur le sujet ou le thème, laquelle vient en complément à la précédente. Mais, ces idées ne sont pas énoncées pêle-mêle. Elles sont évoquées selon un ordre de succession linéaire et complémentaire. Les faits se suivent en fonction de leur priorité. C'est dans cette logique que s'inscrit le pronom « il ». Il permet d'hierarchiser les idées en un ensemble unit de sorte qu'on puisse saisir les différentes transformations informationnelles du texte. Ce processus favorise la consolidation du discours narratif et aussi sa compréhension globale. Voici un exemple :

- (3) Comment ! Là-bas, le maître avait dit à Mamadou que Issa était parmi les meilleurs. À la composition de passage, il avait été classé troisième sur quarante élèves. Mamadou comprit. C'était le moment de faire parler l'argent. Il replongea la main dans sa poche, retira le vieux portefeuille. Il en sortit le billet de cinq mille francs...Mamadou tendit le billet. (*Traites I, Sous le pouvoir des blakóros*, p.41)

Dans ce passage, on arrive à suivre le personnage principal « Mamadou » dans ses actions depuis leur commencement jusqu'à leur finalité et ce, grâce

au pronom personnel « il ». Les actions s'enchaînent les unes les autres sans aucune interruption. On voit qu'elles sont énumérées dans un ordre croissant : « *Il replongea la main dans sa poche, retira le vieux portefeuille. Il en sortit le billet de cinq mille francs* » et à la fin « *Mamadou tendit le billet* ». De ce fait, le pronom personnel « il » apparaît comme un élément de linéarisation textuelle.

1.2.3- Le pronom « il », fondement de la syntaxe narrative du discours

« Le texte romanesque en tant qu'énonciation narrative est un réseau de significations » (Kouadio N'guessan, 2009, p.200) qui se met en place à partir d'un certain nombre de critères organisationnels. Ces critères ne sont rien d'autres que la parfaite organisation des phrases qui se trouvent dans le texte. Cette organisation tient lieu du fait de la reprise de certains éléments dans le texte, laquelle fait intervenir les pronoms dans leur organisation. Et dans ce principe, il n'y a que le pronom représentant, notamment celui de la troisième personne « il » qui peut jouer ce rôle. C'est ce que soutient Gérard Genette : « le récit dans sa forme stricte se marque par l'emploi exclusif de la troisième personne » (*Figures II*, 1969, p.63). Ce pronom permet de combiner les phrases du texte entre elles pour en faire une structure interdépendante sémantiquement. De manière claire, il reprend un même élément cité le plus souvent antérieurement, dans plusieurs phrases du texte pour maintenir la continuité du thème. Car c'est autour du thème que se construisent toutes les autres informations du texte. Ce phénomène intervient également au niveau des séquences et paragraphes. C'est l'ensemble de tous ces éléments qui permet de déterminer la sémantique globale du texte.

2- La locution « je » et la construction du discours narratif dans *L'Étranger*

Dans le roman *L'Étranger* d'Albert Camus, on observe la présence massive du pronom de locution « je ». Ce pronom se fait présent dans toute la spatialité du roman au détriment de la troisième personne. Cette tendance induit le fait que la référenciation n'est pas prise en charge par le pronom de la troisième personne. Comme le relève Kouadio N'guessan, « c'est la valeur de

récurrence d'un pronom qui détermine la cohérence du texte » (Thèse, 2009). Du coup, ce roman apparaît comme un écrit étrange.

2.1- *L'Étranger*, un récit étrange

Le linguiste français Émile Benveniste a travaillé à établir un éclairage entre les notions de « récit » et « discours » (1966). Ses travaux ont permis d'apporter un satisfécit aux recherches de Platon, Aristote et Socrate sur les notions de « diégésis » et « mimésis » entamées depuis la période antique. Ainsi, il soutient que la troisième personne est « le creuset de l'énonciation historique » (1966, 356 pages). Dans ce système, c'est-à-dire le récit, le sujet est effacé de l'énonciation. « Personne ne parle ; les évènements semblent se raconter eux-mêmes » (Émile BENVENISTE, 1966, pp.63-64). Pour l'énonciation discursive, il précise qu'il « se caractérise par la présence de la première personne « je » dans le texte » (Idem, p.63). C'est cette personne qui permet de déterminer la sémantique du discours car elle est au centre du message. Dès lors, « les frontières du récit » (Gérard Genette, 1969, pp.49-69) et du discours semblent claires et nettes. On sait désormais que ces deux formes constituent des genres bien distincts. Mais ce qui est étonnant ici, est que le roman *L'étranger* se présente dans son essence comme un récit (Joël Malrieu, 2000, pp.127-173). En tant que tel, il devrait en principe être porté par la troisième personne qui est « le fondement du monde commenté » (Harald Weinrich, 1973). Mais contre toute attente, il est conduit par la locution « je » qui est relative au genre discursif.

2.1.1- Un récit du « moi »

L'œuvre *L'étranger* est un récit au sens propre du terme mais un récit qui diffère des autres récits qu'on voit habituellement. En effet, son système énonciatif marqué par la première personne « je » montre qu'il s'agit d'une autobiographie qui se définit comme : « le récit rétrospectif en prose que quelqu'un fait de sa propre existence quand il met l'accent principal sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité » (Agnès Verlet, 2005, p.148). Prise comme telle, cette œuvre apparaît comme le lieu d'effusion de l'intérieur du narrateur. Ce n'est pas le roman commun ou standard dans

lequel il fallait rendre compte de la vie d'une tierce personne. Ici, c'est le narrateur lui-même qui livre les informations sur sa vie au lecteur. Ce narrateur est connu sous le nom de « Meursault ». Il est à la fois personnage principal et narrateur de ce roman. C'est donc la conscience passive de ce personnage que cette narration particulière, interpose entre le lecteur et les événements rapportés.

2.1.2- Une narration en « je » : un « je » comme un « il »

Le roman *l'Étranger* est un récit en « je » puisque c'est ce pronom qui permet de faire perpétrer l'information au fil de l'évolution du texte. Sa présence renvoie au genre autobiographique qui est propre aux confidences, à l'introspection. Il s'agit d'une reconstruction de la vie de celui qui raconte. Cela dit, toutes les informations recueillies ici, sont données par le narrateur et portent sur sa propre vie. Et c'est la personne (« je ») qui, de par sa récurrence dans l'œuvre, permet d'apporter des informations nouvelles sur cet être au fur et à mesure de l'évolution du texte. De ce fait, elle se comporte comme le pronom « il ». Certes, elle ne remplace par un élément dans le texte tel que le fait le pronom « il », mais du fait de désigner la même personne et d'engendrer plusieurs informations autour de celle-ci, elle apparaît comme un élément de continuité thématique et de progression textuelle.

2.1.3- L'utilisation du « je » dans le récit : une nouvelle forme d'esthétique de l'écriture romanesque

Le pronom de la troisième personne, longtemps pris comme « le creuset de la narration historique » (Émile Benveniste, 1966), n'est plus le magistère de la construction narrative. C'est lui qui, en principe, assure le développement continu du thème dans un texte afin de bâtir sa cohérence. Mais il est démontré avec Albert Camus que le récit n'est pas nécessairement un système clos dans lequel il faut toujours répéter la même chose. Il doit être insufflé d'un dynamisme nouveau, être ouvert à de nouvelles explorations permettant aux lecteurs d'être sans cesse en contact avec l'art dans son essence pure : l'esthétique. C'est ce que souligne Micheline Cambron : « le

récit est un système ouvert, qui communique avec des systèmes plus vastes : les communications, la pragmatique, le social, le culturel et l'idéologie » (1989, p.31). Le roman *L'étranger* d'Albert Camus écrit intégralement à la première personne, répond promptement à ce besoin d'ouverture, de nouveauté et de démarcation. À travers cette œuvre, Camus démontre qu'on peut faire avancer le texte avec le pronom de locution « je » sans qu'il n'y ait d'obstacles dans la cohérence du texte. En ayant recours à ce pronom d'obédience discursive pour conduire la narration, Camus veut nous montrer que « tout énoncé peut devenir narratif si l'on peut convoquer à son sujet des présupposés qui lui influent un certain dynamisme » (Micheline Cambron, 1989, pp.28-29).

2.2- Le pronom « je » et la syntaxe du texte narratif *L'Étranger*

Pour comprendre cette partie, il convient de s'intéresser d'abord à ce qu'on appelle « syntaxe ». C'est cette notion qui nous donnera plus de visibilité sur ce point. Cela dit, la syntaxe est la loi de la parfaite combinaison de divers éléments grammaticaux pour en donner un seul. Selon Jean Dubois et al, « elle recherche les rapports des mots ou groupes de mots entre eux et étudie l'ordre des mots liés à l'expression de la pensée » (2000, p3). Cette combinaison existe aussi bien au niveau de la phrase que du texte. Au niveau du texte, elle s'explique par les rapports logiques qu'entretiennent les phrases entre elles. Ce qui nous amène ici, à analyser l'œuvre *L'Etranger* dans son fonctionnement interne. On sera amené à voir si à partir du pronom « je », ce roman est bien formé du point de vue l'interaction de ses structures. Et dans la suite, on verra l'impact de ce pronom dans l'organisation générale de cette œuvre.

2.2.1- Le pronom de locution « je » et l'organisation syntaxique locale du texte narratif *L'Étranger*

Parler d'organisation syntaxique locale d'un texte revient à porter un regard sur « le niveau d'agencement des phrases, des microstructures contenues dans un texte » (Jean François Halte et André Petitjean, 1978, p. 60). C'est un critère essentiel à partir duquel on arrive à

rendre compte des « faits de continuités et de progression sémantique et référentielle dans un texte » (Franck Neveu, 2011). Ce qui revient à « la cohésion textuelle. Ce principe dans le roman *L'Étranger* relève d'un autre tournant. En effet, en analysant cette œuvre, on se rend compte que le pronom « il » est dépossédé de son rôle de maître de la narration. C'est le pronom de locution « je » qui se fait désormais maître de la cohésion textuelle. Il apparaît dans plusieurs suites de phrases du texte pour assurer sa continuité. Par ce fait, il crée un lien de dépendance entre ces phrases de sorte que pour comprendre le sens d'une phrase, il faudrait toujours se référer à l'autre ou aux autres. C'est par ce moyen que le texte Camusien arrive à progresser et se faire une construction thématique. Souvent par intermittence, le pronom de locution « je » peut se combiner avec le pronom « il » dans des structures et séquences pour faire évoluer le texte. Il s'agit pour la plupart d'une intrusion à caractère descriptif. Mais dès que la description s'arrête, le récit continue son cours normal avec le pronom « je ». On l'observe dans l'extrait suivant :

- (4) L'asile est à deux kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais, le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j'ai vu le directeur : il m'a reçu dans son bureau. C'est un petit vieux, avec la légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis, il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps... (*L'Étranger*, p.10)

A la lecture de ce passage, il faut remarquer que le pronom de locution « je » se répète dans les différentes phrases qui y figurent. De ce fait, il crée un lien de dépendance entre ces phrases à partir duquel sera dégagée la sémantique du texte. Toutefois, il convient de préciser quelques apparitions du pronom « il » aux côtés de « je » dans le discours. Ce pronom remplace le personnage « le directeur » qui est inséré ici, dans le but relever un aspect descriptif de celui-ci. Cette description se fait sur un court moment avant de laisser cours au pronom « je ». Pendant ce court moment, ces deux pronoms organisent en synergie le discours.

2.2.2- Le pronom de locution « je » et l'organisation syntaxique globale du texte narratif *L'Étranger*

Le pronom « je » occupe toute la spatialité du roman *L'Étranger*. Il ne se passe aucun moment où ce pronom échappe à la vigilance du lecteur. Il est présent à tous les niveaux du roman. Il intervient, de prime abord, au niveau local pour relier les phrases du texte entre elles, dans l'optique de maintenir le fil conducteur. Mais aussi, il tend à se généraliser dans les grands ensembles que sont les paragraphes et chapitres. Ces structures plus vastes sont également rattachées entre elles par l'entremise du pronom de locution « je » pour permettre la progression de l'information. C'est par ce principe que se met en place la construction du roman Camusien dans son ensemble. Et c'est le pronom de locution « je » qui permet de réussir cette création. Par ce rôle, il se présente comme le fondement de la macrosyntaxe du texte narratif *L'Étranger*.

2.2.3- Le pronom « je » et la cohérence du texte narratif *L'Étranger*

Le pronom de locution « je », de nature, n'intervient pas dans la construction d'un texte narratif. C'est plutôt le rôle de la troisième personne. Pourtant, c'est ce pronom qu'on retrouve en majorité dans le récit Camusien. La présence d'un tel pronom dans le récit pourrait faire penser à un texte mal formé à cause de son rôle discursif. Or, dans la pratique, le roman *L'Étranger*, dans son ensemble, est une structure bien soudée. Tous les enchaînements à l'intérieur du texte sont bien effectués et les structures phrastiques sont bien adhérentes les unes les autres à telle enseigne qu'on comprend l'œuvre dans sa sémantique globale. Dès lors, on retient que le pronom « je » ne dérange aucunement la syntaxe ni la sémantique de l'œuvre. Bien au contraire, il lui donne une lisibilité parfaite en permettant à ses parties d'être regroupées en un tout unit. C'est sa réitération dans les différentes structures du texte, qui permettent de maintenir l'information dans le texte. C'est ce paramètre qui est à l'origine de la continuité thématique de ce roman. De ce fait, le pronom « je » apparaît comme un élément de cohérence textuelle.

2.3- Le pronom « je » dans une dynamique interlocutive

« Le langage est un instrument de communication spirituelle entre les hommes ; il est aussi pour chacun de nous un instrument » (Georges Galichet, 1967). Ces propos de Galichet laissent entendre que toute utilisation du langage est pour un but communicatif. Cette fonction communicative du langage peut être remplie d'une part par « des moyens non linguistiques, gestes, mimiques » (Émile Benveniste, 1966, p.258) et d'autre part par des moyens linguistiques ou « procès de transmission » (Émile Benveniste, 1966, p.258). Et dans le cas du roman *L'Étranger*, l'échange se fait par le moyen linguistique de la locution « je ».

2.3.1- Vers une compréhension de l'« interlocution »

La notion d'« interlocution » peut s'appréhender sur deux volets. Dans un premier temps, elle se présente comme la systématisation de la faculté langagière découlant de « l'interaction permanente en contexte partagé » (Pablo Kirtchuk cité par Catherine Douay et Daniel Roulland, 2012, p.10). Dans ce cas, elle est vue sous l'angle de la pratique de la communication consistant « à transmettre à autrui une information, à lui dire quelque chose à propos de quelqu'un ou de quelque chose » (Martin Riegel et al, 2018, p.605). Ainsi, elle fait intervenir deux personnes : un émetteur et un récepteur qui s'échangent des informations. Dans un second temps, l'« interlocution » apparaît dans le sens d'« une dynamique intersubjective pratique permettant de co-construire le dire, d'en négocier le sens » (Catherine Detrie citée Catherine Douay et Daniel Roulland, 2010, p.11). On est donc ici, dans une pratique communicationnelle concrète où des personnes interagissent physiquement. Ce sont ces deux paramètres qui régissent la langue en tant que relation interlocutive. S'intéressant alors, à ces deux approches interlocutives, on verra laquelle est mise en évidence dans l'œuvre *L'Étranger* d'Albert Camus.

2.3.2- Le pronom « je », la face cachée d'un « tu »

Le roman *L'étranger* dans son essence repose sur le pronom « je ». Mais ce pronom, à la différence des autres, intervient dans le cadre du discours. « Il

ne peut être défini qu'en termes de locution et non en termes d'objet, comme l'est un signe nominal » (Émile Benveniste, 1966, p.252). Pris comme telle, il marque l'empreinte du locuteur dans son énonciation. C'est ce que nous dit Émile Benveniste : « le *je* est la personne qui énonce la présente instance du discours contenant *je* » (1966, p.252). Cette personne, dans les six facteurs du langage développés par Roman Jakobson, renvoie à l'émetteur du fait « d'adresser des énonces (messages) à l'allocutaire » (Martin Riegel et al, 1994, pp.2-3). En tant que tel, il se présente comme un sujet parlant en se ramenant à lui-même comme je dans son discours. De la sorte, il pose la fondamentale question de l'autre qu'il faut capter. Cet autre devient un partenaire extérieur à qui le locuteur adresse un message. Par ce fait, il sera engagé entre les deux pôles, un échange discursif. Dans cet échange, l'interlocuteur qui occupait le pôle récepteur dans l'allocution deviendra le « je » et au « je » de devenir « tu ». C'est cet échange qui est caractéristique du roman *L'étranger*. Le lecteur n'est pas présent physiquement. Mais le locuteur sait qu'il le suit.

2.3.3- Le « je » dans la narration : une pratique conversationnelle

En ayant recours au pronom « je » comme élément de narration, le narrateur qui est ici le personnage principal du roman Camusien engage une communication avec le lecteur. Il veut tout de suite se confier à celui-ci, lui faire un témoignage de lui-même sur sa vie. En le faisant, il envisage écarter toute idée de fausseté et de manipulation si l'histoire venait à être racontée par une tierce personne non témoin des faits. Aussi, « il n'y a pas d'autres témoignages objectifs de l'identité du sujet que celui qu'il donne ainsi de lui-même sur lui-même » (Émile Benveniste, 1966, p.262). Par ce témoignage, le narrateur-personnage veut que le lecteur se sente impliqué par la situation qu'il vit ou traverse. Mais de quelle situation peut-il s'agir ? Et pourquoi l'implication ou l'interpellation du lecteur ?

Meursault se voit condamné à la peine de mort suite à un jugement rendu publiquement par le tribunal. Mais il trouve cette décision des jurés injuste car elle n'est point fondée sur le crime commis. C'est plutôt son attitude et ses relations en société qui sont mises en cause. Il est jugé parce

qu'il n'a pas pleuré aux obsèques de sa mère. C'est ce qui ressort ici :

- (5) Oui s'est-il écrié (le procureur) avec force, j'accuse cet homme d'avoir enterré sa mère avec un cœur criminel. (*L'étranger*, p.96)

C'est sur cette insensibilité que le procureur s'est attardé longuement en laissant de côté le véritable problème. Il a fait sa plaidoirie sur cette base :

- (6) Il a résumé les faits à partir de la mort de maman. Il a rappelé mon insensibilité, l'ignorance où j'étais de l'âge de maman, mon bain du lendemain, avec une femme... (*L'étranger*, p.100)

Le procès dans son entièreté a été conduit sur cette lancée. Or en réalité, Meursault est un être sensible. Il mène une vie sensuelle ; il exprime les petits plaisirs de sa vie avec une éloquence simple. Seulement que la sensation physique l'emporte sur ses sentiments comme lui-même le dit lors de son entretien avec son avocat :

- (10) Cependant, je lui (à son avocat) ai expliqué que j'avais une nature telle que mes besoins physiques dérangeaient souvent mes sentiments. Le jour où j'avais enterré maman, j'étais très fatigué, et j'avais sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu compte de qui se passait. Ce que je voudrais dire à coup sûr, c'est que j'aurais préféré que maman ne mourût pas.

(*L'étranger*, p.102)

En clair, il ressort du témoignage de Meursault que le procès s'est fait sur un fait autre que celui en instruction. C'est ce qui apparaît dans les propos ci-dessous :

- (12) Cette même cour, messieurs, va juger demain le plus abominable des forfaits : le meurtre d'un père. (*L'étranger*, p.102)

C'est cette image d'un procès défiguré par les acteurs du système judiciaire que Meursault dévoile au lecteur. Il s'adresse à celui-ci, « implicitement pris à témoin » (Gérard Genette, 1969, p.66). Il clame son innocence auprès du lecteur en l'interpellant et en l'invitant à prendre parti pour sa cause. En lisant l'œuvre, il serait presque impossible de rester insensible à la situation de Meursault. Le lecteur ne peut s'empêcher de se demander :

De quoi accuse-t-on exactement Meursault ?

En tout état de cause, Meursault apparaît innocent aux yeux des lecteurs. C'est ce que soutient Jean-Paul-SARTRE. Dans son explication de *L'étranger*, il observe :

(...) l'homme absurde, jeté dans ce monde, révolté, irresponsable, n'a « rien à justifier ». Il est innocent. Innocent comme ces primitifs dont parle S. Maugham, avant l'arrivée du pasteur qui leur enseigne le Bien et le Mal, le permis et le défendu : pour lui tout est permis. Innocent comme le prince Muichkine qui vit « dans un perpétuel présent, nuancé de sourires et d'indifférence ». Un innocent dans tous les sens du terme, un « idiot » aussi, si vous voulez. (1947, p.104)

3- La locution « tu » dans l'organisation générale du roman *Lambeaux*

Le roman *Lambeaux* de Juliet est un texte d'une particularité exceptionnelle. Il dépasse les attentes en matière d'énonciation et de pratique discursive. Selon Sylvie Jopeak, cette œuvre est un récit au sens propre du terme (2005, pp. 131-195). En tant que tel, elle devrait être construite sur la base de la troisième personne. C'est elle qui est « le creuset de la narration historique » (Émile Benveniste, 1966, p. 356). Mais contre toute attente, c'est le pronom de locution « tu » qui se pose ici, comme l'élément fédérateur du récit Julietien. En principe, ce pronom renvoie à un interlocuteur dans une dynamique communicative. Il occupe le pôle récepteur. C'est dans ce rôle qu'il est connu. Pourtant, Juliet recourt à ce pronom pour construire son texte.

3.1- *Lambeaux*, une défiguration du roman classique

En posant son récit à la deuxième personne, Juliet aborde une phase de la narration jamais exploitée dans la création romanesque. Une telle pratique contrarie fortement les principes formels en matière d'énonciation historique. En effet, il est coutume de voir dans la quasi-totalité des textes narratifs, que la prise en charge narrative est le fait de la troisième personne qui est le « fondement du monde commenté » (Harald Weinrich, 1973). D'autres textes

narratifs sont portés par la première personne. Ils sont les moins nombreux dans la création romanesque. Émile Benveniste les nomme « énonciation discursive » (1966, 356 pages). Ce sont ces deux paramètres énonciatifs qui sont connus de tous et qui ont fait l'objet de formalisation. Mais Juliet, en utilisant la deuxième personne pour bâtir son récit, se dérobe de ces principes formels de la narration. Par ce fait, il apporte une esthétique nouvelle à la création romanesque qu'on peut qualifier de postmoderne.

3.1.1- Une biographie hors du commun

De prime abord, le texte romanesque *Lambeaux* se présente comme une biographie (Agnès Verlet, 2005, pp.117-130). Or, une biographie est le fait de raconter la vie d'une personne à travers un écrit. On y donne « les informations sur des tiers ». Et dans ce cas précis, ce qui est généralement su, vu et attendu, est l'usage de la troisième personne « il/elle » et ses variantes « lui/leur ». C'est par elle qu'on arrive à raconter les événements ayant rythmé la vie d'une personne autre que soi-même. Ce principe auquel devrait-on s'attendre naturellement devient un mirage avec Juliet. En effet, Juliet raconte dans son œuvre, la vie de ses deux mères. Mais de quelle manière le fait-il ?

À ce niveau, il faut préciser que Juliet se sert du pronom de locution « tu » pour rendre compte de cet aspect narratif. C'est à travers ce pronom que sont exposés les états d'âmes et vécus sociaux de ses deux mères. On peut le constater dans la séquence suivante :

- (11) Tu es l'aînée et c'est toi qui t'occupes d'elles. Le plus souvent, la mère est dehors, dans les champs, à travailler avec le père. Toi, rivée à la maison, très tôt astreinte aux soins du ménage, aux multiples tâches liées à la vie de la ferme...Le bruit de la lourde porte en bois massif, volontairement claquée, à charge de te tirer du sommeil. Encore, une demi-heure à paresser et combien tu la savoures. La chambre glaciale où règne.... » (*Lambeaux*, p.11)

Dans ce passage, on remarque la présence du pronom « tu » qui est répété dans le but de faire progresser le texte. Il est renforcé dans cet exercice d'avancée du texte par ses variantes « toi, te ». Du fait qu'il fonctionne comme un nom propre, il désigne directement la personne humaine Hortense, la mère

biologique de Juliet (Sylvie Jopeck, 2005). Par ce pronom, Juliet la fait revivre pour extérioriser les ressentiments qui ont animé son être de son vivant. Alors, toute une panoplie de page est consacrée à sa vie. Par le biais de la locution « tu », on arrive à suivre la personne dans le développement continu de sa vie sans rupture de construction. De ce fait, le pronom de locution « tu » se trouve dans un emploi caractéristique ou stylistique vu qu'il n'a pas la même connotation d'un interlocuteur présent ou qui existe avec lequel il y'a un échange direct.

Dans le second chapitre de l'œuvre, il se consacre également à l'histoire de sa mère adoptive, mais dans un rapport avec la tienne. Cette narration passe par « l'utilisation d'un registre lyrique » (Sylvie Jopeck, 2005, p.154) dont se sert l'auteur pour exprimer ses sentiments à l'égard de cette dernière. En racontant la vie de cette dernière, il lui rend un hommage pour sa bravoure et son amour desquels il fut auréolé.

3.1.2- Une autobiographie inédite

Sous un autre aspect, le roman *Lambeaux* se fait enrober du manteau de l'autobiographie comme le précise Sylvie Jopeck : « *Lambeaux* se situe dans la lignée des textes autobiographiques » (2005, p.155). En sa qualité d'autobiographie, il est construit sur la base du pronom de locution « tu ». Un tel aspect rime à contre-courant des fondamentaux de l'autobiographie. En réalité, dans ce genre d'écrit, le discours est assuré par le pronom « je » et ses variantes. C'est lui qui montre que l'auteur ou le narrateur est impliqué dans l'histoire qu'il raconte. Mais ici, c'est le pronom « tu » que l'auteur utilise pour rendre compte de sa propre vie. C'est par ce « tu » que sera sondé maintenant son intérieur. Pour se convaincre d'un tel phénomène ou aspect, intéressons-nous à la séquence suivante :

- (12) Quand tu sors de l'école, tu n'es pas de ceux qui restent à jouer sur la place ou à traîner par les rues. Dès que vous êtes libérés, tu rentres en courant à la ferme. Une peur dévorante t'habite. La peur qu'un jour, à ton retour de l'école, tu trouves la maison vide et que ta mère soit partie, t'ait abandonné... *Lambeaux*, p.70)

Ce passage exploite à fond la locution « tu », laquelle désigne ici l'auteur.

C'est à travers ce pronom que Juliet se fait entendre sur sa vie. Il rend compte de la souffrance vécue en l'absence de sa mère biologique. Une souffrance ayant créé en lui une certaine psychose, une peur courante. C'est tout de même paradoxal pour un auteur de relater son histoire à travers un pronom qui, dans son essence, désigne autre personne que celui qui parle. Mais en même temps, c'est ce qui fait l'originalité de cette œuvre. Le pronom nominal « tu » qui prend la place de « je » dans un emploi redondant pour assurer un travail intime.

3.1.3- Un récit de jeu ou une déconstruction de l'instance narrative

Le roman *Lambeaux*, dans sa structure interne, apparaît comme un récit de jeu car l'auteur joue à son aise sur l'appareillage grammatical, notamment sur l'utilisation des pronoms. Il s'affranchit totalement des principes en matière d'instance narrative propre au récit. On remarque qu'il utilise à la place du pronom représentant « il », le pronom nominal « tu ». Ce pronom, dans la forme, demeure le « tu » mais dans le fond, il est dépossédé de son vrai statut. Il est tantôt un « il », tantôt un « je ». Il apparaît comme un « il » dans la mesure où il revient régulièrement dans presque toutes les phrases du texte. En se présentant de la sorte dans le roman, ce pronom permet de maintenir la thématique et de suivre le fil conducteur du texte. Il devient alors l'élément central du récit Julietien. À chacune de ces apparitions dans le texte, il s'ensuit un nouveau contenu informatif toujours en rapport avec les précédents. Sur cette base, ce pronom se présente comme un « il » bien que ne se substituant pas à des éléments du texte.

Il se présente comme « je » par le fait qu'il ramène à l'auteur directement impliqué dans ce qu'il raconte. Celui-ci parle de sa mère pour se ramener à lui-même. C'est donc un « je » camouflé en « tu ». En réalité, en disant « tu » à sa mère, est finalement une manière de mieux se dire « je ». C'est un « je » à travers l'autre. De cette manière, l'auteur apparaît comme un sujet évanescent, c'est-à-dire une personne animée de doutes et qui par l'occasion, affiche une incapacité à s'affirmer pleinement.

3.1.3.3- Le récit en « tu », l'exploration d'une nouvelle voie narrative

En utilisant le pronom de locution « tu » comme élément de narration dans son roman *Lambeaux*, Juliet déconstruit l'idée selon laquelle le pronom « il » est « le creuset de la narration historique » (Émile Benveniste, 1966, 356). Par la même occasion, le pronom « tu » inaugure une nouvelle phase de prise en charge narrative du discours. Ce pronom assure la continuité du discours narratif au même titre que la troisième personne. En restituant le roman de la sorte, cet auteur fait montre d'un travail très ingénieux. Il apporte un savoir-faire scripturaire à la création romanesque.

3.2- La syntaxe du discours narratif *Lambeaux*

On analysera, ici, le roman *Lambeaux* dans son développement local. Cette analyse fait intervenir les phrases dans leur combinaison. Cela permet de juger et de percevoir la cohérence du texte dans son ensemble.

3.2.1- Le pronom « tu », principe d'organisation microsyntaxique du discours narratif *Lambeaux*

La construction d'un texte narratif est basée sur les reprises et de la progression dans le texte. Ce sont deux des trois paramètres avec lesquels on juge la macrosyntaxe du texte, laquelle fait intervenir les pronoms dans leur organisation. Et à ce niveau, il n'y a que les pronoms représentants qui peuvent avoir des rôles textuels. C'est ce que confirme Dominique Mainguenu : « On ne saurait séparer les reprises anaphoriques de l'engendrement du texte singulier dans lequel elles apparaissent » (2003, p. 203). Ces pronoms reprennent un élément déjà évoqué dans le texte afin de permettre sa continuité. Mais avec le texte *Lambeaux*, ce principe est assuré par le pronom de locution « tu » qui est repris de manière ponctuelle dans les différentes phrases constitutives du texte Julietien. C'est ce qu'on observe dans le passage suivant :

- (13) La veille de la rentrée tu prépares ton cartable en cachette. Le lendemain matin, avant qu'elles ne descendent, tu cours te cacher dans le bosquet qui s'élève à proximité du préau. Plus d'une heure après, tu les vois arriver un par un, ou par petits groupes. (*Lambeaux*, p.18)

Cette séquence est constituée de trois phrases. Et toutes ces phrases sont reliées par le pronom « tu ». Il arrive souvent que les phrases soient introduites par une anaphore lorsqu'un nouveau personnage y est convoqué. Dans ce cas, on assiste à une description de ce personnage. Mais une fois que l'intérêt porté à ce personnage est terminé, le récit reprend son cours normal avec le pronom « tu ». C'est ce qu'on observe dans le passage ci-dessous :

- (14) Tu aimes beaucoup ton père. Le plus clair de son temps, il le passe assis près de la fenêtre, et tu te tiens près de lui, debout, appuyé contre sa jambe. Vous n'échangez aucune parole, et de temps à autre il te frotte la tête de sa lourde main rude. Il a une curieuse pipe en S, avec un fourneau sculpté qui descend au-dessous du menton et qui es fermé par un petit couvercle muni d'une chaînette... A la belle saison, tu es le plus souvent dehors... (*Lambeaux*, pp.72-47)

Dans ce passage, on remarque l'intrusion du pronom représentant « il » qui se joint au pronom de locution « tu » pour organiser le texte. À une échelle textuelle un peu plus grande aussi, le pronom « tu » intervient pour établir les relations de cohésion. Il permet de relier les séquences, les paragraphes et les chapitres du roman entre eux. À travers ce pronom, on arrive à percevoir la chaîne thématique dans tout le long du texte. En effet, à chaque fois qu'on aborde un grand ensemble dans le roman, le pronom « tu » intervient pour indiquer au lecteur qu'il s'agit toujours du même référent évoqué antérieurement. C'est ce que donne à voir les deux chapitres constitutifs du roman Julietien.

3.2.2- Le pronom « tu », fondement de la macrosyntaxe du texte narratif *Lambeaux*

Le pronom « tu » occupe toute la spatialité du roman *Lambeaux*. Il est impossible de parcourir l'œuvre dans son entièreté, c'est-à-dire, en le feuilletant page après page, sans rencontrer ce pronom. Il est l'organisateur central du roman à tous les niveaux. Il intervient à un niveau primaire pour

rattacher les phrases du roman pour en faire une structure soudée à partir de laquelle on pourra déceler un contenu informatif. À un degré d'analyse supérieure, ce pronom permet de relier les séquences, les paragraphes et les chapitres constitutifs du roman. C'est ce qu'on a pu remarquer dans l'étude effectuée supra. Tous ces paramètres pris dans leur ensemble permettent de rendre compte de la sémantique générale de l'œuvre. De ce fait, le pronom de locution « tu » apparaît comme l'élément fondateur de la macrosyntaxe du récit Julietien.

3.2.3- Le pronom « tu » et la cohérence du texte narratif

Lambeaux

Le pronom de locution « tu » dans une dimension narrative est un fait nouveau. Il ne laisse personne indifférent vu qu'il est connu dans une dynamique interlocutive. Un tel aspect pose la problématique de la cohérence du texte narratif *Lambeaux*. On se demande si avec l'emploi du pronom « tu », le texte romanesque *Lambeaux* est cohérent. À ce propos, il faut retenir, à partir des analyses antérieures, que la narration dans le roman de Juliet ne souffre d'aucune malformation. Au contraire, il est bien formé du point de vue de sa syntaxe et de sa sémantique. Le pronom « tu », qui semblait créer à première vue un problème, est l'élément focus dans la construction du texte. Il permet d'organiser le texte en un bloc informatif favorisant la compréhension du message. Dès lors, il apparaît comme un élément de cohérence textuelle.

3.3- Le pronom « tu » dans une dynamique communicationnelle

Le pronom « tu » est caractéristique de ce qu'on appelle « les instances de discours » (Émile Benveniste, 1966, p.251), c'est-à-dire qu'il fait partie des moyens par lesquels la langue est pratiquée en parole par un locuteur. Dans cette condition, le pronom « tu » s'inscrit dans une relation d'intersubjectivité. Le fait d'user de la langue en acte concret de parole montre qu'on s'adresse à une tierce personne qui sera amenée dans la suite à réagir.

3.3.1- Le « tu » de *Lambeaux*, un faux « tu » ou la face cachée d'un « je »

L'utilisation du pronom de locution « tu » dans le contexte Julietien traduit l'idée d'un échange entre l'auteur et le lecteur. Toutefois, la posture occupée par ce pronom dans le roman Julietien amène à reconsidérer ce pronom dans son pôle énonciatif. Selon Roman Jakobson (cité par Martin Riegel et al, 1994, p.4), il réalise la fonction conative qui renvoie au récepteur dans une dynamique communicative. Ce qui est tout à fait normal. Mais dans la perspective de cette œuvre, il désigne l'auteur impliqué dans son discours. Ainsi, il se pose comme le sujet parlant. C'est lui qui prend désormais le discours en charge. Dans cette dynamique, il devient l'émetteur sur qui est centré le message. De ce fait, il est un « je » en puissance. C'est par lui que Juliet s'adresse au lecteur. Dans cet échange, le lecteur/récepteur qui est en principe le vrai « tu », va à son tour réagir pour devenir un « je ».

3.3.2- *Lambeaux*, un récit dialogique

Charles Juliet, en utilisant la locution « tu » dans son récit, s'emploie à un échange discursif avec le lecteur. En effet, il décide d'étaler ses émotions à celui-ci en l'invitant à partager sa vie, ses émotions et à réfléchir sur la précarité de la condition humaine. Alors, le lecteur a une place active dans l'histoire. On aperçoit nettement cela à la page 81 où l'auteur informe le lecteur d'un mauvais comportement qu'il a eu par passé et qui le ronge :

- (15) Et comment éviter que ton désir et le bonheur de savoir qu'une femme t'aime ne soient corrodés par une lancinante culpabilité ? Le chef et sa confiance et son amitié...tu as reçu une éducation religieuse, que tu dois savoir qu'il y'a des choses qui ne se font pas. Tu mourais de honte si elle savait.

Cette séquence traduit amplement le regard de l'auteur sur sa propre personne. Il se rend coupable d'une action malsaine vécue qui va l'encontre de l'éducation qu'il a reçue de sa mère adoptive. Il s'inscrit alors dans une logique de *mea culpa* ou de repentir. Le but ici est d'amener le lecteur à le comprendre car il a été un enfant toujours en quête d'affection.

Conclusion

Nous entamons à présent la phase finale de notre étude. Le but ici, était de savoir si les locutions « je » et « tu » pouvaient être des éléments d'organisation des textes narratifs. Pour mieux aborder cette question, nous avons jugé nécessaire d'orienter cette étude vers une démarche comparative de trois textes romanesques : *L'étranger* d'Albert Camus et *Lambeaux* de Charles Juliet avec *Traites I, Sous le pouvoir des blakoros* d'Amadou Koné. Chacun des trois romans met en évidence l'un de ces trois systèmes énonciatifs : « je », « tu » et « il ». Les romans *L'étranger* et *Lambeaux* misent successivement sur les locutions « je » et « tu » et *Traites I, Sous le pouvoir des blakoros* est tourné vers la troisième personne « il ». On veut ici, chercher à savoir si les locutions « je » et « tu » peuvent prétendre à une entité d'organisation du texte narratif en comparaison avec le pronom « il » qui l'est déjà.

Ainsi, après exploration de chaque œuvre et déclinaison de chaque point, il est ressorti de cette étude que les textes romanesques *L'étranger* et *Lambeaux* qui ont opté pour le choix énonciatif des personnes « je » et « tu » ne présentent aucune incohérence. Malgré le caractère dialogique de ces pronoms, ces textes demeurent cohérents. Aucune distorsion pouvant provenir de ces pronoms et qui viendrait entacher la bonne composition de ces textes n'est à remarquer. Mieux, ces pronoms permettent de maintenir le thème et de suivre le fil conducteur des textes. Ils ne reprennent des éléments du texte pour permettre sa continuité et progression. Mais du fait qu'ils reviennent de manière récurrente dans le texte et avec de nouvelles informations, ils arrivent assurer la continuité et la progression du texte dans une intention communicative.

Le récit devient donc vivant et dynamique car le lecteur se sent directement impliqué. Alors, ils apparaissent comme des éléments de cohérence textuelle au même titre que la troisième personne. Une telle pratique amène à voir désormais le récit comme « un système ouvert, qui communique avec des systèmes plus vastes : les communications, la pragmatique, le social, le culturel et l'idéologie » (1989, p.31). Le récit devient donc un lieu où s'imbriqueraient relations grammaticales et interlocution.

Références bibliographiques

- BENVENISTE Émile, 1966, *Problèmes de linguistique générale*, tome 1, Gallimard.
- CAMBRON Micheline, 1989, *Une société, un récit : discours culturel au Québec (1967-1976)*, Montréal, L'Hexagone « Essais littéraire ».
- COUTE Bernard et KARABETIAN, 1992, *Grammaire Retz des collèges*, Paris, Editions RETZ.
- DENIS Delphine et SANCIER-CHATEAU Anne, 1994, « Les Leçons de l'histoire : le choix épistémologique », *Grammaire du français*, Paris Librairie générale française.
- DOUAY Catherine et ROULLAND Daniel, 2012, « L'interlocution comme paramètre », Presses universitaires de Rennes.
- GALICHET Georges, 1967, *Grammaire structurale du français moderne*, Éditions Charles-Lavauzelle, Paris-Limoges.
- GENETTE Gérard, 1969, *Figures II*, Éditions du Seuil, Paris.
- HALTÉ Jean François et Petitjean André, 1978, « Lire et écrire en situation scolaire », *Langue française n°38*.
- JOPECK (Sylvie), 2005, « Dossier : « Le Texte en perspective » ».
- MALRIEU (Joël), 2000, « Dossier », p.127-173.
- MAINGUENAU Dominique, 2003, *Linguistique pour le texte littéraire*, 4ème édition, Nathan Université.
- NEVEU Frank, 2011, « Repères notionnels et terminologiques destinés aux agrégatifs, Glossaire des notions portant sur l'unité textuelle exploitable en stylistique », Université Paris-Sorbonne.
- RICOEUR Paul, 1984, *Temps et récit II, La configuration du temps dans le récit de fiction*, Éditions Seuil, Paris.
- RIEGEL Martin, PELLAT Jean Christophe et RIOUL René, 1994 et 2018, *Grammaire méthodique du français*, Paris Quadrigue, PUF.
- SARTRE Jean-Paul, 1947, *Situations I*, Paris, Gallimard, 335pages.
- VERLET Agnès, 2005, « Du Tableau au texte ».
- WEINRICH Harald, 1989, *La Grammaire textuelle du français*, Didier/Hatier, Paris.

SOCIÉTÉ & COMMUNICATION

LUTTE CONTRE LE PALUDISME, PROBLEMATIQUE DE
L'ACCEPTABILITE SOCIALE DE LA MILDA CHEZ LES
GESTANTES ET LES MERES D'ENFANTS DE 0-5 ANS DANS
LE NORD DE LA COTE D'IVOIRE

AINYAKOU Taiba Germaine

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire)

dr.ainyakou@gmail.com / ainyakou@yahoo.fr

COMOE Coffie Colombe

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Côte d'Ivoire)

OUATTARA Annette

Université Nanguy Abrogoua, Abobo Adjamé (Côte d'Ivoire)

Résumé

La présente étude analyse les facteurs explicatifs de la non-acceptabilité de la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'Action (MILDA) dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Cette maladie est une pathologie ancienne pour laquelle une mobilisation mondiale et nationale a été entreprise. Des sciences sociales aux sciences biologiques, des recherches sont faites et des moyens ont été déployés aussi bien pour la lutte antivectorielle que pour la prise en charge médicale des cas. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la gratuité ciblée dans les structures sanitaires, les gestantes et les mères d'enfants de moins de 5 ans y compris les enfants de cet âge sont prises en charge gratuitement. Il est donc nécessaire d'interroger à nouveau les sciences sociales et humaines. Dans la dynamique de la lutte, cette investigation se propose d'apporter une contribution à travers l'analyse des facteurs de la non-acceptabilité des MILDA de la part des gestantes et des mères d'enfants de 0 à 5 ans dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce travail est une étude qualitative en vue qui a pour objectif de comprendre cette réalité décriée. Au total, ce sont 24 femmes enceintes et 11 femmes ayant un enfant de moins de 5 ans qui ont été interrogées dans le courant du mois d'Octobre 2019 à travers un guide d'entretien à l'aide de la méthode accidentelle dans la ville de Korhogo notamment celles reçues au Centre Hospitalier Régional de Korhogo.

Les résultats de l'étude ont fait ressortir un certain nombre de facteurs explicatifs issus du construit social qui influencent l'utilisation de la MILDA par les populations. Ce sont, de manière non exhaustive : la texture de la moustiquaire, l'odeur que dégage la moustiquaire, la chaleur ressentie en étant en dessous de la MILDA, l'apparition des allergies cutanées, etc. Par ailleurs, les résultats ont permis de mettre en exergue les pratiques mobilisées par ces dernières pour substituer la MILDA. Nous pouvons citer les insecticides larvicides et serpentins et les brûlis des feuilles de basilic, de citronnelle, les zestes d'oranges, etc.

Mot clés : Moustiquaire, paludisme, acceptabilité, Korhogo, Côte d'Ivoire.

Abstract

This study analyses the factors that explain the non-acceptability of Long-Lasting Insecticidal Nets (LLINs) in the fight against malaria. This disease is an ancient pathology for which global and national mobilization has been undertaken. From the social sciences to the biological sciences, research is being carried out and resources have been deployed both for vector control and for the medical management of cases. In Côte d'Ivoire, within the framework of targeted free access to health facilities, pregnant women and mothers of children under 5 years of age, including children of that age, are cared for free of charge. It is therefore necessary to question again the social and human sciences. In the dynamics of the fight, this investigation proposes to make a contribution through the analysis of the factors contributing to the non-acceptability of LLINs by pregnant women and mothers of children aged 0 to 5 years in the north of Côte d'Ivoire. This work is a qualitative study with a view to understanding this decried reality. A total of 24 pregnant women and 11 with a child under 5 years old were interviewed during the month of October 2019 through an interview guide using the accidental method in the town of Korhogo in particular those received at the Korhogo hospital. The results of the study revealed a number of explanatory factors from the social construct that influence the use of the LLIN by the populations. These are, in a non-exhaustive way: the texture of the mosquito net, the smell of the net, the heat felt while under the LLIN, the appearance of skin allergies, etc. In addition, the results highlighted the practices mobilized by the latter to substitute the LLIN. We can cite larvicidal insecticides and coils and burning of basil leaves, lemongrass leaves orange peel, etc.

Keywords : Mosquito net, malaria, acceptability, Korhogo, Ivory Coast.

Introduction

Le paludisme est l'une des premières causes de mortalité dans la population générale en Côte d'Ivoire avec pour taux d'incidence, une proportion de 155,49 pour 1000 (PNDS, 2016-2020). Les femmes enceintes et les enfants constituent la catégorie sociale la plus touchée. La morbidité chez les enfants de moins de 5 ans, est dominée par la malnutrition, les infections respiratoires aiguës (IRA), le paludisme et les anémies (PNDS, 2016-2020). Le paludisme présente un taux d'incidence de 291,79 pour 1000 chez les enfants de moins de 5 ans (RASS, 2015). Cette maladie constitue un risque aussi bien pour la survie de la mère que du nouveau-né. Le taux de prévalence chez la mère est estimé à 7 % en 2012

(PNDS, 2016-2020) (Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples, cité par le PNDS, 2016 -2020). Pour lutter contre ce fléau en Côte d'Ivoire un Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a été mis en place. Il mène, depuis sa création le 10 mai 1996, plusieurs activités en faveur de la lutte contre le paludisme. Ce sont entre autres le renforcement des capacités des personnels de santé et des agents de santé communautaire dans les domaines de la prise en charge du paludisme simple et grave, la distribution des Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d'Action (MILDA), les campagnes de sensibilisation et les spots publicitaires.

Par ailleurs, il faut noter la distribution gratuite d'environ 30 000 000 de MILDA en routine durant les campagnes de masse en 2010 et 2014 (PNDS, 2016-2020, p. 21). En outre, lors des visites prénatales, ces femmes reçoivent gratuitement ces moustiquaires. Toutefois, le taux d'utilisation de la MILDA reste faible. En effet, 37% dans la population générale et de 68% chez les personnes disposent des MILDA (PNDS, 2016-2020, p. 21). Les données empiriques lors des enquêtes exploratoires réalisées en juillet 2019, confirment que près de 70% des enfants de moins 5 ans et plus de 80% de leurs mères y compris les femmes enceintes utilisent soit occasionnellement ou pas la MILDA malgré l'octroi de MILDA aux femmes lors des visites pré et post natales.

Cet article pose ainsi la problématique de l'acceptabilité des MILDA par les femmes de Korhogo tant bien même consciente de l'impact du paludisme sur leur santé et celle de leur progéniture. La question de la problématique de l'acceptabilité des MILDA par les femmes de Korhogo implique la question du jugement collectif à propos d'un projet ou une activité. Cet état de fait dénote de l'intérêt à questionner la théorie des représentations de J-C, Abric dans ce travail. A cet effet, J-C, Abric, les définit comme un ensemble de "cognèmes. Il fonde son analyse de sur deux (2) concepts clés : noyau central et schèmes périphériques. Le noyau central désigne « tout élément ou ensemble d'éléments qui donne à cette représentation (constituée) sa signification et sa cohérence » (J-C, Abric, 1987, p. 68) et a une fonction génératrice qui constitue le point de résistance au

changement, en même temps que le ressort du changement. Les éléments périphériques ont une fonction organisatrice (J-C, Abric, 1989, p.197). C'est donc autour de ces concepts que ce travail va se structurer.

De ce fait, qu'est ce qui explique la non-acceptabilité de la MILDA malgré les sensibilisations autour du paludisme et les risques de contracter le paludisme ? La question de la problématique de l'acceptabilité sociale des MILDA par les femmes de Korhogo implique la question du jugement collectif à propos d'un projet ou d'une activité. Cet article se propose de mettre en exergue les représentations sociales qui sous-tendent les pratiques et attitudes de ces femmes.

Méthodologie

Le présent travail est une étude transversale à visée descriptive sur une période d'un mois allant du 1^{er} au 30 octobre 2019. Un échantillonnage raisonné accidentel a été réalisé dans le cadre de cette étude. Cela se justifie par le fait que certaines femmes acceptaient d'être interrogées au sein du CHR et d'autres non. Certains rendez-vous nous étaient donnés par celle-ci, en fonction de leur disponibilité dans des espaces souhaités et identifiés par elles pour les entretiens.

La population cible est constituée des femmes enceintes reçues au sein du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Korhogo. Plus précisément, ce sont 24 femmes enceintes et 11 femmes ayant des enfants âgés de moins de 5 ans à Korhogo. La collecte des données a été réalisée à l'aide d'un guide d'entretien.

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès du personnel sanitaire à savoir un médecin et une sage-femme du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Korhogo. Cette étude a mobilisé la méthode accidentelle. Il s'agit des femmes enceintes et les mères des enfants de moins de 5 ans reçues au sein du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Korhogo.

L'étude s'inscrit dans une perspective interactionniste et qualitative. L'analyse de contenu a été effectuée pour le traitement des données

qualitatives collectées. Cette étude a mobilisé la théorie de la représentation sociale de J-C. Abric (1997) illustrée à travers les concepts de « noyau central ». Ce concept est considéré comme la base commune collectivement partagé des représentations. Le second concept « rationalisation » met en relief la neutralisation du regard social.

Résultats :

Facteurs socio explicatifs de la non acceptabilité de la MILDA

Sous cet aspect, la non-acceptabilité de la MILDA est analysée sous l'angle de la représentation et de ses variantes construction sociale et pratique sociale. De manière concrète, quatre points vont alimenter cette partie de ce travail : construction sociale de la moustiquaire imprégnée par les femmes (i), le rapport des femmes face à la moustiquaire (2), les pratiques sociales des femmes avec la moustiquaire imprégnée (iii) et une nécessité d'adaptation de la MILDA (iv).

1. Construction sociale de la moustiquaire imprégnée par les femmes

Le construit social est fonction de la connaissance (informations reçues, expérience vécue) des acteurs ressources d'un fait. Les indicateurs tels que la chaleur, la couleur, la facilité d'utilisation ont été analysés pour mieux appréhender les perceptions des gestantes.

1.1. Connaissance de la MILDA

Dans le cadre de cette étude, une catégorisation des femmes enquêtées met en exergue de types de gestantes que sont les nouvelles et les anciennes gestantes. Par nouvelle gestante, il s'agit des femmes qui portent leur première grossesse et les anciennes gestantes, celles qui ont porté d'une grossesse. Les propos, ci-après d'une nouvelle gestante nous renseigne sur sa connaissance de la MILDA : « ...lorsque j'ai commencé à fréquenter l'hôpital

pour ma grossesse, la sage-femme m'a parlé du paludisme et elle m'a conseillé de dormir tous les jours sous la MILDA qu'elle venait de m'offrir... » Mariam, 23 ans, nouvelle gestante.

D'autres propos, ceux de Sali, une ancienne gestante de 30 ans illustrent son vécu de la MILDA :

...Moi, je connais bien moustiquaire, toujours à l'hôpital ici quand tu es enceinte et tu viens faire consultation, on te donne, on dit faut dormir en bas, faut pas que moustiques va te piquer pour te donner palu. Sage-femme dit que palu là n'est pas bon et que ça peut tuer le bébé. Pour grossesse de Abou, on m'a donné aussi, et pour grossesse ça là on m'a donné encore...

De ce qui précède, l'on peut dire que les gestantes, aussi bien nouvelles qu'anciennes connaissent la MILDA. Connaissance qui se traduit par la possession d'une MILDA et de sa finalité biomédicale. L'utilité biomédicale de la MILDA leur a été expliquée par les professionnels de santé lors des consultations prénatales. Le profil des gestantes nous révèle qu'elles ont une connaissance de la MILDA et qu'elles sont en mesure de produire des discours fondés sur des bases factuelles.

1.2. Construit lié à l'aspect physique de la MILDA

La présentation physique de la MILDA, c'est-à-dire la texture, la couleur, le mode d'installation de la MILDA, l'odeur qui en émane ainsi que la chaleur sont les différents points sur lesquels l'analyse va porter.

1.2.1. La texture de la MILDA

La texture, entrelacement des fibres de la MILDA a fait l'objet de plusieurs observations de la part des gestantes. Les verbatim ci-après illustrent ce fait : « ...*la moustiquaire n'est pas douce au toucher, elle est rugueuse et se maintient difficilement sous la natte car elles glissent...* » ; *Maimouna, 27 ans, nouvelle gestante.*

Abordant dans le même sens que la gestante précédente, Salimata, 31 ans, ancienne gestante soutient ce qui suit : « ... *Je n'ai jamais compris pourquoi malgré nos dénonciations, la moustiquaire est restée dure et rugueuse. Elle*

ressemble à du caoutchouc. Les premières moustiquaires étaient pourtant plus facilement malléables... ».

Une autre ancienne gestante faisant référence aux mailles de la MILDA affirme :« *...les trous de la moustiquaire sont trop larges, ils laissent entrer des moustiques qui vous sucent. Si on pouvait diminuer ces trous ... ».*

La texture de la MILDA ne fait pas l'unanimité au sein des gestantes. Elle est qualifiée de rugueuse, les mailles de large et par conséquent n'acquiert pas l'adhésion des gestantes. Or, selon les propos d'une sage-femme, « *...les mailles de la moustiquaire ont été conçues pour résoudre le problème de la chaleur... ».*

1.2.2. La couleur de la MILDA

La MILDA se présente sous plusieurs couleurs ; le bleu, le vert, le blanc. La diversification des couleurs de la MILDA qui était sensée offrir un large choix aux gestantes et les motiver à dormir régulièrement sous une MILDA, n'épouse pas pour autant l'adhésion de ces dernières, en dénotent les verbatim ci-dessous :

J'ai reçu une moustiquaire de couleur blanche. Cette couleur me gêne car même si je sais que je dois être enroulée un jour dans un pagne blanc, ça sera parce que je ne vis plus. Mais de mon vivant, dormir sous une moustiquaire blanche (hummmm) ça ne me plaît pas ...

Propos de Fatou, 25 ans, mère d'enfants de moins de 5 ans. La culture a été mobilisée pour légitimer le refus de dormir sous une MILDA blanche. De religion musulmane pour la plupart, le linceul est utilisé pour enrouler un corps sans vie en vue de l'ensevelissement. C'est cette réalité que semble partager la répondante en ces termes.

Une autre enquêtée, Myriam, 35 ans, ancienne gestante affirme que

...je voulais la moustiquaire bleue mais il n'y en avait plus à l'hôpital donc la sage-femme m'a donné une moustiquaire verte. Bon comme c'est un cadeau je l'ai accepté mais je voulais le bleu car le vert me fait penser à la salle d'opération où j'ai subi une césarienne qui a failli m'emporter...

Pour cette répondante, la MILDA verte évoque un souvenir douloureux auquel elle ne voudrait plus repenser or la possession d'une MILDA de cette couleur la ramène à ce souvenir.

1.2.3 L'installation de la MILDA

L'installation de la MILDA a été indexée par les gestantes comme limitant leur adhésion. Le discours ci-dessous de Clémence une gestante de 29 ans traduit ce fait : « ...*Mon mari et moi occupons un petit studio depuis notre mariage. Notre espace est tellement réduit que j'ai du mal à installer la moustiquaire...* ».

Abordant dans le même sens, Assétou, 19 ans, mère d'enfants de moins de 5 ans dit ceci : « ...*je veux bien utiliser la moustiquaire qu'on m'a donné mais je partage la chambre avec mes sœurs et nous sommes six (6) dans cette petite chambre familiale. Nos bagages sont à même le sol et réduisent l'espace de la couchette...* ».

Une autre réalité est décrite par cette enquêtée :

...*Toutes les fois où j'ai voulu installer la moustiquaire, je n'ai pas réussi. Les pointes ont fait des trous plus larges et j'ai fini par abîmer le mur de ma chambre. En plus de ça il faut plier et déplier la moustiquaire tous les matins et les soirs, dès fois c'est fatigant dans l'état dans lequel nous sommes...* (Awa, 24 ans, nouvelle gestante).

Au regard de ce qui précède, l'installation de la MILDA est problématique dans les espaces réduits et son installation n'est pas toujours aisée.

1.2.4 L'odeur de la MILDA

Dans les discours produits par les répondantes, elles n'ont pas omis de faire mention de l'odeur de la MILDA. Sous ce rapport, la quasi-totalité des gestantes a soutenu ne pas supporter l'odeur qui émane de la MILDA les premiers jours de l'épandage.

Fatou, 25 ans, ancienne gestante : « ...*l'odeur de la moustiquaire m'a rendue malade. J'ai passé toute la journée où j'ai déballé la moustiquaire à vomir tellement que je ne supportais pas l'odeur...* ».

D'autres propos illustrent ce fait :

... si tu enlèves dans le sachet, tu exposes à l'air libre pendant 24h pour que l'odeur puisse disparaître ; si tu enlèves, tu mets ça au soleil pendant 2 jours mais l'odeur que ça dégage là fait que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le courage de déballer ma moustiquaire... (Affoué, 26 ans, mère d'enfants de moins de 5 ans).

Noura, 22 ans, nouvelle gestante affirme ceci

...je ne sais pas pourquoi on peut utiliser un produit fort comme ça pour les moustiquaires des femmes enceintes et sensibles. Cette odeur fait que je me pose des questions sur ces moustiquaires et je ne les accroche pas. Je fais autre chose pour ne pas avoir le palu. Mais la sage-femme ne sait pas que je n'utilise pas la moustiquaire qu'elle m'a remise...

Le rejet de la MILDA à cause de l'odeur des premières 24 heures de l'épandage est un fait unanime chez les gestantes.

1.2.5 *La chaleur*

Il est connu que le nord de la Côte d'Ivoire est la zone la plus chaude avec des températures oscillant autour de 42°C. Les MILDA en constituant une barrière entre les femmes et les moustiques entraînent un état d'inconfort, de chaleur. C'est ce qu'affirment les répondantes dans les verbatim ci-dessous :

...La chaleur de Korhogo n'a pas pitié des femmes enceintes, quand il fait chaud, il fait chaud et ça nous rend très nerveuse. Même l'air du ventilateur est chaud et quand dans tout ça tu accroches la moustiquaire, tu ne fais que te retourner dans ton lit toute la nuit car tu as très chaud et tu ne trouves pas le sommeil... (Martine, 27 ans, mère d'enfants de moins de 5 ans).

Adhérant aux propos de Martine, Affou, 24 ans, ancienne gestante affirme : « ...*La moustiquaire augmente la chaleur parce que tu ne peux pas recevoir de l'air. Moi j'accroche ma moustiquaire seulement quand il pleut (rires)...* ».

L'usage de la moustiquaire ne devrait pas se faire de façon accidentelle comme le décrit la sage-femme :

...les femmes qui viennent en consultation n'utilisent pas régulièrement la moustiquaire. Elles tentent de nous le cacher mais finissent par nous l'avouer. Elles se plaignent de la chaleur pourtant, l'anophèle quant à elle n'attend pas pour transmettre le paludisme et mettre en danger la vie des fœtus...

Bien-être physique et conception médicale s'opposent dans l'acceptation de la MILDA comme moyen d'éviter le paludisme.

Les conceptions de l'aspect physique de la MILDA ne militent pas en faveur de l'acceptabilité sociale de la MILDA. De la texture de la MILDA à la couleur, ainsi que l'installation, l'odeur et la chaleur n'ont pas convaincu les gestantes à l'acceptation de la MILDA. En plus, d'autres facteurs ont été révélés comme limitant l'adhésion des gestantes. Il s'agit notamment de la survenue d'allergies et du regard social.

2. Le rapport des femmes face à la moustiquaire

Le mal-être est un ressenti qui peut être capté aussi bien socialement que médicalement. Il est un indicateur influant le processus d'acceptation d'un fait.

2.1 la survenue d'allergies

Il ressort des discours des enquêtées qu'après épandage de la MILDA, il y'a eu apparition d'effets cutanées, oculaires et d'intense démangeaisons due à des allergies. En dénotent les propos de Affoué, une ancienne gestante de 26 ans :

...lors de ma première expérience, lorsque j'ai déballé ma moustiquaire et que je l'ai étalée, j'ai commencé à avoir des picotements, mon corps me démangeait comme si j'avais touché une mauvaise herbe...je me suis grattée toute la journée avant que ça ne se calme. C'est pour cette raison que pour ma deuxième grossesse que je porte actuellement, je n'ai pas encore déballé la moustiquaire de son emballage. La peur de revivre cette souffrante m'habite toujours...

D'autres propos, ceux de Nafferman une ancienne gestante de 32 ans illustrent cet état d'inconfort :

...Quand j'ai mis moustiquaire là, wallāi j'ai commencé à me gratter, mes yeux me brûlaient comme si on avait soufflé du piment sec en poudre. Je dis, je me suis grattée jusqu'en mon bras est devenu plaie, je pensais que c'était sita ma rivale qui m'avait jeté un sort (rires...) ...

Abordant dans le même sens, Nouty 23 ans, mère d'enfants moins de 5 ans dit ceci :

...si avant de nous faire du bien la moustiquaire doit nous fatiguer comme ça, vraiment c'est que ce n'est pas la peine d'installer. J'ai vu ma grande sœur quand elle était enceinte se gratter comme ça à cause de la moustiquaire. Moi je me suis dit que ça ne peut pas m'arriver. Mais quand j'ai mis, ce que ça m'a montré ma chérie, je ne suis plus prête à réutiliser même si on me dit que non Nouty c'est fini y'a rien, moi je ne peux plus...

De ces verbatim, il ressort qu'aucunes des gestantes n'a eu une expérience sans conséquences avec la MILDA. Cette expérience connotée par l'apparition d'allergies a suffi pour démotiver les gestantes même les plus déterminées comme Nouty.

2.2 *Le regard social*

Le regard social est souvent dépeint par le '*quand dira-t-on*'? Ce regard, qui se traduit par un jugement de ses semblables peut conduire au rejet, à la marginalisation, à la mort sociale.

Les propos de Djeneba, 35 ans, ancienne gestante nous introduisent bien dans cette réalité :

...je suis à ma troisième grossesse et je n'ai jamais accepté de dormir sous moustiquaire. Quand on me donne à l'hôpital, j'accepte, je prends à cause de bouche des gens. Faut pas ils vont dire tu n'as pas pris donc tu ne respectes pas la sage-femme ou bien ahh toi ton enfant a palu parce que tu n'as pris moustiquaire...

...Quand tu prends la moustiquaire, c'est devant tout le monde, mais si tu ne veux pas accrocher pour dormir en bas, beaucoup de gens ne te vois pas pour dire, ils vont parler dans ton affaire pour te créer problèmes... (Astou, 24 ans, mère d'enfants moins de 5 ans).

...Moi j'ai peur de bouche des gens à cause de ça je prends moustiquaire à l'hôpital. Et puis comme c'est cadeau je prends mais je fais autre chose avec... Nous, pour ne pas attraper palu, on a nos petits secrets... (Maï, 36 ans, mère d'enfants moins de 5 ans).

Les femmes enceintes se procurent des moustiquaires imprégnées « *pour faire comme les autres* » mais ne les utilise pas. La prise de ce produit « gratuit » apparaît comme un moyen de neutraliser le regard social : « *elles vont prendre parce que tout le monde le fait et c'est gratuit* » Propos d'un médecin généraliste du.

L'homme est un être qui vit et se réalise dans sa société d'appartenance alors, la crainte d'être perçu comme un anti-conformiste le conduit à poser des actes qui ne sont pas toujours en adéquation avec ses motivations intérieures. C'est le cas les gestantes qui, pour la plupart ont vécues des expériences négatives avec la MILDA.

3. Pratiques sociales des femmes avec la moustiquaire imprégnée

3.1. Un usage pour des activités sociales

Plusieurs pratiques sociales sont associées à l'usage des moustiquaires imprégnées contrairement à la fonction de protection et de prévention de la population, des mères et des enfants en particulier. L'une des pratiques sociales observées concerne l'activité lucrative que génère ce produit. En effet, après réception de ces moustiquaires, certaines enquêtées en font une activité commerciale dans les marchés. L'autre activité sociale observée concerne son usage pour la protection des champs et des jardins. Effet, elle sert de moyen de protection des végétales pour éviter la destruction de ces espaces par les animaux ou même des personnes étrangères.

« *J'utilise la moustiquaire pour protéger mes potagers, souvent les animaux viennent les détruire* » Nouty, 23 ans, mère d'enfants moins de 5 ans. « *La*

moustiquaire est efficace contre le paludisme. Mais ici les gens l'utilisent pour les champs »
Marlène, 30 ans gestante. Cette photo en est une illustration.

Source : enquête 2019

3.2. Pratique de protection contre le paludisme ?

Les populations dans leurs pratiques sociales ont leur mode de protection. Cela s'actualise par l'usage des pratiques d'insecticide et de pratiques issues de leur milieu socioculturel.

En effet, les populations font l'usage des serpentins, des ventilateurs et des bombes insecticides ; certaines femmes avancent qu'avec la cherté et de la disponibilité de ces produits, elles les utilisent par moment ou lorsqu'elles disposent de moyens financiers. « *Moi, j'utilise le ventilateur, les moustico et d'autres médicaments pour les enfants quand il y a les moyens* », Habiba, 27 ans, mère d'enfants moins de 5 ans.

Pour des pratiques issues de leur milieu socioculturel, le discours des enquêtés notent plusieurs procédés de ces femmes. Il s'agit de la fumée qui s'obtient en brûlant les feuilles telles que le *neem*, la *citronnelle*, le *citronnier*, les *feuilles de basilic*, le *zeste d'oranges* et l'*inflorescence mâle du palmier* au sein de la maison ou dans la chambre. D'autres parlent des *lamelles d'oignons* posées dans la maison participant à la gestion de la maladie.

Tu sais avant, nos parents avaient plusieurs méthodes de protection, les feuilles de amagnirin (basilic), la citronnelle qu'on brûle, même les peaux d'oranges brûlées tuent les moustiques. (Koné, 38 ans, mère d'enfants moins de 5 ans).

4. Une nécessité d'adaptation de la MILDA

Les données recueillies au sein des femmes de Korhogo notent une nécessité de repenser la conception même de ce produit. En effet, le discours de ces femmes montre l'efficacité de la MILDA mais refusent son utilisation, cela pour plusieurs facteurs.

Les démangeaisons, l'odeur surtout pour les femmes enceintes, la chaleur que ce produit provoque participent à son échec et à la prolifération de la maladie : *la moustiquaire imprégnée est efficace mais, à l'intérieur, il fait trop chaud, s'ils peuvent penser à nous c'est bon, il fait chaud dans ce pays donc avec la grossesse après c'est difficile*. Sita, 29 ans, ancienne gestante.

A côté de cette réalité, les femmes enceintes de manière générale rencontrent certaines difficultés face à l'annihilation de certaines odeurs. De ce point de vue, repenser à l'odeur rattachée à ce produit sera d'une contribution améliorative pour l'acceptabilité de la MILDA.

Discussion : Une interprétation sociale de la moustiquaire imprégnée comme facteur de réticence des femmes

Il ressort dans ce travail que parmi les différentes méthodes utilisées pour lutter contre le paludisme, la lutte anti-vectorielle par l'usage la MILDA occupe une place de choix. Bien que ces mères connaissent la moustiquaire imprégnée et son rôle fondamental, elles en ont une autre construction d'elle et de son usage. Le rapport des mères à ce produit limite son usage quotidien et est utilisé à d'autres fins sociales par qui ?

Face à cette réalité sociale une confrontation des résultats de ce travail à la lumière des théories de la représentation sociale de J-C. Abric va nous permettre de comprendre la non utilisation de la moustiquaire imprégnée malgré les sensibilisations autour de son utilisation, les risques pour la mère et

pour l'enfant de contracter le paludisme et le fait de se faire enregistrer et s'inscrire pour la prise des moustiquaires imprégnées.

Un point essentiel va alimenter cette discussion : une interprétation sociale des couleurs de la moustiquaire imprégnée comme facteur de réticence. Je voudrais savoir si nous parlons dans ce cas de figure de réticence-refus ou de réticence-acceptation.

L'un des aspects qui expliquent la réticence des femmes enceintes à l'usage de la moustiquaire imprégnée est la couleur de ces produits. Dans le cadre de cette étude, deux (2) couleurs ont fait l'objet de critique notamment la couleur bleue perçue comme un produit de l'hôpital et le blanc comme celui d'un linceul sont des discours auxquels J-C. Abric tente d'expliquer à travers son concept de noyau central.

En effet, le concept de noyau central issu de la théorie de la représentation est une théorie qui postule que toute représentation est organisée autour du noyau central J-C. Abric (1997). Selon cet auteur, l'idée fondamentale de la théorie du noyau est que dans l'ensemble des cognitions se rapportant à un objet de représentation, certains éléments jouent un rôle différent des autres. Ces éléments appelés « éléments centraux » se regroupent en une structure. La notion de noyau central est un concept qui a été élaboré par plusieurs auteurs tels que Moscovici. En effet, pour cet auteur, ce concept est un élément qui constitue une base stable autour de laquelle pourrait se construire la représentation. C'est d'ailleurs pour cela qu'il le qualifie de « *noyau figuratifs* ».

D'autres auteurs comme G. Mugny et F. Carugati (1985) parlent de noyau « *dur* ». Ce noyau est en effet qualifié de « *dur* » selon ces auteurs en ce sens que ce noyau est difficile à modifier. C'est ce même concept que J-C. Abric nomme « *noyau central* » ou « *noyau structurant* ». Selon cet auteur, l'idée fondamentale de la théorie du noyau est que dans l'ensemble des cognitions se rapportant à un objet de représentation, certains éléments jouent un rôle différent des autres. Ces éléments appelés « éléments centraux » se regroupent en une structure que J-C. Abric (1997) nomme « noyau central » ou « noyau structurant ». Les 3 (trois) fonctions essentielles notamment la fonction génératrice de sens, la fonction organisatrice et la fonction stabilisatrice permettent de rendre compte de cette réalité sociale et de comprendre le

fonctionnement des femmes face à ce produit mis en place pour leur bien-être mais refoulé pour la plupart. Ces croyances sont fort bien ancrées dans la pensée des populations et mettent à mal tous les efforts consentis pour la lutte comme le paludisme.

Conclusion

La non-utilisation de la moustiquaire imprégnée malgré les sensibilisations autour du paludisme et les risques encourus de contracter le paludisme a été l'objet de la réflexion de ce travail. En effet, bien que les sensibilisations soient faites, il faut noter une réticence des femmes enceintes. C'est pour comprendre ce système de relation à ce produit que cette étude a mobilisé une approche qualitative réalisée auprès de 35 femmes, et le concept de noyau central comme référence théorique.

Ainsi, les résultats notent les points essentiels comme facteurs explicatifs de la non-acceptabilité de la MILDA malgré les sensibilisations autour du paludisme et les risques de contracter le paludisme.

Une construction sociale de ce produit qui disqualifie certaines couleurs dont le blanc et le bleu. Il faut également noter un rapport difficile face à la mise en place parfois laborieuse pour certaines et qui produit la chaleur, des odeurs insupportables et les démangeaisons pour d'autres. Ces faits les amènent donc à reconstruire le rôle premier de ce produit pour développer d'autres usages dont la commercialisation et la protection de leurs activités champêtres. D'où une nécessité de repenser la conception et son adaptation aux réalités des pays du sud fortement caractérisé par la chaleur.

Au regard de ces résultats, il faut noter que ce travail a pu mettre en relief les facteurs idéologiques explicatifs de la non utilisation des femmes enceintes de ce produit social. Toutefois, certains facteurs n'ont pas été mis en lumière notamment les enjeux d'une telle attitude des femmes. Cet état de fait pourrait renforcer ce travail et surtout constituer une perspective de travail.

Référence bibliographique

ABRIC Jean Claude (1987), *Coopération, compétition et représentation sociale*. Gousset: Delval.

ABRIC Jean Claude (1989), *L'étude expérimentale des représentations sociales*. En D. Jodelet (Ed.), *Les représentations sociales* (pp.182-203). Paris: Presses Universitaires de France.

ABRIC Jean Claude (1994), 2ème Edition 1997, *Pratiques sociales et représentations* : PUF.

Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples, cité par le PNDS, 2016 -2020

Enquête sur les indicateurs du Sida cité par le PNDS, 2016 -2020

Ministère de la santé et de l'Hygiène publique, *Programme National de Développement Sanitaire, 2016 -2020*.

MUGNY Gabriel et CARUGAT Felice, (1985), *l'intelligence au pluriel*, Cambridge (anglais transl. *Social representations of intelligence*. Cambridge, 1989.)13- Gallimard, 1972 (éd. Originale : Londres, Oxford University Press, 1937), 1985.

Rapport Annuel sur la Situation Sanitaire (2015).

USAGES, PRATIQUES SOCIOLINGUISTIQUE ET COMMUNICATIONNELLE DES ÉTUDIANTS SUR WHATSAPP

Géraud AHOUCHE

Patrick AFFOGNON

Gospel EJIOGU

Université d'Abomey-Calavi

Laboratoire des Sciences du Langage et de la Communication

geraud.ahouandjinou@gmail.com

Résumé

Les pratiques langagières sont fortement tributaires des groupes sociaux en présence, des espaces, des usages, du but visé mais aussi des canaux de transmission. La présente étude analyse les pratiques langagières du français dans les échanges sur WhatsApp d'un groupe d'étudiants. La méthodologie utilisée est à la fois de type quantitatif avec l'administration d'un questionnaire au profit de cent vingt (120) étudiants et qualitatif avec une analyse de contenu. Les résultats démontrent qu'en termes d'usages, ces étudiants se servent de l'application WhatsApp pour se faire des amis, faire des ventes, des achats en ligne, pour communiquer, etc. Afin de mieux se comprendre lors des discussions, les types de lexique utilisés par les étudiants sont : le langage vulgaire, l'argot, le registre familier, le registre courant et parfois le registre soutenu en fonction des enjeux et au gré des « rites de l'interaction » selon le terme de Goffman. En ce qui concerne la fonction du langage, les étudiants utilisent le style de langage approprié pour appartenir à un groupe donné, pour plaire aux autres, pour s'amuser, ou pour être à la mode. Il en découle alors une interaction, imbrication et superposition de différentes fonctions langagières.

Mots clés : usages, pratiques langagières, communication, conversation, réseaux sociaux.

Abstract

Language practices are highly dependent on the social groups involved, the usage, the intended purpose and the channels of transmission. This study analyzes the french language practices of a group of students in their WhatsApp conversations. The methodology used is both quantitative with the administration of a questionnaire for the benefit of one hundred and twenty (120) students and qualitative with a content analysis. The results show that in terms of usage, these students use the WhatsApp application to make friends, make sales, online purchases, to communicate, etc. In order to understand each other better during discussions, the students make use of

lexicons such as: vulgar language, slang, the colloquial register, the current register and sometimes the sustained register depending on the issues and according to the "rites of interaction" according to Goffman's term. Regarding the function of language, students use the appropriate style of language to belong to a given group, to please others, to have fun, or to be fashionable. This then results in an interaction, interweaving and superposition of different language functions.

Keywords : Usage, language practices, communication, conversation, social networks.

Introduction

L'application de la messagerie WhatsApp est devenue indispensable et s'est imposée dans les pratiques sociales d'échanges et de conversation. C'est un réseau social en ligne qui permet à son utilisateur d'échanger des messages et de participer à des forums de discussion entre autres.

Les jeunes internautes sont très friands de ce modèle de communication synchrone. Ils en usent et font appel à un vocabulaire particulier pour gagner du temps et coller à l'exigence de l'instantanéité et de l'interactivité particulièrement vélocité de ce type de messagerie. Il s'agit de l'utilisation des abréviations, des codes de discussion bien particuliers avec un registre de langue tout aussi particulier.

Le réseau internet constitue aujourd'hui, l'illustration parfaite des possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication. Grâce aux services disponibles, technologies numériques de communication, de transmission et d'archivage de l'information etc., il demeure un puissant outil de communication utilisé par des millions de personnes. Au-delà des possibilités offertes par internet en tant que canal ou média, ces sont les réseaux sociaux qui cristallisent l'engouement du public pour ces nouveaux médias et les nouveaux usages qui s'y rattachent. Les statistiques ont montré qu'il y avait 1,2 milliard d'utilisateurs mensuels actifs de WhatsApp en 2017 par exemple (Statista, 2017). L'influence des réseaux sociaux sur le quotidien et sur les comportements des individus est sans cesse croissante et incontournable (Marzouki, 2016). Les domaines d'application et d'utilité de ces réseaux sociaux numériques sont tout aussi légion. Ainsi, « WhatsApp Messenger est un canal de réseautage social qui pourraient avoir

un potentiel dans l'enseignement supérieur pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage » (Gasaymeth, 2017).

Au-delà d'être une messagerie, cette plate-forme est utilisée dans tous les secteurs de la vie quotidienne aussi bien au travail que dans les relations privées et interpersonnelles. Dans ce contexte, nous assistons à l'émergence massive de formes d'écritures atypiques dans les échanges et les conversations sur les messageries notamment sur WhatsApp. Dès lors, plusieurs chercheurs se sont penchés sur ce nouveau phénomène depuis l'avènement du GSM et des SMS qui en ont résulté. Cependant, des interrogations demeurent encore sur les multiples raisons pour lesquelles les jeunes utilisent particulièrement des messageries de type WhatsApp en particulier et pourquoi ces types de langage et de lexiques propres à eux s'observent dans leurs conversations. Ces formes d'écriture sont souvent utilisées par les jeunes entre 10 et 25 ans. Outre le fait que ces échanges sont morphologiquement atypiques, le lexique joue un rôle important tant sur le plan du sens, sur le plan de l'interaction entre acteurs que celui de l'identification entre pairs. Les traits caractéristiques les plus constatés sont ceux de la morphologie graphique atypique. Toutefois, d'autres caractéristiques comme celles des usages et des pratiques sociolinguistiques spécifiques aux jeunes sont intéressantes à étudier.

A la suite des travaux faits sur des corpus de SMS par Adjeran (2016) qui soutient que dans les conversations des jeunes béninois sur les divers supports modernes de communications, un lexique particulier est utilisé¹, nous nous sommes intéressés à ces nouveaux usages sociotechniques au niveau des étudiants, en rapport avec la messagerie WhatsApp. Il s'agit de questionner cette pratique conversationnelle et communicationnelle des jeunes sur les réseaux sociaux.

Partant de ces constats, nous avons choisi d'étudier les pratiques langagières écrites des étudiants de l'Institut Universitaire de Porto-Novo (IUP) spécifiquement sur WhatsApp qui est une des plateformes d'échanges de référence pour les jeunes Béninois.

¹ Les lexiques des registres populaires, familier, argotique, vulgaire, néologisant ainsi que des expressions qui sont issues de différentes langues.

- Quels types d’usages les jeunes étudiants de l’IUP de Porto-Novo font-ils de WhatsApp ?
- Quel est la typologie du lexique utilisé par ces étudiants ?
- Quelles sont les fonctions du langage que remplissent leurs conversations sur WhatsApp ?

L’objectif général de cette étude est d’analyser les pratiques langagières du français dans les échanges sur WhatsApp des étudiants de l’IUP à Porto-Novo. De façon plus spécifique, il s’agit de :

- Déterminer le type d’usages que les jeunes étudiants de l’IUP de Porto-Novo font de WhatsApp
- Décrire la typologie du lexique utilisé par les étudiants de l’IUP de Porto-Novo
- Présenter les fonctions langagières que remplissent les conversations des étudiants de l’IUP de Porto-Novo sur WhatsApp

1 – Méthode

Cette étude a démarré par une revue documentaire sur les travaux déjà effectués sur le sujet ou sur des problématiques connexes. Les conclusions issues de l’analyse qualitative des documents et informations collectées à cet effet a permis de déterminer l’approche d’étude.

Ainsi, pour cette recherche, il a été adopté une enquête sociologique de type quantitative. Cette dernière s’est faite par questionnaire adressé à la population d’étude à la fois en ligne auto-administré mais aussi administré en face à face.

1-1 Participants

La population d’étude est de 200 étudiants, constituant l’ensemble des étudiants inscrits à l’IUP de Porto-Novo, toutes filières confondues. A partir de cette population mère, nous avons opté pour un échantillonnage raisonné de convenance. Les critères pour être sélectionné à prendre part à l’enquête sont ainsi guidés par le fait d’être étudiante ou étudiant inscrit à l’IUP de Porto-Novo ; d’avoir un smartphone et d’être un utilisateur actif de l’application WhatsApp.

1-2 Matériel et procédure

Le questionnaire est composé de 26 questions quasi toutes fermées, axées sur les rubriques suivantes : **identification des enquêtés, usages sur WhatsApp, types de lexiques utilisés et fonctions des styles utilisés**. Une phase de pré-test du questionnaire suivie d'optimisation et de calage définitif des questions a précédé à la phase de l'enquête proprement dite. Le questionnaire a pu être adressé à tout venant à partir du moment où les critères d'inclusion sont vérifiés.

Les données collectées ont subi un traitement automatisé par le logiciel de statistique SPSS¹ après dépouillement, mise en forme, encodage, et synthèse des différentes informations qui ont été prises lors de la collecte. Sur les 120 étudiants qui ont répondu, il n'a été pris en compte finalement que 119 répondants ; une réponse n'ayant pas été valable à l'issue du dépouillement.

2 – Résultats

La présentation et l'analyse des résultats sont structurées et rapportées aux rubriques ci-après : identification des enquêtés ; usages sur WhatsApp ; types de lexiques utilisés et fonctions des styles utilisés.

2-1 Identification

L'âge, le sexe, les pays d'origine, le niveau d'étude universitaire et la filière d'étude des enquêtés ont été les éléments pris en compte au titre de l'identification.

¹ Statistical Package for the Social Sciences

Figure 1 : Description de l'échantillon en fonction du sexe

Les données de ce graphe montrent que les enquêtés sont constitués majoritairement d'hommes 65%.

Figure 2 : Description de l'échantillon en fonction du pays de provenance

Il en ressort que nos enquêtés sont pour la plupart des Béninois avec un total de 89%, viennent ensuite les Nigériens avec un total de 6% et d'autres nationalités minoritairement représentées (Sud-Africains, Togolais, Français). Ceci s'explique par la diversité d'origine des apprenants de cette université dont les offres de formations sont orientées surtout vers les lettres et l'étude du français langue étrangère pour les cibles anglophones.

Figure 2 : Description de l'échantillon en fonction du niveau d'étude

Les étudiants du niveau de licence 86%, sont les plus représentés contre 12% des étudiants du niveau master. Ce sont des chiffres proches de la réalité des effectifs au Bénin. Quant aux filières de formation, il a été enregistré une forte représentativité des filières langues/lettres et sciences.

2-2 Les usages des étudiants sur WhatsApp

WhatsApp est donc plébiscité comme étant la messagerie la plus utilisée par la cible enquêtée avec 63% de réponses. En deuxième se trouve Facebook/Messenger avec un taux de 21%. Une partie non négligeable fait un choix combiné de ces deux messageries à la fois (9%).

Figure 3 : Messagerie favorite des étudiants

Les usages sociotechniques des étudiants de l'IUP sur WhatsApp sont variées : une grande majorité (avec 60%) fait de la plateforme, un outil de communication tandis que 10% ont affirmé qu'ils s'en servent pour vendre/acheter et 9% c'est pour se divertir. Pour le reste, ils l'utilisent pour s'informer, entres autres activités (7%).

Les messages écrits constituent le choix de préférence du mode de communication des étudiants enquêtés avec 80% pour cette option. Certains pour une proportion non négligeable de 15% ont affirmé leur préférence pour les messages vocaux. L'étude a également démontré que les appels par la messagerie WhatsApp (50%) sont utilisés autant que par la téléphonie mobile conventionnelle.

Figure 4 : Types d'usage déclarés

Figure 5 : Modes de communication déclarés

Figure 6 : motivation des étudiants dans l'utilisation de WhatsApp

Les raisons qui motivent les étudiants à utiliser WhatsApp varient de son côté pratique (31%) à son coût abordable (26%) sans oublier sa fonction qui permet le maintien du contact et des liens avec 21% des répondants. Enfin, ils passent relativement beaucoup de temps par jour à utiliser cette messagerie : 54% pour un temps moyen et 30% pour beaucoup de temps passé. Cependant, pour 73% de nos enquêtés, il arrive des journées où ils restent sans se connecter. Plusieurs raisons expliquent l'absence des étudiants sur WhatsApp pendant une journée : occupés à autre chose (29%), le manque de forfait internet (21%), volonté délibérée de se déconnecter et de ne pas être dérangés (16%).

Tableau 1 : Corrélation temps passé et âge

		AGE	TEMPS_WH ATSAPP
AGE	Corrélation de Pearson	1	-,031
	Sig. (bilatérale)		,000
	N	119	119
TEMPS_WHATSAPP	Corrélation de Pearson	-,031	1
	Sig. (bilatérale)	,000	
	N	119	119

L'indice de corrélation est négatif et moyennement élevé. On peut en conclure que plus le sujet est âgé, moins il passe de temps sur WhatsApp. Le test utilisé ici est le test de corrélation de Pearson.

Figure 7 : raisons d'absence sur WhatsApp toute une journée

Figure 8 : Types de groupes WhatsApp fréquentés

Il ressort de nos résultats que 40% appartiennent à des groupes WhatsApp d'amis, 26% sont dans des groupes d'étude/université, 20% restent dans des groupes de famille et 18% sont dans des groupes pour avoir de l'information. Les types de messages préférés qui sont transférés par les étudiants de l'IUP sont essentiellement : les actualités ou faits divers (22%), des blagues (17%), des messages liés aux études, (15%), des souhaits et vœux (14%).

2-3 La typologie du lexique, registres langagiers utilisés et motivations des acteurs

Les types de lexique utilisés par les étudiants dans leurs discussions sur WhatsApp résultent d'un mixte de langues notamment entre le français et une autre langue locale (43%). 26% des répondants utilisent un langage ou un argot propre à un groupe et 18% utilisent des abréviations. Le reste se cherche entre utilisation des messages graphiques 5%, émoticônes/images/émojis 4% et 4% qui font du néologisme. Ainsi donc la typologie du langage ou du lexique est corrélée au type de groupe auquel appartient le sujet ou alors au type de relation en jeu avec l'interlocuteur. C'est aussi le cas du registre langagier avec une prédominance des registres courants (48%), familier (41%) lors des échanges et en fonction des acteurs en présence. L'enquête nous a

démontré également que l'utilisation de ces formes de langages ci-dessus mentionnées est largement motivée (98%) par trois facteurs qui sont : se faire comprendre ; aller vite et faire comme les autres. Ces trois facteurs sont à mettre en lien avec l'utilité conférée et perçue par nos enquêtés à savoir : la nécessité de le faire pour appartenir à un groupe, pour plaire et pour se divertir (91%). Il est à noter que la majorité de ces étudiants, 89%, estiment qu'ils éprouvent des difficultés à communiquer, tandis que 19% affirment ne pas avoir de problème dans les échanges. Les raisons des difficultés à communiquer sont multiples : les étudiants ont de difficultés à communiquer parce qu'ils ne perçoivent pas bien le sens des mots, d'autres ne comprennent pas bien les abréviations et pour d'autres encore, les mots sont souvent mal écrits. Il s'agit donc de problèmes évidents de décodage.

Tableau 2 : Croisement entre difficultés dans la communication et le mode de communication

MODE D'ECHANGES WHATSAPP	DIFFICULTE A COMMUNIQUER		TOTAL
	NON	OUI	
MESSAGES ECRITS	18	78	96
MESSAGES VOCAUX	5	14	19
EMOTICONES/IMAGES/EMOJIS	0	4	4
TOTAL	23	96	119

Les difficultés à communiquer se relèvent plus dans le langage écrit. C'est ce qui se dégage de ce tableau croisé et le graphique ci-dessous issu des fréquences du tableau croisé.

Figure 10 : Difficultés dans la communication croisée avec le mode de communication

Bb : Bébé
BJ, bjr, bnj : Bonjour
Bsw : Bonsoir
Cc : Coucou
Cmt : Comment
Çv? : Ça va ?
D'ac, DCR : D'accord
Dnc : Donc
Dsl : désolé
J'8 : Je suis
Jnsp : Je ne sais pas
Jtm : Je t'aime
Jtp : Je t'en prie
Mdr : mort de rire
Mtn, mnt : Maintenant
Ndk ?, Odq ? : On dit quoi ?
Ntk, tkt : Ne t'inquiète pas
Ns : nous
Pt : Portable
Pq, pkoï, Pqw : pourquoi
Qd : Quand
SMS : Messages
Svp : S'il vous plaît
RDV (rendez-vous)
RSVP : répondre s'il vous plaît
Sl: Salut
Stp : s'il te plaît
Tt : A tout à l'heure
Tmtc : toi-même tu sais

Encadré No 1 : Néologismes et abréviations utilisés avec leur signification

3 – Discussion

La présente étude qui a exploré dans un premier temps les usages des étudiants sur WhatsApp. Si l'appétence de la population béninoise en générale pour l'utilité des smartphones avec les applications dédiées n'est plus à démontrer (Affognon, 2017), le choix du public d'étude et de la messagerie WhatsApp du fait de sa fonction utilitaire a confirmé l'intérêt pour la présente recherche. Nous avons pu conclure que la majorité des étudiants enquêtés utilise WhatsApp pour communiquer. Ceci confirme les conclusions d'une étude de Zounon et al (2018) qui a porté sur le Discours sur l'abstinence sexuelle avant le mariage : déterminants psychosociaux, médias et nouveaux médias chez des étudiants. Les résultats ont en effet montré que WhatsApp est essentiellement utilisé pour sa fonction de grande utilité pour la communication. Disponible à partir de 2010, WhatsApp est une messagerie instantanée de communication synchrone en mode mobile. C'est donc son côté utilitaire et de contournement de la téléphonie classique comme des sms qui rend cette application très populaire auprès de notre cible d'étude. Avec la messagerie de Facebook, WhatsApp est très utile et plébiscitée dans le domaine de l'enseignement (Charnet, 2018).

Plusieurs chercheurs ont questionné les pratiques langagières des jeunes à l'occasion des échanges sur les messageries et particulièrement sur les moyens modernes de communication. Ainsi, Selon Allou (2016), les SMS ponctuent le quotidien des jeunes en Côte d'Ivoire et remplacent la communication orale dans les lieux où ces derniers sont formellement interdits comme dans les milieux scolaires. Il a remarqué que les fautes d'orthographe ne sont pas prises en compte dans la rédaction du SMS, l'essentiel étant la compréhension du message envoyé. Les jeunes, selon cet auteur, utilisent plusieurs procédés morphologiques comme la troncation par aphérèse ou apocope, l'abréviation, l'homophonie et les acronymes. Ils utilisent aussi les procédés syntaxiques qui tendent au non-respect des règles typographiques et grammaticales du français courant écrit et parlé. Ceci est également confirmé par Adjéran (2016) qui conclut que les jeunes Béninois font usage de lexiques des registres populaires, familier, argotique, parfois vulgaire habituellement usités à l'oral plutôt qu'à l'écrit mais aussi ils utilisent

des lexiques tirés du néologisme de même que des lexiques empruntés à diverses langues. Pour ce chercheur, ces usages sont le corollaire de l'expressivité, la proximité ou les échanges familiers. Les variations lexicales ainsi que ces usages que nous avons répertoriés jouent donc un rôle fondamental sur le plan du sens. L'une des explications au sens conféré à ces pratiques selon Fodjo (2016) pourrait être le passage de l'oral à des supports écrit, la prédisposition de la langue et la surcharge d'informations. Il constate aussi que le cyber langage ou les écrits SMS se présentent comme une porte de sortie honorable pour les différentes catégories d'utilisateurs qui ont d'évidentes lacunes avec les règles grammaticales. Ceci fait sens avec nos résultats qui entendent une pratique adaptative au groupe, à l'interlocuteur et au contexte social de la communication. Il s'agit donc de pratiques intentionnelles et ludiques. Partant des conclusions de ces différents chercheurs mises en lien avec celles de la présente recherche, il paraît indéniable que les technologies de l'information et de la communication ont engendré auprès du grand public surtout chez les jeunes une multitude des formes d'écritures atypiques sur les supports modernes de communication. A la suite de ces travaux et dans la même perspective, notre étude confirme donc chez les étudiants l'adoption de registre courant et familier dans les échanges. Elle révèle également que ces registres de langue sont utilisés pour faciliter la compréhension, le divertissement, le rapprochement à l'autre... Il leur permet de gagner du temps, s'adaptant à l'interlocuteur en face. Et comme l'avait souligné Michot (2007, p 3),

Le lexique propre aux jeunes n'est donc pas incongru, aléatoire, ou anodin dans la mesure où il instaure des tonalités et des rapports particuliers au sein d'une même culture partagée entre jeunes pouvant être identifiés comme appartenant à différentes communautés.

A l'instar des conclusions de cet auteur, les fonctions langagières que remplissent ces styles atypiques adoptés par les étudiants dans les échanges conversationnels sur WhatsApp sont, selon nos résultats, d'ordre ludiques et d'ordre identitaires. Ceci se confirme également dans l'utilité perçue par nos enquêtés à savoir : la nécessité de le faire pour appartenir à un groupe, pour plaire et pour se divertir (91%). Ces formes nouvelles de communication se sont adaptées aux nouveaux usages sociotechniques dans

un contexte de transformation numérique irréversible des sociétés. Elles sont à la fois un mélange de signes, de lettres, de langues et une passerelle entre l'écrit et l'oral pour exprimer une certaine émotion contextuelle à ces nouveaux usages, ainsi que l'a conclu Elouni (2018, p. 256)

« Partant de l'idée que le développement des nouvelles formes de communication a puissamment changé nos habitudes de communication et d'interaction, les utilisateurs ont essayé de créer un ensemble de procédés leur permettant d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments tout en gardant certains aspects de l'interaction directe in situ. »

Conclusion

La présente étude a permis d'analyser les pratiques langagières et conversationnelles des étudiants de l'Institut Universitaire de Porto-Novo au Bénin. Il s'agit d'interroger les usages, les styles et lexiques qu'ils utilisent ainsi que les fonctions de leur langage sur WhatsApp. Les résultats de notre travail démontrent que, les étudiants de l'IUP plébiscitent WhatsApp comme messagerie instantanée. Ils l'utilisent surtout pour communiquer, se faire des amis et garder le lien social. Différentes stratégies expliquent ces usages particuliers : l'expressivité, la proximité ou l'appartenance à un groupe.

Les interactions conversationnelles en jeu lors des échanges sont particulièrement emprunts de registres courant, familier, argotique et d'un lexique varié orchestré de manière assez complexe entre néologisme, abréviation, mélanges de langues.... Le phénomène s'explique par plusieurs facteurs qui allient interaction communicative, équilibre relationnel, utilité et recherche d'influence, entre autres. Les étudiants utilisent un style de langage approprié et adaptatif pour appartenir à un groupe donné, pour plaire aux autres, pour s'amuser, ou pour être à la mode. Il s'agit de facto des usages socio-ludiques et des pratiques sociolinguistiques qui confèrent des fonctions de divertissement et identitaire à ces formes atypiques de communication qui sont inhérentes à l'avènement des technologies de l'information et la transformation socio-numérique qu'elle engendre.

Références bibliographiques

- ADJERAN M., 2016, Pratique langagière des jeunes Béninois sur les réseaux sociaux et dans les SMS : analyse des usages lexicaux. *SociD (Sociolinguistique et Didactique) LASODYLA-REYO*, pp 8-36
- AFFOIGNON P., 2017, « Ubérisation de la société béninoise mythe ou réalité ? » in *Revue du Département des Sciences du Langage et de la Communication (DSLCC), N°5, Université d'Abomey-Calavi (UAC), République du Bénin, 2e semestre, pp : 498 - 521, ISSN : 1840-8001*
- ALLOU S.Y, 2016, Expression jeune en Côte d'Ivoire via SMS et Facebook : décryptage. *SociD (Sociolinguistique et Didactique) LASODYLA-REYO*.
- CHARNET C., 2018, Usages du réseau social WhatsApp pour une communication hors classe dans une formation universitaire à distance. *AAC TICEMED 11 - Pédagogie et numérique : L'enseignement supérieur au défi de la mondialisation ?*, Mar 2018, Marrakech, Maroc. fahal-02463621f
- COUTANT A., 2015, *Communiquer à l'ère numérique - Les approches sociotechniques dans la sociologie des usages en SIC*, Paris, Presses des Mines
- DROUET M., 2011, De « la communication » à « la conversation » : vers un nouveau paradigme en publicité ? *Communication & langages*, 3(3), 39-50. <https://doi.org/10.4074/S0336150011003048>
- ELOUNI N., 2018, Etude de quelques formes d'expression des émotions et des sentiments dans le contexte des nouvelles formes de communication. *Linguistique*. Université Bourgogne Franche-Comté, France
- FODJO K., 2016, Pratiques écrites sur les réseaux sociaux et dans les SMS ou l'écrit en péril. *SociD (Sociolinguistique et Didactique) LASODYLA-*

REYO, pp 105-124.

GASAYMETH M.A, 2017, University students' use of WhatsApp and their perceptions regarding its possible integration into their education. *Global Journal of Computer Science and Technology*, vol. 17, 1.

HALIMA B., 2017, Les pratiques langagières des étudiants du département de français sur Messenger (Mémoire en master). Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem.

MARZOUKI, Y., 2016, La conscience collective virtuelle : un nouveau paradigme des comportements collectifs en ligne. Les représentations sociales, De Boeck Université

MICHOT N., 2007, Les usages lexicaux des jeunes sur les supports modernes de communication », in : Camugli Catherine, Constant Matthieu/ Dister Anne, Eds, Actes du 26e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Université Paris-Est / Marne-la-Vallée

PICARD D., 2014, Les fondements de la politesse et du savoir-vivre. Dans : Dominique Picard éd., *Politesse, savoir-vivre et relations sociales* (pp. 71-98). Paris cedex 14, France : Presses Universitaires de France.

STATISTA, 2017, Number of monthly active WhatsApp users worldwide from April 2013 to January 2017 (in millions). Retrieved June 8, 2017, <https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/> consulté le 15/03/21 à 10h 30min

ZOUNON O. F., AHOUCANDJINOUE G., HOUELEKOU C.S., ADJOBO A.R., 2018, Discours sur l'abstinence sexuelle avant le mariage : déterminants psychosociaux, médias et nouveaux médias, *Revue Interculturelle, Internationale de Cognition, des Humanités et des Sémiotiques Applicables (RIICHS du LABODYLCAL) N° 02/2018/ 1er semestre* Laboratoire de Dynamique des Langues et Cultures.

RELIGION ET SOCIÉTÉ EN CÔTE D'IVOIRE : L'ÉPISCOPAT CATHOLIQUE IVOIRIEN AU RYTHME DE LA MARCHÉ DE LA SOCIÉTÉ

Thierry Hugues ADOUBI

Université Alassane Ouattara (UAO) - Côte d'Ivoire

adoubilegrand@yahoo.fr

huguesadoubi@uao.edu.ci

Résumé

Depuis son accession à l'indépendance, les évêques catholiques ont été au cœur de l'évolution et de la construction de la nation ivoirienne. Se voulant solidaires des populations, ils ont parfois joué le rôle d'observateur du jeu politique en remontant, sans détour, les bretelles aux hommes politiques, notamment sur des questions qui touchent à la vie de la nation et qui agitent l'opinion nationale. C'est aussi sans détour qu'ils se prononcent sur les faits sociaux et économiques. En somme, leur pastorale concerne « Tout Homme et tout l'Homme ». Cependant cette action est souvent obscurcie par leur attentisme, par la question de l'accessibilité de leurs interventions et des querelles intestines. Notre méthodologie combine recherche documentaire et observation directe suivant les centres d'intérêts de notre étude. Nous avons montré l'ivoirisation de l'épiscopat ; dégagé les axes d'interventions des évêques ; mis en exergue les écueils à l'action de l'épiscopat ivoirien.

Mots clés : Côte d'Ivoire, évêque, catholique, pastorale, intervention.

RELIGION AND SOCIETY IN CÔTE D'IVOIRE: THE IVORIAN EPISCOPATE AT THE RHYTHM OF THE MARCH OF IVORIAN SOCIETY

Abstract

Since its accession to independence, the Catholic bishops have been at the heart of the evolution and construction of the Ivorian nation. Wanting to be in solidarity with the populations, the Ivorian bishops have sometimes played the role of observer of the political game by going up, without detour, the suspenders to the politicians, in particular on questions which affect the life of the nation and which agitate the national opinion in accordance with its magisterium resulting from the Second Vatican Council. It is also straightforward that they speak out on social and economic facts. In short, the pastoral care of the Catholic hierarchy takes into account "Every Man and the Whole Man". However, this pastoral care is often obscured by its wait-and-see attitude, by the question of the accessibility of its interventions and internal quarrels. Our methodology combines documentary research and direct observation

according to the areas of interest of our study. This exercise allowed us to see the ups and downs of the establishment of the Ivorian episcopate; then we managed to identify the main areas of intervention of the Ivorian Catholic hierarchy; we have highlighted the pitfalls to the action of the Ivorian episcopate.

Keywords: Ivory Coast, bishop, catholic, pastoral, intervention.

Introduction

Après plusieurs tentatives infructueuses, les pères Alexandre Hamard et Emile Bonhomme de la Société des Missions Africaines (SMA), parviennent à implanter le catholicisme en Côte d'Ivoire, en octobre 1895. Les efforts et les sacrifices consentis par les missionnaires aboutissent à la création de l'Église catholique en Côte d'Ivoire et à l'institution d'une hiérarchie épiscopale, en 1955. Longtemps sous la dépendance du clergé européen, l'Église ivoirienne va opérer sa mue en "ivoirisant" son épiscopat. Débuté en 1960 avec le sacre de Mgr Bernard Yago, le processus va atteindre sa plénitude en 1977 avec l'ordination de Mgr Jean Marie Kélétié. Après les indépendances, le catholicisme imprime sa marque à l'Etat postcolonial et jouit d'une situation de quasi-monopole dans la vie politico-religieuse (F. Coulibaly, 2016, p. 143).

Cette situation a fait de ce culte un acteur clé dans le paysage socio-politique avec qui il faut désormais compter. Par ses actions, l'épiscopat devient le porte étendard d'une société en quête de repère. C'est une évidence, un sujet fut-il simple, complexe, original ou novateur n'est pas un champ vierge. Le nôtre est loin d'en être un. Il a, avant nous, intéressé de nombreux chercheurs qui l'ont abordé selon des angles et objectifs divers. Cette thématique a été d'abord abordée par Léon Francis Lébry¹ qui a axé son étude sur le personnage de Mgr Bernard Yago ; ce même évêque a été l'objet du livre de Frédéric Grah Mel². Ces ouvrages montrent les principales actions de ce prélat. En 2016, Navigué Félicien Coulibaly³, dans un article insiste sur le

¹ *Bernard cardinal Yago. Passionné de Dieu et de l'homme*, Abidjan, NEI/Frat-Mat, 208 p.

² *Bernard Yago. Un cardinal inattendu*, Abidjan, PUCI, 1998, 344 p.

³ « La hiérarchie catholique en Côte d'Ivoire face aux enjeux politiques nationaux : 1960-2011 » pp. 139-179, S/d LADO Ludovic, *Le catholicisme en Afrique centrale et occidentale au XXe siècle*, CERAP/Karthala, 2016, 314 p

rôle politique de l'épiscopat ivoirien. Pour ne citer que ces auteurs. S'appuyant sur ces données particulières, notre étude étudie des données telles que les questions d'ordre social, économique et culturel qui sont souvent occultées dans les études sur l'épiscopat ivoirien. La question à laquelle cette étude tente de répondre est de savoir quelle est la contribution de l'épiscopat ivoirien à la construction et à la marche de l'Etat ivoirien soucieux du bien-être de ses populations ?

La réponse à cette question exige une méthode d'approche qui se résume ici en quatre étapes : la collecte de la documentation, le traitement des données par la double critique historique (critiques externe et interne) ; l'extraction des faits, et enfin l'organisation en un corpus par la construction. Notre collecte nous a amené essentiellement vers les ouvrages d'auteurs dont les plus significatifs sont ceux de Léon Francis Lébry (1997, 208 p.), Frédéric Grah Mel (2010, 640 p), et Navigué Félicien (2016). L'examen minutieux de tous ces ouvrages a permis de recueillir la trame de notre argumentation. Aussi, en tant qu'observateur extérieur du fait religieux nous avons été témoin, de *visu* et de *auditu*, des principaux événements du champ religieux en Côte d'Ivoire. Ces données obtenues ont été rapprochées les unes aux autres dans une dynamique d'écriture de cette histoire. La présente étude se présente en trois points. Le premier point montre le processus de constitution de l'épiscopat ivoirien, le deuxième présente ses principales actions dans le paysage sociopolitique et économique ivoirien, le troisième met en exergue les faits qui atténuent son efficacité.

1- L'épiscopat ivoirien : de son ivoirisation à la construction de son leadership dans le paysage socioreligieux ivoirien

Au lendemain de la Deuxième guerre mondiale, l'idée d'autonomie et d'indépendance s'empare des pays africains. Ce sentiment indépendantiste qui anime les peuples africains n'est pas que politique et économique, il est aussi religieux. Faisant siennes toutes ses aspirations, Pie XII (1939-1958), proclame, en 1955 la personnalité juridique des chrétientés d'Afrique, devenant du coup des Eglises autonomes. Pour l'Eglise de Côte d'Ivoire, quatre diocèses sont créés : Abidjan présidé par Mgr Jean-Baptiste Boivin,

Bouaké est confié à Mgr André Duirat, Daloa échoit à Mgr Eugène Rouanet et Katiola est placé sous la juridiction de Mgr Emile Durrheimer. En 1956, quand est créé le diocèse de Gagnoa, c'est Mgr Etrillard qui en devient le titulaire. Au lendemain de la création l'Eglise catholique, sa hiérarchie est européenne. Mais la politique d'africanisation du clergé en cours va accélérer le processus de son "ivoirisation".

1.1- Les péripéties de l'ivoirisation de l'épiscopat catholique.

En 1959, Mgr Boivin, rongé par la maladie, est contraint à la démission. S'ouvre alors une longue concertation pour sa succession. Le croisement des *terna* met en course cinq candidats : deux européens : Thépaut et Lombardet ; trois ivoiriens : René Kouassi, Bernard Yago et Bernard Agré. Mais le contexte de l'africanisation des clergés élimine facilement les Européens pour ne laisser que les Ivoiriens. Le choix s'est fait sur la base du canon 331 du code de droit canonique de 1917. L'analyse de certaines dispositions de ce canon élimine René Kouassi pour ne laisser en lice que Bernard Yago et Bernard Agré. En effet, une disposition demande que le « candidat soit né d'un mariage légitime ». Le mariage légitime dont il est question ici, est celui célébré par l'Eglise catholique, disposition qui permet de jauger le niveau de conversion et de spiritualité de la famille du candidat.

Si ce critère est défavorable aux trois candidats car, aucun n'est issu d'un mariage "légitime", il l'est plus pour René Kouassi : sa ville natale, Toumodi, est considérée, par les missionnaires comme la capitale du fétichisme dans le baoulé¹. En plus d'être né dans un milieu fétichiste, il est soupçonné par le clergé ivoirien d'être peu respectueux de la continence exigée à l'état clérical ; « partout où il a servi, ce reproche le suivait » (F. Lebry, 1997, p. 62), alors que les « bonnes mœurs » et la « piété » sont inscrites au nombre des critères d'élection d'un évêque.

Et comme si le sort s'acharne sur lui, une autre disposition exige que le candidat ait « le grade de docteur ou du moins de licencié en théologie ou en droit canonique, dans une université ou un autre institut d'enseignement,

¹ Cf. Homélie du père GIRE à l'ordination de René KOUASSI

approuvés par le Saint-Siège ; ou au moins être versé dans les dites disciplines ». Cette disposition scelle définitivement le sort de René Kouassi dont la formation se limite qu'au séminaire d'Ouidah. Ses deux adversaires, ont entrepris des études en Europe : Yago à Paris et Agré au Vatican. Le soutien d'Houphouët qui devait lui être favorable l'enfonce davantage car, le Vatican voit d'un mauvais œil que les pouvoirs temporel et spirituel du futur Etat soient entre les mains d'une seule ethnie, les Baoulé : « Houphouët estimait que le premier Chef de l'Etat étant de l'ethnie Baoulé, le premier évêque ivoirien devrait être aussi un Baoulé. Il tenta alors de persuader l'Eglise de porter son choix sur l'abbé Kouassi. Mais il échoua dans sa tentative » (F. Lebry, 1997, p. 62).

L'élimination de René Kouassi met Bernard Yago en pole position. Si le premier prêtre n'est pas retenu, c'est bien évident que le deuxième polarise toutes les attentions. En plus, sur le terrain de l'évangélisation, il a plus d'expérience : il totalise 16 années de sacerdoce contre 6 pour Agré. Cette course s'achève le 5 avril 1960 par la nomination de Yago. Cette ordination qui a fait couler tant d'encre et déchaîner les passions est perçue comme le premier acte majeur du processus de l'ivoirisation du clergé. Dans la suite, les autres nominations sont faites soit, pour présider à des diocèses nouvellement créés, soit pour succéder aux Européens. Ainsi en 1963, lorsqu'est créé le diocèse d'Abengourou, c'est Abissa Kwaku qui en devient le premier titulaire. En 1968, Gaspard Beby Gnéba accède au siège épiscopal du nouveau diocèse de Man ; en 1971, Noël Kokora Tékry remplace Mgr Etrillard à Gagnoa, tandis que le nouveau diocèse de Korhogo échoit à Auguste Nobou ; en 1973, Mgr Vital Komenan remplace Mgr Duirat à Bouaké ; en 1975 Mgr Pierre Marie Coty succède à Mgr Rouanet dans le diocèse de Daloa.

Cette politique atteint sa plénitude en 1977 avec la nomination de Mgr Jean-Marie Kèlètiguï au siège épiscopal de Korhogo, en remplacement de Mgr Durrheimer, dernier évêque européen en exercice en Côte d'Ivoire. La hiérarchie épiscopale est depuis cette date, entièrement ivoirienne (Adoubi, 2020, p. 133).

Une fois le processus d'ivoirisation de l'épiscopat achevé, il était alors question de mettre tout en œuvre afin d'être un acteur majeur qui jouera les premiers rôles dans le paysage religieux de l'Etat postcolonial.

1.2- Les facteurs expliquant l'influence de l'épiscopat dans le paysage socio-politique

En matière de prise de parole, le catholicisme romain se distingue des autres groupes culturels par l'existence d'un magistère unique. Cette parole légitime se pose comme indépendante du pouvoir temporel (D. Pelletier, 2007, p. 377-378). C'est ce principe qui a conduit à la création, 1970, de la Conférence des Evêques de Côte d'Ivoire qui devient la voix officielle du catholicisme. Cette structure demeure ainsi le creuset où s'exerce le magistère de l'Eglise et s'affirme son autorité. Au lendemain des indépendances, l'épiscopat va se présenter comme un acteur avec qui il faudra compter en Côte d'Ivoire. Plusieurs facteurs ont contribué à le hisser à ce niveau. Le premier facteur, non le moindre a été le soutien indéfectible de Félix Houphouët-Boigny qui affirmait avec emphase : « Mais souffrez qu'en tant qu'homme et non en tant que président, nous faisons tout pour aider notre religion à nous, la religion catholique, à se développer » (F. Coulibaly, 2016). Joignant l'acte à la parole, il l'a favorisé que les autres groupes culturels présents sur le sol ivoirien. En plus d'avoir financé, à coût de milliards les édifices catholiques, il va accorder une place de choix aux cadres catholiques dans l'appareil politique et administratif de l'Etat :

Philippe Yacé devient premier Secrétaire général du parti PDCI au pouvoir ; Joseph Pango, ancien scout devient Chef de la Fanfare de la Gendarmerie Nationale : c'est lui le traducteur de l'hymne national en chant ; mani Goli et Lambert Amon Tanoh, anciens élèves du Petit Séminaire de Bingerville, occupent respectivement les postes d'Inspecteur des impôts et de Ministre de l'Education Nationale ; Jean Delafosse, ex-président du Conseil paroissial de Notre Dame de Treichville, devient Ministre de la Fonction Publique, et Paul M'bayablé Kouadio, ancien scout, devient Ministre de la Défense (E. Yao Bi, 2009, p. 121-121).

Tous ces cadres politiques et administratifs deviennent ainsi des relais du catholicisme dans l'appareil décisionnel de l'Etat. Ainsi donc, la hiérarchie pouvait influencer telle ou telle décision. C'est à juste titre que Mgr Auguste Noglobou perçoit la catholicité des cadres politiques et administratifs de l'Etat

comme « Un avantage pour la conférence, car lorsqu'elle exprime une position, celle-ci peut être comprise plus facilement » (Lébry, 1997, p. 69). Avec un peu plus de 21% à la fin des années 1980 (Coulibaly, Adoubi, 2018 : 10), l'Église catholique va mettre à profit toutes ces largesses et cette situation favorable pour s'imposer désormais comme un acteur clé capable d'influencer et d'être un contre-pouvoir du temporel. Ensuite, dans sa quête du leadership, l'Église catholique a su profiter du pouvoir charismatique de son chef, Mgr Bernard Yago dans son positionnement dans le paysage religieux ivoirien. En effet,

Le pouvoir charismatique est une autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu. Ce charisme suscite l'admiration des sujets au point de lui être obéissant et dévoué. Ce pouvoir est lié à la capacité d'influence du "leader" sur les sujets qui lui vouent obéissance et soumission en raison du charisme extraordinaire dont il dispose (T. Adoubi, 2021, p. 514).

Par son trait de caractère, Yago est parvenu à se créer la posture de l'homme providentiel du catholicisme, capable de tenir tête au pouvoir temporel. Né en 1916, à Kpass, Bernard Yago est ordonné prêtre le 1^{er} mai 1947, en la paroisse Immaculée conception de Dabou, par Mgr Jean Baptiste Boivin, devenant, du coup, le deuxième prêtre ivoirien. En 1960, il devient le premier prêtre ivoirien à accéder à l'épiscopat. Fort de sa carrure d'homme providentiel, il est porté à la tête de la conférence épiscopale en 1970, par ses pairs qui lui renouvelaient leur confiance tous les trois ans : « L'aîné, c'est l'aîné. En plus, il avait des qualités, alors on ne pouvait pas le changer » (Lébry, 1997, p. 69), affirme Mgr Auguste Nogbou. Pendant les trois décennies passées à la tête de la conférence épiscopale, Mgr Yago a rendu cette structure forte et influente par son charisme.

Conscient de son influence, le prélat a parfois joué le rôle d'observateur du jeu politique en remontant, sans détour, les bretelles aux hommes politiques, notamment sur des questions qui touchent à la vie de la nation et qui agitent l'opinion nationale conformément à son magistère issu du concile Vatican II. A une époque marquée par le monopartisme qui muselle les libertés d'expressions et d'opinions, le chef de l'Église catholique

était l'une des rares personnes à pouvoir remonter les bretelles des gouvernants chaque fois que les libertés fondamentales des populations étaient engagées. C'est cette influence qui a fait reculer Houphouët quand il voulut le contraindre, dans l'épisode de la mort d'Ernest Boka en 1964, à l'exil. Enfin, notons que la construction leadership de l'Église catholique a bénéficié de l'influence du Saint Siège. Selon le code de droit canonique : « Il revient à la seule autorité suprême de l'Église, après qu'elle ait entendu les évêques concernés, d'ériger, de supprimer ou de modifier les conférences des évêques. La conférence des évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique » (Can 449).

Ainsi donc la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire étant régie par les lois de l'Église, bénéficie du soutien et de la protection du siège apostolique car faisant partie de l'Église universelle. Grâce aux largesses de Félix Houphouët-Boigny, au pouvoir charismatique de Mgr Bernard Yago et à l'influence du Saint-Siège, la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire est devenue « une force sur le plan de la nation : elle prend ses responsabilités vis-à-vis de celle-ci et prend en compte certains de ses problèmes » (Léby, 1997, p. 69).

2- L'épiscopat à l'épreuve de l'actualité ivoirienne

Dans cette partie, il est question d'analyser la réaction de l'épiscopat face aux multiples crises qui ont secoué le pays, d'une part ; jeter un regard sur l'attitude des évêques sur les problèmes sociaux auxquels les populations sont confrontées, d'autre part.

2.1- La réaction de l'épiscopat face aux crises politiques

L'Église, étant dans le monde, se préoccupe des souffrances de l'humanité et précisément des peuples qui la composent. Au nom du Magistère moral qu'elle incarne, elle est partie prenante des aspirations de paix de la population accablée par les affres des conflits et crises (Adoubi, 2018, p. 319). Les critiques et les reproches fait au pape Pie XII pour son silence lors de la persécution des Juifs par les nazis témoignent l'exigence qui est faite à l'Église de ne pas se taire face aux tragédies de ce siècle (Pelletier, 2007, p.

377). En de telle situation, la voie de l'autorité religieuse est attendue et l'Eglise ne s'en est jamais dérober, même si par moment la réaction est tardive.

À travers les Déclarations, Lettres pastorales, Adresses soit de la Conférence de ses Evêques et de son Clergé, l'Eglise a toujours interpellé les acteurs politiques nationaux et internationaux à des moments cruciaux de la vie de notre pays et ce, afin d'éviter toute dérive pouvant porter des conséquences nuisibles et imprévisibles. Depuis 1963, l'Eglise de Côte-d'Ivoire, par la voix des différents Cardinaux et Evêques n'a cessé d'interpeller les acteurs politiques nationaux et même internationaux sur la nécessité du dialogue, de la liberté d'expression et de la justice sociale, en vue de la préservation de la paix et de la cohésion sociale, et au-delà la dignité de la personne humaine et l'inviolabilité de la vie humaine (ACC-CI, 2020).

Ses prises de positions ne sont pas sans conséquences pour elle car elle est régulièrement taxée de partisane ou des fois, les autorités sont assimilés aux profanes, c'est le cas de Mgr Bernard Yago qui a été qualifié de « fétichiste en tiare » par Houphouët en 1964, dans l'affaire des obsèques d'Ernest Boka ; ou encore le cas du cardinal Bernard Agré identifié à un « Refondateur en soutane » en 2011 et enfin le cardinal Jean-Pierre Kutwa appelé « faux homme de Dieu », en 2020, par les partisans du pouvoir. Malgré tout ceci, le catholicisme, à travers son épiscopat, demeure une institution clé dans l'accompagnement des processus et la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Elle y pèse de tout son poids, notamment par l'appel à la culture de paix, la dénonciation, la condamnation, la médiation (Adoubi, 2018, p. 391). Pour illustrer nos propos, nous avons retenu quelques unes de ses actions.

Le mardi 18 février 1992, pour protester contre la descente musclée des forces de l'ordre sur les résidences universitaires de Yopougon, le Front Populaire Ivoirien (FPI), parti d'opposition, organise une marche qui est violemment réprimée : cette journée est connue, dans les annales de la politique ivoirienne sous l'appellation de *mardi noir*. Face à cette violence inouïe, les évêques « bouleversés et profondément inquiets » (CECI, 1992) ont, dans la foulée, produit une déclaration dans laquelle ils ont condamné les actes de vandalisme commis : « voitures brûlées, vitres brisées, des

arrestations se sont succédé, des brimades de paisibles citoyens ont eu lieu. Des enfants, des femmes et des hommes ont été arrêtés et brutalisés sauvagement » (CECI, 1992).

Mgr Yago, de son initiative personnelle, avait demandé au nom de la paix sociale, la libération des opposants politiques incarcérés en marge à ces événements. Les missions de bons offices menées par lui, l'Iman de la mosquée de la Riviera et du président de l'Église méthodiste (Coulibaly, 2016, p. 155) ont abouti à la décrispation de la situation et à la libération des prisonniers politiques en août 1992. En 1999, dans cette même dynamique de maintenir la paix et la cohésion sociale, l'épiscopat avait appelé le président Henri Konan Bédié à libérer les membres du Rassemblement Des Républicains incarcérées à la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan, en application de la loi anti-casse promulguée en 1992 par Alassane Ouattara, alors premier ministre.

En 2000, c'est sans crainte que l'épiscopat avait demandé à la junte militaire de mettre tout en œuvre afin de rendre le pouvoir aux civils, dans les plus brefs délais. Les événements des 6 et 7 novembre 2004 à l'hôtel Ivoire ont été une nouvelle occasion pour l'Église, par la voie de l'évêque auxiliaire d'Abidjan, Mgr Joseph Aké, de dénoncer la duplicité, la barbarie et les forfaitures des soldats français à l'égard des jeunes aux mains nues et sans défense (Yao Bi, 2005). En 2010, alors que le parti au pouvoir voulait annuler les votes de certains départements de la région de Bouaké pour fraude, Mgr Paul-Siméon Ahouana a contesté cette décision en appelant au respect du droit de vote reconnu par la constitution à tout citoyen ivoirien.

En 2019, à la veille des élections présidentielles, s'inscrivant dans la logique de la réconciliation et d'apaisement voulue par le gouvernement, la Conférence des Evêques Catholiques de Côte-d'Ivoire a demandé, une fois de plus la libération des opposants politiques incarcérés. Plus récemment, le 30 août 2020 le cardinal Jean Pierre Kutwa, archevêque d'Abidjan estimant que sa responsabilité de Pasteur étant engagée, il ne pouvait pas se taire (Kutwa, 2020) face à la détérioration de l'environnement socio-politique en Côte d'Ivoire provoquée, selon lui, par la candidature d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi, il a estimé que cette « Candidature à ces prochaines élections, n'est pas nécessaire » (Kutwa, 2020). Pour la paix et pour arrêter avec le cycle de

violence avec son corollaire de destructions et perte en vie humaine, il fallait qu’Alassane retire sa candidature. Pour ne citer que ces cas. A travers toutes ces actions, l’épiscopat s’est résolument tourné vers la construction d’une cohésion sincère et la quête permanente d’une paix durable.

Par ces cas particuliers que nous avons mis en lumière, on voit que l’épiscopat ivoirien a été la sentinelle pour décrier, condamner ou accompagner les populations dans leur quête permanente de cohésion sociale et de construction d’une paix durable. Mais son action n’est pas exclusivement orientée vers le politique, même si c’est dans ce domaine qu’il est le plus attendu. Toutes les questions qui concernent le bien-être des populations, sont aussi les domaines d’intervention des évêques de Côte d’Ivoire.

2.1- L’épiscopat et les questions d’ordre social

Fidèle à la formule « Tout Homme et tout l’Homme » (Paul VI, 1968), l’épiscopat ivoirien intervient dans tous les domaines où la dignité humaine est engagée. Depuis son indépendance jusqu’à ce jour, des faits sociaux ont défrayé la chronique. Dans le cadre de cette contribution nous allons nous appesantir sur ceux qui ont polarisé des débats et déchainé les passions : la corruption, l’insécurité grandissante et la question de la redistribution des richesses du pays. Il s’agira de montrer la réponse de l’épiscopat à ses principaux faits de société.

D’abord, abordons la corruption qui « Est l’atteinte portée à la droiture ou à la conduite ». (J. Tingain 2020, p. 7). Existant sous multiforme, ce phénomène touche toutes les couches sociales du pays. Les différents rapports de *Transparency International* sur la Côte d’Ivoire en disent long sur l’ampleur du phénomène. « En 2005, la Côte d’Ivoire est 152^e sur 158 pays corrompus ; en 2006 le pays occupe le rang de 151 sur 163 avec la note 2.1/10 ; en 2007, 150^e/179 avec la note de 2.1/10 ; en 2008, 151^e/180 avec la note 2/10 » (J. Tingain 2020, p. 18-19). En 2019, l’enquête de l’ONG *Afrobarometer* sur la perception du phénomène, représentée dans le tableau ci-dessous, confirme les tendances des années antérieures.

Tableau 1 : Perception des Ivoiriens de la corruption en 2019

Corps de métier	Perception en %
Policiers et gendarmes	58
Magistrats	43
Agents des impôts	39
Président et officiels de la présidence	35
Fonctionnaires	34
Conseillers municipaux/régionaux	34
Députés de l'Assemblée Nationale	34
Chefs traditionnels	21
Leaders religieux	16

Source : Tableau établi à partir des données recueillies sur <https://afrobarometer.org/press/la-corruption-prend-de-lampleur-en-cote-divoire-et-risque-de-gangrener-la-gestion-de-la-crise>

Dans ce tableau, c'est effarant, toutes les catégories sociales sont touchées par le phénomène. Les policiers et les gendarmes caracolent en tête, viennent ensuite les magistrats, les agents des impôts, et le président avec les officiels de la Présidence. On constate ainsi que la corruption en Côte d'Ivoire est un « Phénomène systémique qui s'est banalisé en se diffusant des hautes sphères de l'État aux agents de la vie ordinaire aux quatre coins du pays » (Afrique contemporaine, 2017, p. 245). En dehors de ces chiffres, des cas de corruption avérés sont la preuve de l'existence de ce phénomène en Côte d'Ivoire : le détournement des 18 milliards de l'Union Européenne en 1998, l'opération "mains propres" initiée par Laurent Gbagbo en 2009 qui a permis de mettre sous les verrous des responsables de la filière café-cacao ; l'audit des établissements publics diligenté par Alassane Ouattara qui a révélé plus de 20 milliards pompés dans les caisses de l'Etat, etc.

A ces actes il faut ajouter « la culture du grilleur d'arachide qui depuis

les indépendances a posé les fondements du pays sur la corruption et le pillage systématique des ressources nationales » (Tingain, 2020, p. 22). Face à ce tableau peu reluisant l'épiscopat ivoirien ne peut se taire. On comprend dès lors la portée de la déclaration de Mgr Bernard Yago, en février 1967, dans laquelle il dénonce « la corruption des consciences par l'argent, l'injustice, l'étalage du luxe et le gaspillage » (Lébry, 1997, p. 125). Que dire de Mgr Antoine Koné, qui s'est penché particulièrement sur la question. Ce prélat est réputé pour ses critiques virulentes à l'égard de la classe dirigeante. Pleines d'admiration pour lui, Marie Miran-Guyon (2019) écrit :

Prises de parole libres et sans fard, souvent reproduites dans la presse, lui valant une réputation d'évêque "rebelle", les homélies de Mgr Koné ont critiqué les travers tout autant du régime Gbagbo que du régime Ouattara et jusqu'à certaines dérives de l'Église et de fidèles chrétiens (...) [il] prend le risque de dire, en dépit de tout, toute la vérité qu'il pense.

Le samedi 11 février 2017 en la solennité de Notre-Dame de Lourdes, à Founghesso (Touba), Mgr Antoine Koné dans son homélie, a interrogé « L'éthique du bien commun et les conséquences de la corruption » (Afrique contemporaine, 2017, p. 245). Il a passé au peigne fin toutes les composantes de la société ivoirienne. Avec son style propre à lui, il s'est attaqué de façon frontale à ce phénomène qui gangrène le pays. La virulence et la perspicacité de l'analyse ont milité en faveur de la publication de cette homélie dans la revue *Afrique contemporaine* sous le titre évocateur "*La corruption dans tous ses états en Côte d'Ivoire. Extraits d'une homélie de Mgr Antoine Koné*". Dans ce texte, il s'insurge contre

Certaines pratiques qui n'honorent guère ces dignitaires de l'État. Est-il acceptable que certains hauts cadres de l'administration, déjà à l'abri du besoin, au lieu de céder les marchés aux entreprises déjà existantes, compétentes, légalement constituées et employeuses de tant de concitoyens, n'éprouvent point de honte à créer, eux-mêmes, leurs propres structures, qu'ils confient à leurs proches ? Ainsi, les marchés seront passés de gré à gré avec l'entreprise créée pour la circonstance (Koné, 2017).

¹ Article disponible sur <https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2017-3-page-245.htm>

Il y dénonce aussi l'attitude des enseignants qui, en lieu et place des cours, ont institué un système de racket appelé subrepticement « cours de renforcement » à but purement financier, ou encore du recouvrement de « l'impôt » lors des épreuves orales et écrites des examens et concours, moyennant une grande clémence dans la notation. Il ne va pas du dos de la cuillère pour dénoncer et mettre garde contre le

retour du népotisme ou syndrome des intouchables, du "séfonisme" ou promotion des gens de son ethnie, du nationalisme étriqué ou exclusion de l'étranger, du tribalisme ou préférence de ses origines, de l'ivoirité ou soupçon sur la nationalité des autres, et enfin au clanisme mortifère ou refus de l'existence aux autres (Koné, 2017).

Ce prélat n'est pas à son premier coup d'essai dans cette odyssée contre la corruption. En 2016, il s'était signalé dans une autre homélie qui a fait la Une du quotidien ivoirien *Le Nouveau Réveil*: "Très remonté, Mgr Antoine Koné dénonce de vilaines pratiques", pouvait-on lire à la Une de ce quotidien. Il y dénonce les détournements de fonds destinés aux investissements, il s'insurge aussi contre le mauvais traitement des paysans et le vol organisé contre cette corporation : « On achète le kilo de cajou à 100 francs au lieu de 500 » (Koné, 2016). Abordant dans le même sens que Mgr Antoine Koné, la CECCI, dans sa lettre pastorale sur *l'Église en Côte d'Ivoire, au service de la réconciliation, de la justice et de la paix* (2020, 77 p.) soutient que la lutte contre la corruption est l'une des conditions *sine qua non* pour parvenir à un Etat de droit et à une réconciliation vraie.

Ensuite, la criminalité qui « désigne toute infraction à la loi : du simple acte de délinquance, comme le vol d'une voiture, jusqu'au meurtre. La loi est donc le critère ultime qui détermine ce qui est criminel ou non » (J.C Dortier, 2013, p. 2). Ce phénomène est un fléau dont tente de lutter l'Etat ivoirien depuis des lustres. La course effrénée au gain facile causée par la paupérisation des ménages, l'urbanisation mal maîtrisée rendant des enfants vulnérables livrés à eux-mêmes, etc. ont favorisé la progression de ce phénomène créant ainsi une situation de terreur et de psychose. Depuis la fin des années 90, de nouvelles formes de violence ont accompagné la transformation de la société ivoirienne (CRDI, 2012, p. 1) ce qui fait craindre

le pire. Le tableau ci-dessous nous donne une lecture rapide de l'ampleur du phénomène qui va grandissant.

Tableau 2 : Les cas de crime en Côte d'Ivoire, par année de 1985 à 1994

Année	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Nombre	107	196	219	539	331	588	598	944	1694	4179

Source : Tableau réalisé à partir des données recueillies dans *Déclaration de l'épiscopat ivoirien sur la criminalité et la peine de mort*, 1995, p. 2

Les efforts de l'Etat se heurtent souvent au développement de nouveau type de criminalités qui rendent caducs les stratégies déployées antérieurement ; c'est l'exemple des "microbes" ou des "gnambro" etc., qui troublent la quiétude des populations. En réaction à cette situation, l'épiscopat a publié une lettre pastorale dans laquelle il exprime toute son inquiétude et appel à une réponse appropriée afin de rassurer les citoyens car « La peur s'est installée partout, la peur au dehors, la peur aussi bien chez les pauvres que chez les plus visés. L'insécurité semble être généralisée. L'Etat lui-même, à travers ses institutions, est agressé et presque déstabilisé. La sérénité n'habite plus les cœurs » (CECI, 1995, p. 3). Les évêques en ont profité pour exprimer leur désapprobation contre la loi sur la peine de mort présentée par l'Etat comme une solution à ce fléau :

L'on penche vers une loi sur la criminalité qui préconise la peine de mort avec des modalités soi-disant dissuasives. Mais, dans cette peur généralisée nous n'oublions cependant pas que nous sommes Pasteurs, c'est-à-dire pères ou responsables des agressés comme des agresseurs, des honnêtes citoyens comme des criminels, notamment à ces voleurs à main armée, nous voudrions dire que nous déplorons les situations qui les entraînent dans cette sorte d'existence. Mais qu'ils sachent que pour nous, ils restent toujours des hommes et des femmes dont le cœur garde intacte la valeur de leur dignité humaine (CECI, 1995, p. 3).

Le ton employé est tout autre, un ton filial empreint d'humanisme. Même si l'Église condamne l'acte, elle est pleine d'amour pour le criminel, la finalité ce n'est pas sa mort, mais un changement par la prise de conscience car elle reste convaincue que « Leur conscience n'est pas éteinte » (CECI, 1995, p. 3). L'Église catholique, au nom du principe qui proclame que tout individu a droit à la vie et à la sûreté de sa personne, défend l'intégrité de la personne humaine depuis sa conception (Adoubi, 2018, p. 389). Et l'on comprend mieux son engagement ferme, lorsqu'elle affirme que « Toute vie humaine dès le moment de sa conception jusqu'à sa mort est sacré parce que la personne humaine est créée à l'image et à la ressemblance du Dieu vivant et Saint » (CEC n° 2319).

Comme alternative l'épiscopat propose, dans un premier temps, la valorisation de la famille africaine dans laquelle la communauté toute entière s'attelait à une forte socialisation de l'enfant pour en faire un homme solidaire du groupe et dévoué à l'intérêt général de sa société (CECI, 1995, p. 5). Ensuite, l'école et les mass médias doivent privilégier des programmes fondés sur les valeurs spirituelles et morales. S'agissant de la police, la gendarmerie, la douane, l'épiscopat appellent à une formation plus accrue pour mieux appréhender le phénomène. Quant aux magistrats, plus d'indulgence et de clémence dans les jugements. Enfin pour les autres couches socio-professionnelles, les évêques demandent une véritable implication dans les accompagnements de tous ces criminels.

Enfin, la question de la saine redistribution des richesses demeure aussi une des préoccupations de l'épiscopat ivoirien. Fidèles à leur ligne de conduite, toutes les fois que l'occasion leur a été donnée, ils en ont profité pour en parler. Dans son homélie, restée célèbre dans les annales du catholicisme, Mgr A. Koné (2017) avait déjà annoncé les couleurs :

Combien sont-ils, ceux de nos frères ou celles de nos sœurs, qui vivent au seuil de la pauvreté ? La misère est bien à notre porte, quand des familles peinent à manger une fois par jour. [...] C'est peut-être le moment, plus que jamais, d'attirer l'attention de nos gouvernants sur le possible risque d'oublier nombre de frères et sœurs, pendant que l'on s'entend à reconnaître que le pays a fait un bond prodigieux en matière d'économie. Les fruits de la croissance sont là, visibles, et il faudrait travailler à ce qu'ils parviennent à

tous. Oui ! Il y a suffisamment de ressources dans nos pays pour que nul, jamais, ne soit exposé à la famine.

Même son de cloche pour Mgr Alexis Touably, alors président de la conférence épiscopale, en janvier 2017, lors de la présentation des vœux de nouvel an au président de la république, Alassane Ouattara. A cette occasion, il a appelé à une redistribution équitable des ressources économiques parce qu'il est inconcevable « Que dans un pays, certains soient malades parce qu'ils ne mangent pas et que d'autres soient malades parce qu'ils mangent trop » (L. Sarr, 2017).

Face aux crises multiformes que connaît la Côte d'Ivoire, l'épiscopat est devenu un partenaire de la paix et du développement durable. Il intervient dans les domaines où la dignité humaine est mise mal. A travers ses prises de parole, ses médiations, l'épiscopat ivoirien essaie d'apporter une réponse appropriée aux aspirations des populations. Cependant, toutes ses actions sont souvent obscurcies soit par des critiques extérieures, soit par des dissensions internes.

3- L'épiscopat ivoirien face aux critiques et crises internes

Par leurs actions, les évêques ivoiriens ont manifesté leur solidarité aux populations. Cependant, tous actes bien que louables, sont souvent obscurcis par leur mutisme face à certaines situations, l'inaccessibilité de leurs interventions et les dissensions souvent constatées en leur sein.

3.1- L'action de l'épiscopat souvent obscurcie par son attentisme : l'exemple du Guébié

Toutes les déclarations, les prises de position, les dénonciations, les condamnations, les missions de bon office et de médiation sont des preuves de l'intérêt que l'épiscopat ivoirien accorde aux problèmes des populations ivoiriennes. Par son leadership et influence, l'Eglise catholique est devenue un acte majeur dans la vie sociopolitique ivoirienne. A ce titre, elle porte ainsi les espoirs des plus faibles et des sans voix. Dans une société dominée par les

événements politiques, des crises sociales qui sont les baromètres des mutations et changements sociaux, la position de l'Eglise catholique est très attendue. Cependant, dans bien des cas, l'Eglise brille par son silence. Le mutisme de l'Eglise devant les faits ou événements sociaux incline à croire qu'elle se désolidarise des souffrances des populations. Ça été le cas lors des événements du Guébié¹ dans la région du Gôh, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire.

En 1967, un Guébié, Kragbé Gnangbé tente de rompre avec le monopartisme par la création d'un nouveau parti politique, le Parti Nationaliste (PANA). Cet acte considéré comme un crime de lèse-majesté est puni par son arrestation et son emprisonnement pour trouble à l'ordre public et escroquerie. Pour le pouvoir en place « Le fait de vendre des cartes pour un parti "imaginaire" est un acte d'escroquerie » (M. Kouamé, 1997, p. 82). Pourtant, en créant son parti, Kragbé Gnangbé ne faisait qu'appliquer la constitution qui en son article 7 autorisait le multipartisme. Face à cette violation des droits fondamentaux d'un citoyen, l'épiscopat catholique a opté pour le mutisme, une sorte de caution donnée au pouvoir politique.

Relaxé par le pouvoir sous pression des autorités françaises, il renoue avec ses ambitions politiques par sa volonté de participer aux élections législatives de 1970. Cet acte est une provocation qui ne saurait être ignorée. « La réaction du pouvoir sera sanglante : l'armée déferle sur le petit village de Gaba et les pleurs se mêlent aux coups. A son passage, le sol est jonché de cadavres » (M. Kouamé, 1997, p. 83). Le président ivoirien, Félix Houphouët, sur un air de triomphalisme déclare :

Les derniers actes de Gnangbé voulant créer un nouvel Etat d'Eburnie, avec l'aide de certains éléments de sa tribu Guébié de 7.000 habitants, tampon entre le Bété et le Dida, ne relèvent pas du délit politique. C'est un crime crapuleux qui a entraîné la mort de paisibles Ivoiriens. Aussi la justice doit-elle suivre son cours implacable. Les criminels, Gnangbé et les complices seront châtiés (Fraternité Hebdo, 1970).

Cette descente de l'armée qui a fait de milliers de morts n'a pas été dénoncée par l'Eglise au moment des faits. Pour notre part, l'Eglise avait la

¹ Les Guébié sont un des six sous-groupes Bété de Gagnoa.

possibilité désamorcer la crise si, depuis 1967, elle s'était penchée sur la question. Le silence intrigant de l'Eglise incline l'historien Marc Kouamé (1997, p. 85) à se demander si le clergé a « Voulu éviter d'alourdir une atmosphère déjà fébrile ? Ou a-t-il craint de briser à nouveau le consensus avec l'Etat ? Les dons pour les édifices religieux ne l'ont-ils pas contraint au silence ? » Mgr Yago dans une tentative de justification du rôle peu prophétique de l'épiscopat dans ce massacre affirme :

Notre silence sur cette affaire s'explique par le fait que nous n'avions pas assez d'informations sur les événements de Gagnoa, nous avons approché le chef de l'Etat pour en savoir davantage. Il a délégué un de ses cadres, Mamadou Coulibaly qui est venu nous montrer des photos des massacres effectués par Kragbé. Nous lui avons répondu qu'il était difficile à partir seulement de ces images de dire qui en était l'auteur (M. Kouamé, 2007, p. 85).

Avait-on besoin d'avoir suffisamment d'informations pour demander l'arrêt du massacre ? Nous répondons par la négative. Le plus important dans cette crise était d'arrêter la machine meurtrière de l'Etat afin de faire l'économie des vies. Cela n'a pas été le cas.

3.2- L'inaccessibilité des interventions de l'épiscopat

Pour Mgr Yago, les canaux par lesquels l'Eglise intervient sur les faits de la nation sont « Les contacts personnels avec les hommes politiques et autres ; les homélies, des déclarations communes avec les pairs » (Kouamé, 1997 : 248). Même son de cloche avec Mgr Paul Dacoury qui souligne l'importance des « homélies, lettres pastorales » (M. Kouamé, 1997, p. 244). On le constate, en plus des homélies et les missions de bon office, les lettres pastorales et autres déclarations demeurent aussi un moyen d'expression pour l'épiscopat. Une lettre pastorale est un écrit qu'un évêque en tant que pasteur propre adresse au clergé ou aux fidèles du territoire confié à sa charge. Elle est très souvent publiée au moment du carême comme une sorte d'exhortation.

Si ce canal est pour l'épiscopat un moyen de communication il se pose la question de son accessibilité. L'impact et l'efficacité de ce moyen s'apprécient à son accessibilité par toutes les couches et catégories sociales. Or

cette accessibilité demeure le talon d'Achille de l'épiscopat ivoirien. On a le sentiment que l'épiscopat veut garder secret son enseignement dans la mesure où les lettres pastorales n'ont jamais dépassé le cadre des messes dominicales (J.C. Djéréké, 2001, p. 37). En dehors des messes ou des points de presse, ces documents ne sont accessibles que dans les librairies ou des journaux internationaux tels que la *Documentation catholique* qui sont difficilement accessible à la grande majorité des populations.

Quand on sait que « Les Africains et Africaines capables de lire *La Documentation catholique* et les langues étrangères n'étant pas légion, les lettres pastorales ne pouvaient toucher qu'une infime partie de la population » (J.C. Djéréké, 2001, p. 38). Cette manière de communiquer incline à croire que les interventions de la hiérarchie catholique sont élitistes et donne le sentiment d'être en face d'une institution hautement intellectualisée, aux droits hermétiques (Miyouna, 2011) refusant d'aller au contact des fidèles comme le faisaient les apôtres et les missionnaires. Pour Preuve, La dernière lettre pastorale de conférence épiscopale, *L'Eglise en Côte d'Ivoire, au service de la réconciliation, de la justice et de la paix* n'est accessible qu'en librairie au prix de 1500 francs CFA.

Alors que sur le vu de l'importance du thème débattu, il aurait été fort appréciable que les populations aient accès à ce document sans le moindre sou, par exemple en téléchargement libre. Le développement et l'utilisation du numérique dans le paysage religieux ivoirien doit être une aubaine pour l'épiscopat ivoirien pour divulguer ses interventions. Rendre accessible les interventions, c'est parvenir à faire passer le message auprès des populations par la traduction des textes dans les langues locales, chose qui ne l'est pas.

3.3- Les dissensions internes mettant en péril leur action

La création de la Conférence épiscopale en 1970 dote l'Eglise catholique d'un moyen unique de prise de parole. Son fonctionnement est régi par deux principaux fondamentaux : collégialité et consensus. Ces principes ne nient cependant pas l'autorité de chaque évêque dans le cadre de son église particulière. Les dissensions au sein de l'épiscopat ivoirien, il y en a eu toujours. En témoigne les crises de 1970 pour le choix du nouvel évêque de

Gagnoa ; en 1973 dans le cadre de la nomination du nouvel évêque de Bouaké ; en 1976 quand il fallait trouver le successeur de Mgr Rouanet dans le diocèse de Daloa (L. Lébry, 1997, p. 70), etc. Si ces dissensions ont pu être jugulées en interne sans que cela ne soit connu du grand public, ça n'a pas été le cas des dissensions survenues lors de la crise postélectorale, en 2011. Cette crise a fait voler en éclats la cohésion de l'épiscopat ivoirien.

A l'issue du deuxième tour des élections présidentielles, la Commission Electorale, réfugiée dans le Quartier Générale de Alassane Ouattara, proclame ce dernier vainqueur. De son côté, le Conseil constitutionnel, à qui revient le droit de proclamer les résultats définitifs des élections, proclame Laurent Gbagbo vainqueur. Si les élections et les institutions n'ont pu dégager un candidat consensuel, on recourt alors aux armes pour faire basculer le rapport de force dans un camp ou l'autre. Cette crise entraîne des pertes en vie humaine, des destructions de biens et matériels, l'exode des populations, etc.

Face à cette impasse, le cardinal Bernard Agré archevêque émérite d'Abidjan, comme solution propose que la constitution soit « notre boussole » (Agré, 2011). Insidieusement, le prélat reconnaissait ainsi la victoire de Laurent Gbagbo. Si le cardinal Agré a employé le terme "constitution", ce n'est pas le cas pour la conférence épiscopale, la voix officielle de l'Eglise catholique. En effet, dans sa déclaration du 3 janvier 2011, elle appelle à « Sauvegarder et à préserver la dignité et la souveraineté de notre pays en respectant ses institutions dans le dialogue vrai et dans la concertation fraternelle » (Coulibaly, 2016, p. 169). Ici, c'est le terme "institution" qui est mis en avant par la conférence épiscopale : de quelle institution est-il question ? Est-ce la Commission Electorale Indépendante ou le Conseil constitutionnel qui sont les deux principales institutions en ligne de mire dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. ? C'a été le nœud gordien pour l'épiscopat.

Pour Nosseigneurs Bernard Agré, Jean Pierre Kutwa, Boniface Ziri, Joseph Aké la "sauvegarde des institutions" renvoie au respect de la constitution qui a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur. Pour d'autres tels que Nosseigneurs Siméon Ahouana, Jean Marie Dadié et Salomon Lézoutier, le terme "institution" appelle au respect des résultats proclamés par la CEI qui

donne Alassane Dramane Ouattara Vainqueur. Pour Mgr Siméon Ahouana : Gbagbo doit « reconnaître sa défaite » (Coulibaly, 2011). Mgr Marie Dadié, renchérit en dénonçant « Toutes les accusations d'empêchements de vote et de bourrages d'urnes brandis par le camp de Laurent Gbagbo pour invalider le vote dans la région de Korhogo » (Coulibaly, 2016, p. 170) afin de ne pas reconnaître sa défaite. Mgr Salomon Lézoutier, enfonce le clou en déclarant : « Sachez-le, Monsieur le président, votre défaite, en avoisinant les 20% avec feu Houphouët-Boigny, vous honore plus que cette victoire plus qu'obscur victoire à l'arrachée, de 51% avec ADO et boudée par le monde entier » (Lézoutier, 2011).

On le remarque, l'épiscopat ivoirien est plus que divisé : deux visions diamétralement opposées dans leur interprétation de la « sauvegarde des institutions ». Pendant qu'une tendance appelle au respect de la constitution qui sacre Laurent Gbagbo, l'autre appelle au respect de la décision de la CEI qui proclame Alassane Ouattara vainqueur. Cette situation a pollué les relations et a effrité la cohésion entre les évêques. C'a été le chou gras pour les pourfendeurs du catholicisme qui en ont profité pour vilipender l'épiscopat. Le journaliste Jean Claude Coulibaly parle d' « évêques politiques », même son de cloche avec Venance Konan qui les taxe « d'évêque de Gbagbo ».

Conclusion

A la proclamation de la personnalité juridique de la chrétienté de Côte d'Ivoire, sa hiérarchie épiscopale était sous la dépendance du clergé européen. Grâce à la politique d'africanisation, l'église ivoirienne est parvenue à "ivoiriser" son épiscopat. Dans le nouvel Etat l'Eglise catholique à travers sa hiérarchie est parvenue à s'imposer comme un acteur incontournable dans le paysage sociopolitique et religieux ivoirien. Par leur leadership et leur influence, les évêques sont devenus les sentinelles des populations ivoiriennes, ils n'hésitent pas à tirer la sonnette d'alarme chaque fois que la situation ou les circonstances l'exigent. Cependant, ce rôle bien que louable de l'épiscopat est mis à mal par un certain nombre d'attitudes : leur silence qui frise la caution donnée aux agissements des gouvernants, l'inaccessibilité de leur intervention à la population et les divisions internes qui contribuent à lézarder leur cohésion et crédibilité.

Bibliographie

- ADOUBI T. H., (2018), L'action sociale de l'Eglise catholique en Afrique postcoloniale : fondements et niveaux d'intervention 1960-2010, « *Afroscopie* », n°8, pp. 379-398
- ADOUBI T. H., (2020), Histoire de la constitution du clergé autochtone catholique ivoirien : de sa dépendance au clergé missionnaire à son autonomisation (1923-1977), « *Revue Échanges* », n° 14, juin, pp. 219-235
- ADOUBI T. H., (2021), L'emphase du divin dans le discours du camp Gbagbo : construction, diffusion et enjeux d'une stratégie de mobilisation (2002-2011), « *Djiboul* », n°001, Vol.4, Juillet, pp. 507-524
- Afrobarometer, (2019) Perception de la corruption en Côte d'Ivoire, <https://afrobarometer.org/press/la-corruption-prend-de-lampleur-en-cote-divoire-et-risque-de-gangrener-la-gestion-de-la-crise> »
- CECI, (1992), « Appel des évêques de Côte d'Ivoire à leurs compatriotes à propos du mardi noir », Abidjan, 26 février
- CECI, (1995), *Déclaration de l'épiscopat ivoirien sur la criminalité et la peine de mort*, 12 p.
- CECI, (2020), *l'Église en Côte d'Ivoire, au service de la réconciliation, de la justice et de la paix*, lettre pastorale, Ed. Paulines, 77 p.
- COULIBALY J.C., (2011), « Coup d'Etat électoral : ces évêques qui trompent Gbagbo », « *Patriote* », quotidien ivoirien, mardi 11 janvier.
- COULIBALY N. F., (2016), La hiérarchie catholique en Côte d'Ivoire face aux enjeux politiques nationaux : 1960-2011, pp. 139-179, s/d LADO Ludovic, *Le catholicisme en Afrique centrale et occidentale au XXe siècle*, CERAP/Karthala, 2016, 314 p
- COULIBALY N. F., ADOUBI T. H., (2018), Les représentations sociales des pasteurs pentecôtistes pendant la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire 2000-2011, « *Godo-Godo* », n° 30, pp. 7-22
- CRDI, (2005), *En vue d'une paix permanente. Villes sûres et inclusives*, Rapport d'enquête du Centre de Recherches pour le Développement International, Abidjan 8-10 avril

- DJEREKE J.-C., (2001), *L'engagement politique du clergé catholique en Afrique*, Karthala, 2001, 304 p.
- DORTIER, J. F., (2013), *Le dictionnaire des sciences sociales*, Auxerre, Ed. Sciences Humaines, 459 p.
- GRAH M. F., (1998), *Bernard Yago. Un cardinal inattendu*, Abidjan, PUCI, 1998, 344 p.
- KONE A. Mgr, (2017), La corruption dans tous ses états en Côte d'Ivoire. Extraits d'une homélie de Mgr Antoine Koné. Article disponible sur « <https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2017-3-page-245.htm> »
- KOUAME K. M., (1997), *Etat et Eglise catholique en Côte d'Ivoire de 1960 à 1990*, Thèse de Doctorat de 3e cycle d'histoire, Université de Cocody, 323 p.
- LEBRY L. F., (1997), *Bernard cardinal Yago. Passionné de Dieu et de l'homme*, Abidjan, NEI/Frat-Mat, 208 p.
- MIRAN-GUYON M., (2019), « Mgr Antoine Koné: Portrait d'un évêque engagé », in <https://www.fratmat.info/article/90071/Focus/mgr-antoine-kone-portrait-dun-eveque-engage>
- PELLETIER D., (2007), La foi chrétienne à l'épreuve de l'actualité, pp 377-389, s/d ATTIAS J.-C., BENBASSA E., *Encyclopédie des religions*, Fayard, 734 p
- SARR L. (2017), Les évêques ivoiriens veulent une meilleure répartition des richesses <https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Les-vevques-ivoiriens-veulent-meilleure-repartition-richesses-2017-01-05-1200814945>
- TINGAIN J. (2020), « Lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, un défi », conférence prononcée à Abidjan
- YAO BI G. E., (2006), « Le rôle de l'Église dans la crise ivoirienne », colloque sur la crise ivoirienne : de la crise spirituelle à la crise sociopolitique, regard et contribution des chrétiens catholiques
- YAO BI G. E., (2009), *Côte d'Ivoire : un siècle de catholicisme*, Abidjan, Ed. CERAP, 175 p.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	10
APPROCHES DISCURSIVES	
1 <i>Activité de spiritualité sur internet : entre manipulation discursive et démonstration mensongère</i>	13
MBONDZI Jeannette Yolande <i>Centre de Recherche et d'Etudes sur le Langage et les Langues (CRELL)</i>	
2 <i>Rap et conscience politique au Mali : regard sur une décennie d'engagement artistique</i>	32
TRAORÉ Amadou Zan, <i>Doctorant Institut de Pédagogie Universitaire IPU (Mali)</i>	
APPROCHES NARRATOLOGIQUES	
3 <i>La conquête inversée dans Civilizations de Laurent Binet : pour un renouvellement de l'imaginaire politique</i>	54
Orphée GORE <i>École Normale Supérieure d'Abidjan (Côte d'Ivoire)</i>	
4 <i>Mahawara ou le Débat de Ada Boureima, une œuvre pour de la reconfiguration du tissu social en Afrique</i>	73
SIDDO Adamou, GARBA Yacouba & ALKA OUSMANE Mahamadou <i>Département de Littérature, Arts et Communication,</i> <i>Université de Zinder (République du Niger)</i>	

- 5 *L'émigration africaine dans Les Requins ne mangent jamais les Nègres : analyse structuro-pragmatique*..... 92
Dr Jacques BARRO
Université Norbert ZONGO, Burkina Faso
- APPROCHES ÉNONCIATIVISTES** 113
- 6 *L'énonciation proverbiale : ses marques et ses charges dans le texte narratif des créations romanesques africaines*..... 114
NGUESSAN Kouadio
Université Alassane Ouattara (Bouaké / Côte d'Ivoire)
- 7 *Les locutions « je », « tu » et « il » dans la dynamique organisationnelle du discours narratif dans L'Étranger (A. Camus), Lambeaux (C. Juliet) et Traités I, Sous le pouvoir des blakoros (A. Koné)* 126
TALL Yassine Salah &
Docteur, Université Alassane Ouattara (Bouaké / Côte d'Ivoire)
Mme KOFFI Ruth N'Dah Eunice
Doctorante, Université Alassane Ouattara (Bouaké / Côte d'Ivoire)
- SOCIÉTÉ ET COMMUNICATION** 151
- 8 *Usages, pratiques sociolinguistique et communicationnelle des étudiants sur WhatsApp*..... 169
Géraud AHOUANDJINO,
Patrick AFFOGNON
Gospel EJIOGU
Université d'Abomey-Calavi / Laboratoire des Sciences du Langage et de la Communication

- 9 *Lutte contre le paludisme, problématique de l'acceptabilité sociale de la MILDA chez les gestantes et les mères d'enfants de 0-5 ans dans le nord de la Côte d'Ivoire*..... 152

AINYAKOU Taiba Germaine

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korbogo (Côte d'Ivoire)

COMOE Coffie Colombe

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Côte d'Ivoire)

OUATTARA Annette

Université Nanguy Abrogoua, Abobo Adjamé (Côte d'Ivoire)

- 10 *Religion et société en Côte d'Ivoire : l'épiscopat catholique ivoirien au rythme de la marche de la société*..... 187

Thierry Hugues ADOUBI,

Université Alassane Ouattara (UAO) - Côte d'Ivoire

Achévé d'imprimer en juin 2022

Abidjan, Dépôt légal : Université Alassane Ouattara Côte d'Ivoire